

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 2, Studiengang Psychomotoriktherapie
Bachelor-Arbeit

Bindung und Familienzeichnung

Eine Arbeit über den Zusammenhang von gezeigten Bindungserfahrungen im
Geschichtenergänzungsverfahren und den dargestellten Beziehungsstrukturen auf
Familienzeichnungen

Eingereicht von:

Céline Kappeler

Begleitung:

Rut Brunner Zimmermann, lic. phil.

22. Februar 2016

Abstract

Die Bindung, das emotionale Band zwischen Kindern und ihren Fürsorgepersonen, nimmt eine überlebenswichtige Funktion im Leben des Kindes ein. Auch für den Therapieerfolg ist die Bedeutung der therapeutischen Beziehung empirisch gut belegt. Oft gestaltet sich der Beziehungsaufbau jedoch als schwieriger, Bindungsauffälligkeiten können vorliegen. Diese zu diagnostizieren braucht meist viel Zeit und die Kinder sind häufig Stress ausgesetzt. Gibt es auch eine einfachere Methode?

Ausgehend von diesen Überlegungen beleuchtet diese Arbeit den Zusammenhang zwischen gezeigten Bindungserfahrungen im Geschichtenergänzungsverfahren und der familiären Beziehungsstruktur, wie sie im Verfahren Familie in Tieren zeichnerisch dargestellt wird. Es wird aufgezeigt, dass ein Zusammenhang entsteht und eine grobe Gliederung in sicher und unsicher gebundene Kinder anhand der Zeichnungen vorgenommen werden kann.

Dank

Mein ganz besonderer Dank gilt allen Familien. Ihre Kinder haben die beschriebenen Zeichnungen und Geschichten mit ihren Emotionen und ihrer Kreativität entstehen lassen und diese Arbeit erst möglich gemacht.

Ich bedanke mich herzlich bei Rut Brunner für ihre wertvollen Anregungen und ihre kompetente Unterstützung. Ausserdem bei Mireille Audeoud für ihre fachkundige Methodenberatung.

Meine Wertschätzung gilt den Kindergärtnerinnen, die mir stets für Rat zur Seite standen. Eine gelungene Zusammenarbeit.

Ein grosses Dankeschön meinen Schwestern für das Gegenlesen und Korrigieren.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	5
<i>Begründung der Themenwahl und Fragestellung</i>	5
<i>Aufbau der Arbeit und Vorgehen</i>	6
1. Bindung, Familie und Kinder im Vorschulalter	7
1.1 <i>Bindung: Entstehung und Entwicklung</i>	7
1.1.1 Bindungsrepräsentation	10
1.1.2 Bindung und Bedeutung für die Entwicklung	13
1.1.3 Bindungsauffälligkeiten	15
1.1.4 Kinder mit Bindungsauffälligkeiten in der Psychomotoriktherapie	17
1.2 <i>Familiendynamik</i>	18
1.2.1 Familie heute	19
1.2.2 Familienbeziehungsstrukturen	20
1.2.3 Familiendiagnostik	21
1.3 <i>Entwicklungspsychologische Aspekte von Kindern im Vorschulalter</i>	22
1.3.1 Motorik	23
1.3.2 Sprache	24
1.3.3 Kognition	25
1.3.4 Sozio-Emotion	26
1.3.5 Spiel	27
2. Fallanalysen	29
2.1 <i>Fragestellung und Hypothesen</i>	29
2.2 <i>Vorgehen und Verfahren</i>	29
2.2.1 Familie in Tieren zeichnen	30
2.2.2 Das Geschichtenergänzungsverfahren GEV-B	34
2.2.3 Fallbeispiele	36
2.3 <i>Diskussion</i>	45
3. Schlussfolgerungen und Ausblick	48
Literaturverzeichnis	51
Abbildungsverzeichnis	53
Anhang	54

Einleitung

Begründung der Themenwahl und Fragestellung

Beziehungen sind zentral im Leben eines Menschen. Jeder von uns geht Beziehungen ein, erlebt Freude und Trauer im Miteinander sein und erhält in der Interaktion wichtige Informationen über sich selbst. Beziehungen sind überlebenswichtig. Folglich interessierte mich der Grundstein, der in unserem Leben bezüglich Beziehungen gelegt wird: die Bindung. Auch in der Psychomotorik ist die Bindung von zentraler Bedeutung, da viele Kinder mit Auffälligkeiten in die Therapie kommen. Diese Kinder testen die Beziehung zur Therapeutin aus und verhalten sich in bestimmten Mustern, die hemmend auf ihre Entwicklung wirken können.

Die Erfassung der Bindungsqualität ist aber zeitaufwändig. Gibt es eine einfachere Methode - wie zum Beispiel eine Zeichnung - um die Bindungsqualität zu klassifizieren? Ausgehend von diesen Überlegungen ergab sich die Fragestellung, welche diese Arbeit leitet:

Gibt es bei Kindern im Vorschulalter einen Zusammenhang zwischen gezeigten Bindungserfahrungen im Geschichtenergänzungsverfahren und der familiären Beziehungsstruktur, wie sie im Verfahren „Familie in Tieren“ zeichnerisch dargestellt wird?

Kinder im Vorschulalter interessierten mich deshalb, da sie sich zum ersten Mal in einer staatlichen Organisation befinden und daher aus Sicht der Psychomotorik erst jetzt ohne grossen Aufwand und zugleich gezielt diagnostisch erfasst werden können. Da Bindungsauffälligkeiten möglichst früh erfasst werden sollten, wollte ich bei der jüngsten Kindergruppe ansetzen, der eine von der Schule bezahlte Möglichkeit für die Psychomotoriktherapie offen steht. So gewährleistete ich zwei mir wichtig erscheinende Punkte: Die Kinder möglichst früh und gleichzeitig mit dem geringsten Zeitaufwand zu erfassen, also innerhalb der staatlichen Organisation.

Die Verfahren, das Geschichtenergänzungsverfahren und der Test „Familie in Tieren“, werden in Kapitel 2.2. genauer beleuchtet und die Begründung deren Wahl erläutert.

Aufbau der Arbeit und Vorgehen

Diese Arbeit gibt eine Übersicht über den theoretischen Hintergrund der Bindungstheorie, der Familiendiagnostik und den entwicklungspsychologischen Aspekten der Kinder im Vorschulalter. Im darauffolgenden empirischen Teil der Arbeit werden die verwendeten Verfahren, der Test „Familie in Tieren“ und das Geschichtenergänzungsverfahren, ausgeführt. Es folgen vier Fallbeispiele, welche die Resultate offenlegen und einen Zusammenhang zwischen den beiden vorgestellten Verfahren herstellen. Die daraus gezogenen Schlüsse sind in der Diskussion offengelegt. Daraufhin werden die Ergebnisse kritisch reflektiert, mit den theoretischen Grundlagen verglichen und in den Praxiszusammenhang gestellt. Abschliessend werden Perspektiven für den Ausblick geschaffen.

Zu Beginn der Arbeit wurde eine Kindergartenklasse gesucht, anhand welcher geforscht werden kann. Durch meine Mutter, die als Kindergärtnerin arbeitet, fand ich schnell eine solche Klasse und konnte das Projekt an einem Elternabend vorstellen. Ziel war es, mit möglichst vielen Kindern die Zeichnungen durchzuführen und anschliessend anhand der in dieser Arbeit vorgestellten Kriterien auszuwerten. Im Folgenden sollte dann der Zusammenhang zum Geschichtenergänzungsverfahren erforscht werden. Die von den Kindern in diesem Verfahren gespielten Geschichten dienten zur Klassifikation der Bindungsqualität und ermöglichten es, die Fragestellung zu beantworten.

Geschlechtergerechte Formulierung

In vorliegender Arbeit werden zum besseren Verständnis nur weibliche Formulierungen - wie beispielsweise Therapeutinnen - verwendet, die männlichen Vertreter sind darin eingeschlossen.

1. Bindung, Familie und Kinder im Vorschulalter

1.1 Bindung: Entstehung und Entwicklung

Die Grundlagen der Bindungstheorie wurden in den 50er Jahren gelegt und beruhen auf der psychologischen Theorie nach **John Bowlby**, dass **der Säugling die angeborene Neigung hat, die Nähe einer vertrauten Person zu suchen**. „Fühlt er sich müde, krank, unsicher oder allein, so werden Bindungsverhaltensweisen wie Schreien, Lächeln, Anklammern und Nachfolgen aktiviert, welche die Nähe zur vertrauten Person wiederherstellen sollen“ (Dornes, 2014, S.44).

Die Wurzeln der Bindungstheorie liegen in der evolutionären Weltansicht des Lebendigen von **Charles Darwin**, auf welche sich Bowlby, nebst der **Psychoanalyse und Pädiatrie**, bezog. Bowlby wollte die Theorie der „Objektbeziehungen“ - der sozialen Bindungen - empirisch untersuchen, was unter Psychoanalytikern lange als Bedrohung oder Verrat angesehen wurde. Er dokumentierte Kinderschicksale im Krieg, in Familien, Heimen, Asylen für obdachlose Kinder und in Krankenhäusern. Dass die Bindungstheorie akzeptiert wurde, erklärt sich Bowlby dadurch, dass er die Verhaltensbiologie integrierte und empirisch forschte. Ausserdem wurde **Mary Ainsworths** anfängliche Skepsis gegenüber der Bindungstheorie durch Überzeugung abgelöst. Sie forschte lange gemeinsam mit Bowlby. Ihr gelang schliesslich die praktische Umsetzung der Bindungstheorie (vgl. Kap.1.1.1).

In den letzten 20 Jahren hat sich die Bindungstheorie explosionsartig weiterentwickelt und ist auch heute nicht aus dem Interesse der Forschung geraten (vgl. Dornes, 2014; Grossmann und Grossmann, 2003).

Grundlagen der Bindungstheorie

Die Bindungstheorie begreift das Streben nach engen emotionalen Beziehungen als spezifisch menschliches, schon beim Neugeborenen angelegtes, bis ins hohe Alter vorhandenes Grundelement Trotz der grossen Bedeutung des Nahrungs- bzw. Sexualtriebs ist die Bindung, ihrer lebenswichtigen Schutzfunktion wegen, als solche eigenständig. (Bowlby, 2014, S.98)

Bindung wird als **emotionales Band** zwischen dem Kind und seiner Bezugsperson¹ verstanden. Bei Gefahr sucht das Kind die Nähe zur Bezugsperson, um **Schutz und Trost** zu erhalten. Die individuelle Nähe/Distanz zur Bezugsperson wird durch das **Bindungsverhalten** geregelt: Das Kind schreit, klammert sich an, lächelt. Dieses Verhalten verändert sich im Laufe der Zeit, wird spezifischer: Wo ein Säugling anfangs zum Beispiel nur schreit und wild strampelt, kann das Kleinkind bereits selbst zur Bezugsperson gehen und so Nähe herstellen.

... der Säugling oder das Kleinkind wird dazu angeregt, eine Strategie zu finden, um die Bezugsperson erneut in eine fokussierte Interaktion hineinzuziehen, und lernt auf diese Weise (bewusst und vor allem unbewusst), was funktioniert und was nicht. Dies ist möglicherweise die entscheidende Voraussetzung für ein Gefühl der inneren Zuversicht, der Kohäsion und Bindungssicherheit. (Green, 2005, S.120)

Vergleichbar der Regulierung physiologischer Kreisläufe, wie Blutdruck oder Körpertemperatur, wird das menschliche Bindungsverhalten durch einen **im Zentralnervensystem lokalisierbaren Regelkreis gesteuert**. Jeder von uns verfügt über eine **Repräsentation, ein inneres Arbeitsmodell**, von sich Selbst und dem Anderen, wie auch des Selbst in Konversation mit dem Anderen. Dieses innere Arbeitsmodell der Bindung beeinflusst nicht nur die **Überzeugungen und Erwartungen**, mit denen wir anderen Menschen begegnen, es kann auch bestimmte **Verhaltensweisen und Reaktionen** in anderen auslösen. Meist zeigt das Verhalten Ähnlichkeit mit demjenigen, das aufgrund realer Erfahrung von Bezugspersonen erwartet wird. Bestenfalls entwickelt also der Säugling im Laufe der Zeit Kompetenz, sich als selbstwirksam zu erleben. Er exploriert auf Basis einer sicheren Bindung, die ihm Schutz gewährt.

Unter Kompetenz versteht Ainsworth die Fähigkeit des Säuglings, durch sein Verhalten die Wirkung zu steuern, die die Umwelt, einschliesslich der Personen, auf ihn haben wird. Mutter und Säugling beeinflussen sich so gegenseitig und passen sich aneinander an. Ohne mütterliche Feinfühligkeit, Kooperation (Zusammenspiel) und Annahme des Kindes durch die Mutter kann der Säugling aber keine Kompetenz entwickeln. (Grossmann und Grossmann, 2003, S.213)

Nicht nur kindliches Bindungsverhalten ist eine evolutionsbiologische Anpassungsleistung, **Elternverhalten** ist komplementär zu den Interaktionsfähigkeiten des Kindes entstanden.

¹ Unter Bezugsperson wird jene Person verstanden, mit welcher das Kind den intensivsten Kontakt hat. Meist ist dies die Mutter, es kann aber auch der Vater oder eine andere dem Kind nahe stehende Person sein.

Die Verhaltensweisen werden ohne bewusste Reaktion und spontan in Interaktion mit dem Kind hervorgerufen, basieren auf einem biologischen Programm und haben die Förderung kognitiver und sozialer Fähigkeiten des Kindes zum Ziel. Da die Gedächtnisspanne des Säuglings kurz ist, gibt es ein **optimales Reaktionszeitfenster** unterhalb einer Sekunde. Die Eltern sprechen mit dem Kind im „**baby talk**“; mit hoher Stimme und übertriebener Intonation, haben eine einfache Sprachstruktur und wiederholen häufig. Zudem stellen Eltern **Blickkontakt** her und halten ihn aufrecht, das unterstützt die dialogische Interaktion und frühe Verhaltensregulation. Bestenfalls stellen die Eltern ein **optimales Erregungsniveau** her wie durch Streicheln oder Singen, wenn die kindliche Erregung zu hoch ist.

Die Bindung wird als **umweltstabil** (Genotyp) angesehen, entwickelt sich also bei jedem Kind, sofern eine Bezugsperson da ist. Aufgrund der individuell besonderen Interaktionserfahrungen zur Bindungsperson ist sie aber auch **umweltlabil** (Phänotyp), sie ist also **unterschiedlich in der Qualität** (vgl. Kap. 1.1.1).

Kernpunkte der Bindungstheorie

- **Bindung beginnt bei der Geburt: Sie ist umweltstabil und umweltlabil.**
- **Biologische Wurzeln:** Nahezu alle Säugetiere haben ein Bindungsverhalten, das unter anderem zur Erhaltung von Schutz dient mit dem **Ziel, Nähe herzustellen**. Dem Gegenüber haben **Eltern ein intuitives Verhalten und die biologische Bereitschaft für die Fürsorge** der Kinder. **Das Verhalten der Bindungsperson hat grossen Einfluss auf die Bindungsqualität.**
- **Bindungsverhalten wird von Emotionen geleitet:** Das Kind fühlt sich müde, unsicher, krank, allein, etc.
- **Arbeitsmodelle:** Erwartungen und Verhaltensplanungen eines Individuums orientieren sich anhand „innerer Arbeitsmodelle“ des Selbst und der Anderen. Diese Arbeitsmodelle gehören zu einem neurologischen Organisationssystem, Bindungsverhalten ist ein Teil davon.
- Bindung dauert über einen **langen Zeitraum des Lebenslaufes** an, ist **erfahrungsabhängig** und hat **Konsequenzen für die spätere seelische Gesundheit:**
Das Selbstkonzept: Im Zentralnervensystem wird ein Regelkreis gesteuert, der die Selbstrepräsentation mit den inneren Arbeitsmodellen der jeweiligen Bindungsfigur(en) vergleicht. Kinder mit positiven Erfahrung mit einer Bezugsperson entwickeln ein

realistisch positives Selbstkonzept, jene, die Zurückweisung erfahren, repräsentieren sich weniger liebenswert.

Die Emotionsregulation: Da Säuglinge nur eingeschränkt in der Lage zur Emotionsregulation sind, benötigen sie die Unterstützung des Umfeldes. Die hier gelegten Muster zur Regulation bleiben meist auch später bestehen.

Die Autonomie: Bindung bietet Voraussetzung für weitere wichtige Entwicklungsaufgaben wie die **erfolgreiche Exploration der Umwelt**, die für **Individuation- und Autonomieentwicklung** wesentlich ist; Das Kind kann bestenfalls auf soziale Ressourcen zurückgreifen, wenn die eigenen Möglichkeiten erschöpft sind, lernt also, **Unterstützung einzufordern und zu nutzen; damit hat Bindung einen wesentlichen Einfluss auf die sozio-emotionale Entwicklung** (besonders in emotional herausfordernden oder belastenden Situationen).

- **Veränderungspotential:** Positive wie negative Veränderungen sind möglich: es bleibt ein Veränderungspotential erhalten, sodass Bindungsverhalten ein Leben lang für schädliche oder günstige Einflüsse offen bleibt.

(vgl. Bowlby, 2014; Brisch, 2011; Dornes, 2014; Emde, 2011; Green, 2005; Grossmann und Grossmann, 2003; Spangler, 2011)

1.1.1 Bindungsrepräsentation

Über das ganze erste Jahr hinweg baut das Kind nach und nach Erwartungen von Regelmässigkeiten in Bezug auf das auf, was ihm widerfährt. Zunächst sind diese Erwartungen primitiv, ... aber in einem bestimmten Stadium ... fangen diese Erwartungen an, sich internal zu dem zu organisieren, was Bowlby als „Arbeitsmodelle“ - oder Repräsentationsmodelle - von der physikalischen Umgebung des Babys, seinen Bindungsfiguren und schliesslich von sich selbst bezeichnet hat. (Grossmann und Grossmann, 2003, S.319)

Zur **diagnostischen Erfassung von Bindungsqualitäten** entwickelte die kanadische Psychologin Mary Ainsworth Ende der 60er Jahre die „**Fremde Situation**“:

Sie ging davon aus, dass man bei Kindern (ein- und eineinhalbjährig) anhand ihrer **Reaktionen auf kurze Trennungen der Mutter und der anschliessenden Begrüssung** beim Wiedersehen die Qualität der Bindung ablesen kann: Das Bindungssystem sollte „belastet“ oder aktiviert sein, um es erforschen und messen zu können.

Die Fremde Situation, **bestehend aus acht Episoden à drei Minuten**, beginnt mit der Begrüssung des Versuchsleiter und der Hereinführung in den entwicklungspsychologischen Untersuchungsraum, der die fremde Umgebung darstellt. Mutter und Kind klimatisieren sich an - Episode zwei - und meist beginnt das Kind zu explorieren. In Episode drei betritt eine Fremde den Raum, zuerst schweigend, tritt dann mit Mutter und anschliessend dem Kind in Kontakt. In Episode vier verlässt die Mutter unauffällig den Raum und kehrt im Normalfall nach drei Minuten wieder zurück (Episode fünf). Die Fremde verlässt den Raum und nach drei Minuten auch die Mutter (Episode sechs). In Episode sieben betritt die Fremde den Raum und macht ein Spiel- und Trostangebot. In Episode acht kehrt die Mutter zurück, die Fremde geht. **Drei typische Verhaltensmuster** wurden in diesen Situationen beobachtet:

- 1) Kinder, die Zeichen von Kummer zeigen, gelegentlich aktiv nach der Mutter suchen, sich von der Fremden nur ungerne trösten lassen. Manchmal lassen sie sich zur Neuaufnahme des Spiels überreden. Kommt die Mutter zurück, suchen sie Nähe und Körperkontakt, begrüßen sie freudig und spielen anschliessend wieder. Diese Kinder werden als **sicher gebunden** eingestuft.
- 2) Kinder, die ignorieren, dass die Mutter geht, ihr Spiel fortsetzen und mit der Fremden oft lebhafter spielen als mit der Mutter. Kommt die Mutter zurück, ignoriert das Kind sie, meidet den Blickkontakt, sucht kaum Nähe. Physiologische Messungen zeigen, dass diese Kinder stark unter Stress stehen, auch wenn sie äusserlich ruhig wirken. Diese Kinder sind **unsicher-vermeidend gebunden**.
- 3) Kinder, die unruhig werden und weinen, die Mutter nur ungerne gehen und sich von der Fremden nicht recht trösten lassen. Kommt die Mutter zurück, begrüßen sie diese und suchen Nähe, zeigen aber gleichzeitig Verärgerung, beruhigen sich kaum, weisen Spielzeug zurück, klammern sich an die Mutter, können aber nicht getröstet werden und wollen gleich wieder losgelassen werden. Diese Kinder werden als **unsicher-ambivalent gebunden** eingestuft.

Eine vierte Gruppe von Kindern liess sich nicht gut in die drei Gruppen einfügen - so benahmten sie sich wie Sichere und näherten sich der Mutter, zugleich jedoch wie Vermeidende, denn sie drehten dabei den Kopf beiseite. Oder sie verhielten sich wie Ambivalente, die viel offenen, unberuhigbaren Kummer zeigten und gleichzeitig wie Vermeidende, die sich nicht annäherten. Eine erneute Untersuchung dieser Fälle führte zu einer neuen Kategorie: den **desorganisierten** Kindern. Sie verfügen über **keine**

Bindungsstrategie, zeigen starkes Konfliktverhalten oft in Kombination mit Furcht vor der Bindungsperson. 80% misshandelter Kinder haben einen desorganisierten Bindungstyp.

Ainsworth deutete bestimmte Eigenarten der **Mutter-Kind-Beziehung im ersten Lebensjahr** als Erklärung für die verschiedenen Verhaltensweisen dieser unterschiedlich gebundenen Kinder. Wichtigstes Merkmal der Beziehung gilt die **mütterliche Feinfühligkeit**, welche die Wahrnehmung der Verhaltensweise des Säuglings, die zutreffende Interpretation derselbigen und die prompte sowie angemessene Reaktion darauf beinhaltet. Mütter, die eher zurückweisend waren, hatten vorwiegend vermeidende Kinder und Mütter, die inkonsistent reagierten - zurückweisend, angemessen, überbeschützend - hatten ambivalent gebundene Kinder. Dieser Befund führte zu Kontroversen, bis heute. So lautete ein Einwand, dass **Temperamenteigenschaften** die Klassifikation der Bindung beeinflussen. Ein anderer, von Goldsmith/Alansky, bezeichnete *die Muster* von Feinfühligkeit als Faktor der Beeinflussung der Bindungsqualität. „Frühe starke Zurückweisung, die dann nachlässt, führt zu Ambivalenz beim Kind; frühe schwache, die dann zunimmt, eher zu Vermeidung“ (Dornes, 2014, S.57). Zusammenfassend lässt sich sagen, dass man bei gewissen **Interaktionsstilen der Mutter** eher von vermeidender oder ambivalenter Bindung ausgehen kann. Auch ist ein Einfluss der **väterlichen Feinfühligkeit nachweisbar**, ebenso die Wichtigkeit anderer Bezugspersonen im späteren Leben des Kindes.

„Beim immensen Einfluss der mütterlichen Interventionen sind natürlich die eigenen **Kindheitserlebnisse der Mütter** zu berücksichtigen“ (Bowlby, 2014, S.102). Die **Bindungsrepräsentanzen von Erwachsenen** werden mittels des **AAI, des „Adult Attachment Interview“** klassifiziert. In diesem Interview werden negative Erlebnisse und Erklärungen für jene Erfahrungen abgefragt. Erwachsene, die von ihrer Kindheit flüssig und zusammenhängend berichten, haben meist sicher gebundene Kinder - auch jene, die eine schwere Kindheit hatten, sich also verloren und zurückgewiesen fühlten; sie sind **autonom** („sicher gebunden“). Diese Verarbeitung der Trauer und belastender Vergangenheit spiegelt sich also im kohärenten Diskurs des Interviewkontextes wider. Im Unterschied dazu erzählen Erwachsene von unsicher gebundenen Kindern stockend, zusammenhanglos:

Jene, die im Gespräch erkennen lassen, dass sie mit der Vergangenheit kämpfen - Ärger, Groll, Verwirrung, Bemühen, es recht zu machen - werden als **verstrickt klassifiziert** („ambivalent gebunden“). Jene, die viel verdrängt haben, von grossartigen Eltern berichten, aber keine positiven Beispiele nennen können, oder ihre Eltern idealisieren oder auch kalt

und verächtlich von ihnen sprechen, werden als **distanziert klassifiziert** („vermeidend gebunden“). Jene, die unlogische Gedankenverbindungen haben, konfus und irrelevante Details präsentieren, die Sprache ausschmücken, werden als **unresolved klassifiziert** („desorganisiert“). Sie zeichnen sich durch unabgeschlossene Trauer oder unbewältigte Traumata aus (vgl. Dornes, 2014).

Zweierbeziehungen gestalten sich nur dann harmonisch, wenn die Partner neben dem allgemeinen Standpunkt die Vorstellungen, Gefühle und Absichten des anderen kennen und gemeinsame Ziele abzustimmen vermögen, was wiederum im Grossen und Ganzen fehlende, über die spontane Kommunikation regelmässig zu aktualisierende Selbst- und Fremdbilder bei den Beteiligten voraussetzt. (Bowlby, 2014, S.106)

Ein **Wandel der Bindungsmuster ist während dem Rest der Lebensspanne möglich**. Aber die innere Organisation widersetzt sich diesem Wandel und es sind grosse Einflüsse der Umwelt nötig für wesentliche Veränderungen (vgl. Bowlby, 2014; Grossmann und Grossmann, 2003).

So wird deshalb ein Kind, das eine vermeidende Abwehr entwickelt, weil es Angst vor Zurückweisung hat, dann keinen engen Kontakt suchen, wenn es ihn am meisten wünscht. Damit vermeidet es genau die Erfahrungen, die dazu führen könnten, sein Arbeitsmodell zu ändern, weil seine Abwehr es davon abhält, den Sachverhalt zu überprüfen; es kann nicht lernen, dass es darauf vertrauen kann, dass seine Bindungsperson es nicht zurückweist. (Grossmann und Grossmann, 2003, S.330)

1.1.2 Bindung und Bedeutung für die Entwicklung

Die Fürsorge, die ein Kind in den ersten Lebensjahren von den Eltern erhält, ist für seine **spätere seelische Gesundheit von lebenswichtiger Bedeutung**. Vermeidend oder ambivalent gebundene Kinder stellen einen Teilbereich aus dem Spektrum der Normalität dar und haben im späteren Leben „nur“ ein **höheres Risiko**, psychopathologisch relevante Probleme zu entwickeln, wenn zusätzliche Belastungsfaktoren hinzukommen. Dennoch können Vorhersagen abgeleitet werden, so zum Beispiel, dass sicher gebundene Kinder im Kindergarten Konflikte selbständiger lösen können, konzentrierter, erfindungsreicher und frustrationstoleranter sind und ein adäquateres Sozialverhalten zeigen. Dagegen verhalten sich vermeidend gebundene Kinder eher ängstlich oder aggressiv, gehen Konflikten aus dem

Weg oder spannen die Kindergärtnerin bei der Lösung mit ein. Während des gesamten Lebenslaufes scheint das **Vermögen der negativen Gefühlsäußerung** und das darauffolgende **Bitten um Hilfe, Unterstützung oder Trost**, ein wesentliches Merkmal für Bindungssicherheit zu sein (vgl. Bowlby 2001; Dornes 2014).

Immer wieder erkennen wir im Verhalten oder in den Äußerungen von Kleinkindern exakte Nachahmungen dessen, was sie am eigenen Leibe erfahren haben, weil es nun einmal in unserer Natur liegt, andere Menschen genauso zu behandeln, wie wir selbst behandelt worden sind, was in den ersten Lebensjahren am eindrucklichsten zu beobachten ist. (Bowlby, 2014, S.71)

So sind beispielsweise **Gewalthandlungen** gegenüber Kindern fatal für deren Entwicklung. Kindern wird von ihren Eltern nicht nur deutlich häufiger Gewalt angetan als bisher angenommen, diese Gewalt führt auch zu **ernsten psychischen Störungen**. In etlichen Familien hat sie geradezu Tradition, da Gewalt zu Gegengewalt führt: Meist haben solch missbrauchende Eltern selbst schreckliche Kindheitserlebnisse gehabt, sodass ihnen seelische und körperliche Hilfe gegeben werden müsste. Hierbei wird auch von **transgenerationellem Übertragen von Traumata** gesprochen (vgl. Bowlby, 2001).

Früh entstehen positive und negative soziale Verhaltensmuster und familiäre Erfahrungen prägen **die gesamte Entwicklung der Kinder**. Sie beeinflussen die **emotionale Entwicklung, die Fähigkeit zur sozial-emotionalen Regulation in Anforderungssituationen, die soziale Kompetenz, das Selbstkonzept und Selbstwertgefühl, die Autonomie, die Affekte**. Dabei erweist sich die Bindungssicherheit als signifikanter Prädiktor für die emotionale Befindlichkeit: Sicher gebundene Kinder haben weniger Anpassungsprobleme in emotionalen Anforderungssituationen als unsicher gebundene. Bei früher Desorganisation kann die physiologische Belastung, wie zum Beispiel die Reaktion auf Stress, auch Jahre später vorhergesagt werden (vgl. Bowlby, 2001; Bowlby, 2014; Grossmann und Grossmann, 2003).

Selbst im Erwachsenenalter stabilisieren uns verlässliche Personen, sind wir doch, „von der Wiege bis zur Bahre“, immer dann am Zufriedensten, wenn sich unser Leben in Form längerer oder kürzerer Explorationen gestaltet, die von der verlässlichen Basis bedeutsamer Bindungsfiguren aus erfolgen. (Bowlby, 2014, S.48)

1.1.3 Bindungsauffälligkeiten

Der Übergang von Bindungsauffälligkeit und Bindungsstörung ist fließend und individuell von Kind zu Kind zu unterscheiden. Klassisch lassen sich **in der ICD-10 zwei Ausprägungen von Bindungsstörungen** finden: Einerseits die **reaktive Bindungsstörung** im Kindesalter mit gehemmtem Bindungsverhalten, bei dem das Kind Ambivalenz und Furchtsamkeit zeigt. Andererseits die **Bindungsstörung des Kindesalters mit Enthemmung**, bei der sich distanzlose Kontaktfreudigkeit gegenüber verschiedenen Bezugspersonen beobachten lässt. Diese Ausprägungen sind heftig diskutiert worden, so beispielsweise von Karl Heinz Brisch. Er beschreibt **sieben Bindungsstörungen**, die meist auf Veränderungen im Verhalten zurückzuführen sind. „Diese Verhaltensweisen treten nicht nur situativ auf, sondern sind als stabiles Muster über einen längeren Zeitraum hinweg zu beobachten“ (Brisch, 2011, S.83). Sie sollen hier erklärt werden.

Keine Anzeichen von Bindungsverhalten. Auch in offensichtlichen Bedrohungssituationen wenden sich diese Kinder nicht an eine Bezugsperson. Das **vermeidende Bindungsverhalten ist in einer Extremvariante** ausgeprägt. Hinzu kommen auffällige Verhaltensweisen wie undifferenzierter oder gar kein Trennungsprotest. Sie haben keine Bindungsperson, die für sie Sicherheit bedeutet und bei welcher sie Schutz suchen könnten. Meist sind Heimkinder oder Kinder mit zahlreichen Beziehungsabbrüchen und -wechseln betroffen.

Undifferenziertes Bindungsverhalten, soziale Promiskuität. Diese Kinder wenden sich in belastenden Situationen **an jede beliebige Person, auch wenn diese völlig fremd** ist. Sie zeigen sich nicht vorsichtig zurückhaltend gegenüber Fremden und sind zu allen Bezugspersonen freundlich; egal, wie lange sie diese kennen. Eine weitere Variante wird als Unfall-Risiko-Typ beschrieben: Kinder, die durch ihr ausgeprägtes Risikoverhalten Unfälle provozieren und scheinbar ohne Lernprozess immer wieder schmerzliche Unfälle erleben. Meist sind Heimkinder, Kinder mit häufigem Wechsel der Bezugsperson und vernachlässigte Kinder betroffen.

Übersteigertes Bindungsverhalten. Nur in absoluter Nähe ihrer Bezugsperson sind diese Kinder beruhigt und ausgeglichen, sie fallen durch **exzessives Klammern, Überängstlichkeit und das Suchen der körperlichen Nähe ihrer Bezugsperson** auf. Meist reagieren sie auf Trennungen mit übermäßigem emotionalem Stress: weinen, toben, in Panik geraten.

Oft wird diese Bindungsstörung bei Müttern mit einer Angststörung (Verlustängsten) beobachtet: Sie brauchen ihre Kinder als emotionale Basis, um sich selbst psychisch zu stabilisieren.

Gehemmttes Bindungsverhalten. Diese Kinder fallen durch **übermäßige Anpassung** auf: Aufforderungen und Befehle werden meist umgehend und ohne Protest erfüllt. Anzutreffen sind diese Kinder in Familien, deren Erziehungsstil durch **körperliche Gewalt** oder deren Androhung geprägt ist. Sie lernen, Bindungswünsche zurückhaltend zu äussern und können oft in Abwesenheit ihrer Bezugsperson Gefühle freier und offener zum Ausdruck bringen.

Aggressives Bindungsverhalten. Ihren Wunsch nach Nähe bringen diese Kinder durch **körperliche und/oder verbale Aggressionen** zum Ausdruck. Meist ist das Familienklima ebenfalls durch dieses Verhalten geprägt - nicht nur physische, auch non-verbale und verbale Aggression. Sie fallen als „Störefriede“ auf, erhalten oft die Diagnose einer „aggressiven Verhaltensstörung“. Sobald sich eine Bindung entwickelt hat, können sie sich meist rasch beruhigen. Die Angst, dass die Bindung verloren geht, führt also bis hin zum Kampf darum.

Bindungsverhalten mit Rollenumkehrung, „Parentifizierung“. Das Kind erscheint überfürsorglich und übernimmt die Verantwortung für die Bezugsperson, es findet also eine **Umkehrung der Eltern-Kind-Beziehung** statt. Die Bindungsperson wird eine Art „beschattet“. Meist haben die Kinder Angst um den realen Verlust der Bindungsperson, wie bei drohender Scheidung, Suiziddrohungen oder einem Suizidversuch. Diese Kinder sind im Erkunden der Umwelt weitgehend oder komplett eingeschränkt und ständig darauf bedacht, der Bezugsperson Hilfe und Unterstützung zu bieten.

Psychosomatische Symptomatik. „Infolge emotionaler und körperlicher Verwahrlosung kann es etwa zu einer Wachstumsretardierung kommen“ (Brisch, 1999, S.89). Klassisches Beispiel ist die Deprivation oder der Hospitalismus, die bei allen sozialen Schichten vorkommen können. Meist kann bei Veränderungen des Umfelds und einer beginnenden Bindungsentwicklung das Körperwachstum wieder zunehmen. Weitere Symptome können Ess-, Schrei- oder Schlafstörungen sein.

1.1.4 Kinder mit Bindungsauffälligkeiten in der Psychomotoriktherapie

Aus den vorangegangenen Informationen lässt sich erschliessen, dass sich Bindungsauffälligkeiten **in verschiedenster Weise zeigen** und oft verwechselt werden können mit anderen Störungen. In der Psychomotoriktherapie ist es daher wichtig, diese Kinder ganzheitlich zu betrachten, in ihren Verhaltensweisen - Motorik, Emotion, Kommunikation - zu beobachten und das Wissen um die Bindungsauffälligkeiten mit anderen Störungsbildern zu vergleichen.

Bei Kindern mit Bindungsauffälligkeiten ist das **Bindungssystem in der Therapie meist aktiviert**. Das Kind zeigt also sein **Bindungsverhalten**, da die Therapeutin häufig die Rolle der Bindungsperson übernehmen wird. Die Therapeutin versucht die Voraussetzung für das Kind zu schaffen, dass es **seine inneren Selbst- und Objektmodelle** mit Hilfe der in der therapeutischen Beziehung gewonnen Erkenntnisse und Erfahrungen **neu strukturieren** kann: Die Therapeutin fungiert als verlässliche Basis. Er versteht, ermutigt und führt gelegentlich durch bedrückende, schmerzliche Erfahrungen. Das Kind **prüft die Beziehung** und kann so durch wiederholte neue Erfahrungen neue Repräsentationen bilden.

Die Kinder zeigen ihre **Gefühle - Angst, Wut, Scham - meist in Handlungen oder Körpersymptomen**, da sie diese nicht in Worte fassen können. Häufig sind sie **nicht gruppenfähig**, da sie **ihre Gefühle nicht einbringen und regulieren** können, ohne die innere Struktur zu verlieren. Das führt im Kindergarten zum Ausschluss, was eine **Stabilisierung der äusseren Umstände**, den **Einbezug der Bezugspersonen**, unerlässlich macht.

Der Körper hat die Erinnerungen nicht vergessen. Es kann zu **psychosomatischen Auffälligkeiten** kommen (vgl. Kapitel 1.1.3): Essprobleme, Schlafstörungen, Durchfall, Bauchschmerzen. Auch an **Körper- und Verhaltensreaktionen** wie Erschrecken, Zusammenzucken, sich Verstecken, können wichtige Rückschlüsse auf die Problematik des Kindes gezogen werden.

In der Therapie **vermitteln feste Regeln Struktur und Halt**. Genau wie die Mutter im besten Fall feinfühlig mit dem Kind umgeht, nimmt auch in der therapeutischen Beziehung **die Wahrnehmung und Befriedigung der Bedürfnisse** eine zentrale Rolle ein. Ein angemessenes **Verbalisieren, eine Hilfe zu bieten, das innere Erleben und Befinden in Worte zu fassen** hilft dem Kind, die emotionale Welt zu erschliessen. Dabei sind **Mimik, Körpersprache und Blickkontakt** genauso zentral wie das Einhalten einer optimalen **Nähe-Distanz** oder der

angemessene **Umgang mit Körperkontakt**. Sehr entscheidend in der therapeutischen Beziehung ist auch die **Verlässlichkeit**: Nur wenn das Kind nicht ständigen Wechseln ausgesetzt ist, können Erfolge erzielt werden (vgl. Bowlby, 2014; Green, 2005).

In der Abschlussphase wird dem Kind dann bewusst: Es ist mir passiert, es war schlimm, manches verstehe ich bis heute nicht, etwa warum sich meine Eltern oder andere Menschen mir gegenüber so verhalten haben, aber das Leben geht für mich weiter und ich habe eine Entwicklungschance. Es entsteht ein Gefühl von „Weh-Mut“: Es tut noch weh, über die alten Erfahrungen zu sprechen, wobei es jetzt überhaupt erst möglich geworden ist, darüber zu sprechen, ohne von heftigen Gefühlen überrannt zu werden; aber es gibt auch ein neues Gefühl von Mut, das Leben bewältigen und sich auf Neues einlassen zu können. (Brisch, 2011, S.308)

1.2 Familiendynamik

Mütter und Väter leisten enorm viel. „In keiner anderen menschlichen Beziehung stellen sich Individuen so **vorbehaltslos und so beständig anderen zur Verfügung**“ (Bowlby, 2001, S.66). Meist geben Eltern ihren Kindern **Nahrung, einen Wohnort, lehren es einfache Fertigkeiten und geben ihm Fürsorge**. Auch wenn die Versorgung unzulänglich geschehen mag - das Kind hat ein Bewusstsein dafür, dass es jemanden gibt, der sich um das Kind sorgt, bis es alt genug ist, dies selbst zu tun. So kann verstanden werden, „warum kleine Kinder bei schlechten Eltern besser gedeihen als in guten Heimen und warum Kinder mit schlechten Eltern, offensichtlich wider bessere Vernunft, so sehr an ihnen hängen“ (Bowlby, 2001, S.66). Keine Familie zu haben wird als etwas noch Schlimmeres angesehen. Auch Kinder, die vernachlässigt oder misshandelt worden waren, nehmen meist gegen ihre Eltern gerichtete Kritik sehr übel (vgl. Bowlby, 2001).

Jeder hat Erfahrungen in und mit seiner Familie gemacht. Insofern ist Familie nicht etwas, was ausserhalb von uns ist, sondern etwas konkret Erlebtes und Wiedererlebbares Mit dieser familiären Wirklichkeit identifizieren wir uns, so dass wir ein subjektives Bild von Familie in uns tragen, das uns bei der Gründung der eigenen Familie wiederum leitet (Cierpka 1992). Aufgrund dieser oder jener schlechten Erfahrung in der eigenen Familie darf die zukünftige Familie im persönlichen Lebensentwurf auf keinen Fall so sein; aufgrund dieser oder jener sehr guten Erfahrung in der Familie wird eine Wiederholung dieser Erfahrung in der eigenen neuen Familie angestrebt. (Cierpka, 1996, S.2)

Was machen gute Familien aus?

Eine Familie muss dem Kind auf zweierlei Weise helfen: Einerseits die Befriedigung der **vitalen Bedürfnisse** wie Nahrung, Wärme, Behausung, Schutz vor Gefahr und andererseits das Bieten einer Umwelt, die eine **Entwicklung der körperlichen, sozialen und seelischen Fähigkeiten sicherstellt**, sodass das Kind als Erwachsener in der Lage ist, sich in seine physische und soziale Umwelt sinnvoll einzuordnen.

Beschreibungen des „normalen Familienlebens“ und der Struktur der Familie haben sich als inadäquat erwiesen. Ein Kind kann ein normales Familienleben haben, wenn es bei Verwandten und nicht bei den Eltern lebt, und es kann auch bei seinen Eltern kein normales Familienleben haben. (Bowlby, 2001, S.71)

1.2.1 Familie heute

Junge Menschen haben sehr häufig als **zentrales Lebensziel zu heiraten, Kinder zu haben und ein glückliches Familienleben zu führen**. Es sind zwar in den meisten Fällen Familienbeziehungen über drei Generationen erhalten, diese leben aber nicht unter einem Dach zusammen: Die „normale Familie“ ist in der westlichen Welt meist von einem Vater und einer Mutter gestaltet (vgl. Bowlby, 2001; Cierpka, 1996).

Im Laufe der Zeit hat sich die Vorstellung der bürgerlichen Familie etwas gewandelt, zumindest in der Phase der jungen Erwachsenen: Auch heute spielen **Liebe, Zuneigung und Treue eine erhebliche Rolle in der Wahl des Partners**, der Unterschied mag aber darin bestehen, dass die Beziehung zu einem Partner **nicht als einzige Beziehung im Lebenslauf** angesehen wird. Nicht nur eine gewisse Offenheit in der Sexualität hat sich daraus ergeben. Die **Beziehungen selbst können gemeinsam besprochen, entwickelt und ausgehandelt werden**: Wer übernimmt welche Aufgaben in der Familie? Wie gestaltet sich das Familienleben? Meist übernimmt trotz diesem Umschwung die Frau bei der Geburt des ersten Kindes die Rolle der Erziehenden, während der Mann Haupternährer ist. Die **Neudefinierung der Ehe** durch die Idee der Gleichheit, wird meist als eine der grössten Herausforderungen unserer Zeit betrachtet.

Häufig wachsen Kinder heute noch mit einem **Geschwister** auf. „... Eltern, die sich für Kinder entschieden haben, tun das sehr bewusst und sind dann auch mehrheitlich der Meinung,

dass Kinder mit Geschwistern aufwachsen sollten“ (Bertram, 2009, S. 106). Die Erfahrung von altersgemischten Gruppen ist für die Entwicklung von erheblicher Bedeutung.

Grosseltern sind neben den Eltern oft die direkten Bezugspersonen. Auch intensiviert sich der Kontakt der erwachsenen Kinder zu ihren Eltern stärker, wenn sie Kinder bekommen. „Grosseltern **gleichen viele Mängel der gesellschaftlichen Unterstützung** aus; sie bilden oft den Kern des Unterstützungsnetzes für die junge Familie.“ (Beushausen, 2012, S.48) Meist beurteilen Kinder ihr Verhältnis zu den Grosseltern als positiv; unbeschwert, spannungs- und stressarm, da die Grosseltern frei von disziplinarischer Verantwortung sind (vgl. Beushausen, 2012; Cierpka, 1996).

1.2.2 Familienbeziehungsstrukturen

Familienbeziehungsstruktur = Beziehungsgefüge zwischen den Familienmitgliedern, ein sich gegenseitig beeinflussendes ablaufendes Interaktionsmuster zwischen den Familienmitgliedern, aus welchem Regeln abgeleitet werden können.

„Die Familienstruktur ergibt sich aus den **individuellen, persönlichen Bedürfnissen** einerseits und den **Anforderungen der Familie** andererseits“ (Cierpka, 1996, S.6). In diesem Kontext beschreiben beispielsweise Minuchin et al. die **innerfamiliären Grenzen**, die von „**verstrickt**“ bis zu „**isoliert**“ polarisiert sein können:

Isolierte Familien haben rigide Grenzen, die Kommunikation darüber hinaus ist erschwert und um Hilfe zu bitten, Nähe zuzulassen, verursacht Angst oder ist gar verunmöglicht. Die Mitglieder solcher Familien können wie Fremde nebeneinander leben, ohne Einfühlung oder Verständnis für den anderen.

In „**klaren**“ **Familien** sind die Grenzen flexibel und genau - der Kontakt gelingt angemessen.

In **verstrickten Familien** bestehen diffuse und verwischte Grenzen, Trennungsangst ist typisch. Sie erschaffen ihren eigenen Mikrokosmos, haben eine ausgeprägte Nähe zueinander, es findet ständig eine Vermischung von Gedanken, Gefühlen und Kommunikation statt.

Ein **gelingenes Gleichgewicht** ist dann vorhanden, wenn **individuelle Eigenschaften und psychologische Grenzen** ausgebildet werden (Individuation/Autonomie) und die **Bezogenheit zum anderen sichergestellt wird** (vgl. Beushausen, 2012; Cierpka, 1996; Minuchin et al., 2012). „Den Familienmitgliedern ist es möglich, eine eigene Meinung zu

artikulieren und anderen zuzuhören. Es besteht die Fähigkeit und die Bereitschaft zur Übereinstimmung und zur Angleichung, aber auch die Fähigkeit zur Abgrenzung und die Abgrenzung anderer ertragen zu können“ (Beushausen, 2012, S.65).

1.2.3 Familiendiagnostik

In der Psychomotorik wird klassisch keine Familiendiagnostik durchgeführt. Dennoch spielt eine Erfassung des familiären Umfelds des Kindes auch in der Psychomotorik eine entscheidende Rolle, um die Kinder in ihren Problemstellungen zu unterstützen und Eltern zu beraten. Hier soll dieser systemische Ansatz genauer beschrieben werden.

Warum braucht es Familiendiagnostik?

Eine Familiengruppe kann aus **verschiedenen Ursachen versagen** und ein Kind vernachlässigen, was eine Diagnostik wichtig macht, um diese **Kinder zu erkennen und ihnen und ihren Familien zu helfen**. Unabhängig von der Individualdiagnostik wird also auch die Beurteilung des Familiensystems für unerlässlich angesehen, da man bei der Entstehung und Aufrechterhaltung von seelischen Erkrankungen von einem **biopsychosozialen Krankheitsmodell** ausgeht: **biologische, intrapsychische, interpersonelle und soziokulturelle** Dimensionen spielen eine Rolle. Bevor eine Therapie begonnen wird, ist das **Verständnis des Problems** wichtig, um Überlegungen zu dessen Lösung beizutragen (vgl. Bowlby, 2001; Cierpka; 1996).

Was ist Familiendiagnostik?

Nach Cierpka (1996) und Irblich (2009) wird Diagnostik auf **drei Ebenen durchgeführt**: das Individuum, die Beziehungen zwischen Individuen - Dyaden und Triaden - wie auch das gesamte System. Die Familiendiagnostik untersucht die **Interaktion** der Familienmitglieder und, nach einer Intervention, deren Veränderung. Aktuelle Beziehungen werden vor dem **familiengeschichtlichen Hintergrund** beleuchtet. Dabei sucht die Therapeutin nach einer **Begründung der Verhaltensweisen** und einem Entstehen eventueller Krisen, nach unbewussten Phantasien, Wünschen und Ängsten. Die Familie wird dabei in den soziokulturellen Kontext eingebettet, ihre Werte und Normen, wie auch die soziale Vernetzungen und die ökonomischen Rahmenbedingungen mit einbezogen. Diese diagnostischen Informationen sind **subjektiv und prozessual**: Sie hängen also von der Therapeutin ab und müssen auf eine Entwicklung bezogen sein (vgl. Cierpka, 1996).

Was gibt es für diagnostische Verfahren?

Es gibt zahlreiche Verfahren, eine Familie diagnostisch zu untersuchen und in ihren Schwierigkeiten zu unterstützen (vgl. Cierpka, 1996). So beispielsweise den „**Family Adaptability and Cohesion Scales**“, auch FACES III, der auf dem Circumplexmodell beruht und den Dimensionen **Kohäsion**, die emotionale Verbindung der Familienmitglieder, und der **Adaptabilität**, die Anpassungsfähigkeit an die Situation. Die mittleren Bereiche „Strukturiertheit“ und „Flexibilität“ werden als eine Balance zwischen Stabilität und Veränderung angesehen. Als unterstützende Dimension wurde Kommunikation hinzugefügt; ein positiver Kommunikationsstil - klare, kongruente Botschaften, Empathie - macht es leichter, die Ausprägung von Kohäsion und Adaptabilität zu verändern. Zur Anschauung kann die Graphik aus Anhang eins auf Seite 54 beigezogen werden (vgl. Cierpka; 1996; Irblich, 2009).

1.3 Entwicklungspsychologische Aspekte von Kindern im Vorschulalter

Folgende Zusammenfassungen zu entwicklungspsychologischen Aspekten sollen einen kurzen Überblick über die Kinder im Vorschulalter gewähren. In diesem Alter nehmen Kinder viel Wissen auf, es ist eine Phase von besonderer Bildbarkeit.

Zu den wichtigsten Entwicklungsaufgaben für die Vier- bis Sechsjährigen gehört der Aufbau des „Ich“ und des Selbstkonzeptes. Es geht darum, Vorstellungen von Gut und Böse zu erwerben und zu verinnerlichen („Gewissen ausbilden“), Freundschaften und Bindungen an neue Bezugspersonen zu festigen, Theorien über die Welt (gegenständliche reale Welt, innere Welt, Welt des Lebendigen) auszudifferenzieren, sowie die Geschlechtsrolle auszugestalten. Es wird klar: In dieser Zeit geht es nicht nur um Wissenserwerb, sondern um den Aufbau von ganz neuen Kompetenzen und Fähigkeiten in sehr unterschiedlichen psychischen - kognitiven, emotionalen und sozialen - Funktionsbereichen. (Kasten, 2009, S.14)

Für sicher gebundene Kinder verläuft der Einstieg in den Kindergarten meist weniger konfliktreich als bei unsicher gebundenen Kindern. Für diese birgt er Belastung und Stress,

da sie verschiedene Formen von Bindungsverhalten entwickelt haben und sich deshalb häufiger weniger schnell eingewöhnen (vgl. Kasten, 2009).

1.3.1 Motorik

Körperliche Entwicklung. „Der Körper ist der Boden, auf dem die Kognition wächst und gedeiht. Je besser wir den Körper pflegen, im Sinne taktiler und sozialemotionaler Zuwendung, desto besser kann sich die sogenannte Pflanze Hirn entwickeln“ (Schwarz, 2014, S.112).

Die **Körperproportionen** verändern sich im Verlaufe der mittleren Kindheit und bis zum Schuleintritt: Der Kopf wird im Verhältnis zum Rumpf kleiner, die Extremitäten länger und kräftiger, der hervorspringende Bauch tritt zurück.

Das **Gehirn** zeigt im frühen Lebensalter eine grosse Entwicklung: Ende des zweiten Lebensjahres beträgt das Gewicht bereits 75% des Durchschnittswertes im Erwachsenenalter, bei Schuleintritt sogar schon 90%. Die **Hirnzellen differenzieren sich** und um die Nervenbahnen bildet sich eine Markscheide, die **hohe Geschwindigkeiten bei der Weiterleitung von Impulsen** zulässt. Dies sind vor allem **Bewegungsimpulse** vom Gehirn an die Organe, was die Markscheidenbildung als wichtigen Prozess für die Körperbeherrschung und sichere Ausführung willkürlicher Bewegungen auszeichnet.

Grobmotorik. Wie die geistig-seelische Entwicklung ist auch die Entwicklung der Motorik von Anfang an von **Umweltfaktoren und genetischer Disposition** beeinflusst und bedarf der Förderung, besonders im Kleinkind- und Vorschulalter. Es lassen sich also **grosse Entwicklungsunterschiede** aufzeigen. Bis ins Kindergartenalter hinein entwickelt das Kind ein **Körperbewusstsein**: Wie gross ist der Körper, wo befinden sich die Gliedmassen? In der Zeit zwischen drei und sechs Jahren sind meist grosse Fortschritte für die **Kraft und die Ausführung von Arm- und Beinbewegungen** zu beobachten. Die fortschreitende Entwicklung von **Gleichgewicht und Bewegungskoordination** erlaubt es Kindern im Laufe des vierten Lebensjahres, auf Mauern zu balancieren, zu klettern, Fahrrad oder Ski zu fahren, Schlittschuh zu laufen. Sie lernen, auch um Kurven zu rennen und plötzlich die Richtung zu ändern. Wo Vierjährige noch Schwierigkeiten im Werfen und Fangen haben, zeigen sich Fünfjährige meist souveräner und erlernen auch **neue Fortbewegungsmöglichkeiten** schnell. Sie schaffen es, immer grössere Distanzen zu springen und verbessern sich im Werfen.

Feinmotorik. Weil die grossen Muskeln sich schneller entwickeln als die kleinen, übt das Kleinkind meist grobe Bewegungen aus. Zeichnungen erscheinen rundlich, weil sie aus dem Schultergelenk und mit dem ganzen Arm ausgeführt werden. Zunehmend verfeinert das Kind die Bewegungsabläufe; aus Kreisen, Punkten und Strichen entsteht der „Kopffüssler“. Irgendwann kommen Rumpf und Extremitäten hinzu.

Das Kritzeln im Kleinkindalter wird durch ein Repertoire von verschiedenen Formen erweitert und abgelöst. Vorschulkinder werden also zunehmend kompetenter in vielen Beschäftigungsbereichen wie Basteln, Zeichnen, Schneiden oder dem Erlernen eines Musikinstrumentes (vgl. Hille, Evanschitzky und Bauer, 2013; Nickel und Schmidt-Denter, 1991; Schwarz, 2014).

Die kindliche **Sexualität** gehört ebenfalls zur Entwicklung der eigenen Identität dazu: Das Entdecken und Erleben von Lustempfinden und Sinnlichkeit. Dazu gehören beispielsweise Doktorspiele, bei denen Kinder einander untersuchen - was normal ist, solange sie es als gleichberechtigte Spielpartner wahrnehmen. Es wird im Vorschulalter bedeutsam, ob das Kind ein Junge oder Mädchen ist. Sie leiten auch ab, **was typisch Junge oder typisch Mädchen ist** (vgl. Hille et al., 2013).

Zusammenfassend. Motorische Reflexe wie der Greifreflex eines Neugeborenen werden durch absichtsvolle Bewegungen abgelöst und elementare Bewegungsmuster erworben. Sie entwickeln sich durch Üben und Wiederholen weiter. Dadurch erlangt das Kind körperliche Selbständigkeit (siehe auch Anhang zwei auf Seite 54).

1.3.2 Sprache

Das Erlernen und Sprechen einer Sprache umfasst **viele Fähigkeiten**, wie das Unterscheiden einzelner Laute, das Testen der Sprachproduktion, das Verstehen des Konzepts hinter einem Wort, das Lernen der Grammatik oder das Berücksichtigen des Gegenübers.

Die Muttersprache wird von Vorschulkindern meist auf **einem hohen Sprachniveau** beherrscht, sofern keine gestörte Sinnestätigkeit vorliegt. Durchschnittlich kennen und verstehen Kinder mit sechs Jahren 11.500 Wörter und **benutzen davon 4.000** - in ihrem Leben haben sie durchschnittlich fünf Wörter pro Tag gelernt. Kommunikation zeigt sich aber nicht nur im gesprochenen Ausdruck, sondern auch in **Gesichts- und Handbewegungen, Körperhaltung oder der Schrift**. Die Sprache unterstützt die Sozialisation

und nimmt einen wichtigen Stellenwert der kognitiven Entwicklung ein: Situationen und Ereignisse werden beschrieben und es entsteht Ordnung, Klarheit und Sicherheit (vgl. Hille et al., 2013; Mathieu, 1998; Peter, 1998; Schwarz, 2014).

1.3.3 Kognition

Kognition beinhaltet die Prozesse der Aufnahme, Verarbeitung, Aufbewahrung und Abgabe von Informationen.

Bereits drei Monate alte Säuglinge können Ursache-Wirkung-Zusammenhänge erkennen und zeigen erstaunliche Gedächtnisleistungen. Wenn man den Fuss von Säuglingen durch ein Band mit einem Mobile verbindet, lernen sie, dass ihr Strampeln das Mobile in Bewegung setzt. Und: Sie können sich an das Gelernte je nach Alter mehrere Wochen lang erinnern. (Hille et al., 2013, S.124)

Vorschulkinder erwerben durch **Erfahrungen über die Sinne** - sehen, spüren, hören, schmecken und riechen - ein Basiswissen über die Welt, auf das aufgebaut werden kann. Je mehr sie wahrnehmen, umso mehr Wissen wird aufgenommen. Je mehr von diesen Wahrnehmungen **versprachlicht** werden, desto schneller bilden sich **Denkmuster** heraus; Aus einem zirkulären Begründen, wie „Warum ist es so? Darum eben!“, kann sich ein **schlussfolgerndes Denken** entwickeln. Oft geschieht das bis ins Erwachsenenalter hinein, denn erklärend zu begründen ist nicht einfach: Warum sinkt der Stein? Eine erklärende Begründung könnte lauten; seine Masse ist grösser als diejenige des Wassers.

Im Kindergarten entwickelt sich die **Fähigkeit zu zählen**. Sie beginnen die Prinzipien des Zählens zu erkennen: dass sie einer stabilen Ordnung folgen und dass sie jeweils nur einem Zahlwort zugewiesen werden. Mit fünf Jahren verstehen sie das Kardinalprinzip, nämlich dass die zuletzt benutzte Zahl im Abzählprozess die Anzahl der Objekte angibt.

Die **fluide Intelligenz** - die Mustererkennung und das abstrakte Denken - nimmt im Vorschulalter stetig zu. Besonders jetzt beeinflusst die ausserfamiliäre Umwelt die Intelligenz der Kinder, denn Studien fanden heraus, dass der Einfluss der Eltern kaum über ihre Gene hinausgeht.

Für das Leben entscheidend sind auch die **exekutiven Funktionen**, die geistigen Fähigkeiten, mit welchen wir **Denken und Handeln steuern und uns selbst regulieren**. Sie beinhalten das **Arbeitsgedächtnis** (Information aufnehmen, präsent halten und bearbeiten), die **kognitive**

Flexibilität (flexibel reagieren) und die **Inhibition** (spontane Reaktionen unterdrücken). Im Vorschulalter stehen gut ausgeprägte exekutive Funktionen für **positive Arbeitsgewohnheiten** wie Sorgsamkeit, Lesefähigkeit oder einem leichteren Lernen. Diese Funktionen können, wie auch die Kognition, beispielsweise durch Aktivitäten, die Freude bereiten, gefördert werden. Sinneserfahrung, Kommunikation, Bewegung - die beste Voraussetzung zur Weiterbildung der Kognition (vgl. Hille et al., 2013; Schwarz, 2014).

1.3.4 Sozio-Emotion

Nur in einer sozialen Umwelt, in der das Kind emotionale Wärme, körperliche Nähe und das Grundbedürfnis nach Sicherheit erfährt, kann das Kind gesund wachsen und reifen. Wie bereits in Kapitel 1.1 beschrieben, spielt die Bindung für die sozio-emotionale Entwicklung eine entscheidende Rolle.

Kindergartenkinder lernen rund um die Uhr die Begriffe der **basalen Emotionskategorien** - Freude, Liebe, Ärger, Traurigkeit oder Furcht. Im Bereich der emotionalen Intelligenz gibt es wesentliche Fähigkeiten, welche die meisten Vorschulkinder zu beherrschen lernen:

- **das Wahrnehmen und Beschreiben der eigenen Gefühle:** Welches Gefühl überkommt mich? Wie fühlt es sich an und wo ist es in meinem Körper?
- **das Umgehen können mit Emotionen, auch negativen:** Was tue ich bei Angst oder bei Langeweile? Kann ich in meinem Verhalten innehalten und ein mir/von der Umwelt gewünschtes Verhalten wählen? Diese Regulation von Emotionen können primär von sich selbst oder anderen aus gemacht werden.
- **das Verständnis der Gefühlslage des Anderen:** Empathie und wie ich reagiere, wenn jemand Angst hat, aber auch das Erkennen von Emotionen anhand der Gesichter, was gerade Kindern mit Schwierigkeiten in den motorisch-kordinativen Fähigkeiten schlechter gelingt.
- das Verständnis davon, dass **innere Zustände nicht dem äusseren Verhalten entsprechen müssen:** innerlich wütend sein und äusserlich lachen.
- die Fähigkeit zur **Selbstwirksamkeit;** der individuell ausgeprägten Überzeugung, die erwartete Leistung, in einer Situation zu erbringen.

Emotionale Fertigkeiten gehen einher mit einer höheren sozialen Kompetenz, einem höheren Sozialstatus und einer Akzeptanz in der Gruppe Gleichaltriger. Meist beherrschen

umgekehrt sich sozial unangemessen verhaltende Kinder verschiedene emotionale Fertigkeiten nicht. Diese beiden Kompetenzen sind also **eng miteinander verbunden**. Im Vorschulalter nimmt das **Interesse an Peers** - den Gleichaltrigen - rasant zu, meist entwickeln sich erste andauernde Freundschaften (vgl. Hille et al., 2013; Nickel und Schmidt-Denter, 1991; Petermann und Wiedebusch, 2008; Schwarz, 2014).

Empathie. Die besondere Stärke des Menschen - zum Beispiel verglichen mit dem uns am nächsten Verwandten, dem Affen - ist das **soziale Lernen**. So lassen sich Säuglinge vom Geschrei anderer anstecken - **Gefühlsansteckung** genannt - oder Erwachsene vom Lachen des Gegenübers. Im zweiten Lebensjahr beginnt die Entwicklung der **Empathie**: sich in andere einfühlen können, ohne dabei primär selbst dasselbe zu fühlen, also wissen, dass es die Gefühle des anderen sind. Kinder, die sich empathisch zeigen, erkennen sich auch im Spiegel, haben also ein eigenes Ich entwickelt. Die Entwicklung der Empathie ist Basis für prosoziale Emotionen wie Mitfreude oder Rücksicht aber auch Schadenfreude oder Neid. Neben dem Einfühlen in den anderen spielt auch das **Eindenken in dessen Gedankenwelt**, also die Perspektivenübernahme oder „Theory of Mind“, eine wichtige Rolle. Sie wird meist ab vier Jahren erworben.

Eine funktionierende „Theory of Mind“ erlaubt das Verhalten anderer vorherzusagen und zu erklären. Sie erlaubt das Erraten der Absichten anderer Menschen. Der Bauplan für die „Theory of Mind“ ist uns in die Wiege gelegt. Allerdings sind kognitive Voraussetzungen und soziale Erfahrungen nötig, damit sie sich vollständig entwickelt. (Hille et al., 2013, S.154)

1.3.5 Spiel

Das Spiel stellt für das Kind eine Grundform der **Auseinandersetzung mit der sozialen und dinglichen Umwelt** dar. Spielerisch erfährt es seine Umgebung neu, erweitert so Erkenntnisse und erprobt Wege der Problemlösung. Spontan ausgelöst erlebt das Kind seine Tätigkeit als lustvoll - es ist intrinsisch motiviert - und unabhängig von einem äusseren Zweck, also zweckfrei. Selbständig wählen sie im Idealfall aus, was sie fasziniert, was ihrer **psychischen Situation, ihren Bedürfnissen, Interessen und Fähigkeiten entspricht**. Dabei wechseln sich Spannung und Entspannung ab; im Sinne eines Aktivierungszirkels, der als lustvoll erregend erlebt wird, da er um einen mittleren Spannungsbereich pendelt.

Verschiedene Spielformen können auf unterschiedlichen Altersstufen nebeneinander auftreten. Mit fortschreitender Entwicklung des Kindes verändert sich aber der Inhalt und Charakter einer Spieltätigkeit. Häufig wird zwischen Funktions-, Konstruktions-, Rollen-, Rezeptions- und Regelspiel unterschieden.

Das **Funktionsspiel**, die früheste Form des Spiels, bei welchem die Bewegungssteuerung im Mittelpunkt steht. Vor allem Bewegungsspiele wie Hüpfen, Seilspringen, u.ä. bleiben weiterhin bestehen und sind auch im Vorschulalter von Wichtigkeit. In diesem Alter ist ebenso das **Konstruktionsspiel** zentral, da es Kenntnisse über Objekteigenschaften vermittelt, das praktische Problemlösen fördert und die schöpferischen Fähigkeiten anregt. Das **Rollenspiel** erreicht seinen Höhepunkt im vierten Lebensjahr. Tätigkeiten werden nachgespielt und Formen sozialer Verhaltensweisen gelernt. Inhalte und Tätigkeiten sind nicht real, aber auch nicht unwirklich, sodass dem Kind die Auseinandersetzung der Umwelt auf einer Zwischenebene ermöglicht wird. Das **Rezeptionsspiel** - zum Beispiel Betrachten von Bildern oder Zuhören beim Vorlesen einer Geschichte - nimmt eine wichtige, eigenständige Bedeutung ein. Hier ist das Kind ebenso aktiv beteiligt und erlebt eine auf sich selbst gerichtete Tätigkeit. Das **Regelspiel** ermöglicht dem Kind die Anerkennung bestimmter sozialer Regeln (vgl. Kasten, 2009; Nickel und Schmidt-Denter, 1991).

Vom vierten Lebensjahr an nimmt ... das kooperative Spiel sprunghaft zu. Vorschulkinder spielen nicht mehr nur nebeneinander her, sondern ihre Aktivitäten sind aufeinander bezogen, sie haben ein gemeinsames Ziel, z.B. zusammen ein Haus zu bauen oder ein Rollenspiel durchzuführen... Mit fortschreitendem Alter steigen also die sozialen Kontakte und das Zusammenspiel der Gruppe an. (Nickel und Schmidt-Denter, 1991, S.161)

2. Fallanalysen

2.1 Fragestellung und Hypothesen

Gibt es bei Kindern im Vorschulalter einen Zusammenhang zwischen gezeigten Bindungsmustern aus dem Geschichtenergänzungsverfahren und der familiären Beziehungsstruktur, wie sie im Verfahren „Familie in Tieren“ zeichnerisch dargestellt wird?

Es wird von einem Zusammenhang ausgegangen. Sicher gebundene Kinder malen sich vermutlich näher zu ihren Eltern, stellen lächelnde Gesichter dar und lassen kaum Körperteile weg. Sie malen wohl sonniges Wetter, eher einen Boden wie Gras oder Erde, benutzen positiv besetzte Farben und zeigen sich in angenehmen Aktivitäten mit der Familie. Es wird ebenfalls davon ausgegangen, dass die sicher gebundenen Kinder längere Zeit auf die Zeichnung verwenden als die unsicher gebundenen, da diese sich aufgrund der Belastung nicht so intensiv damit auseinandersetzen können/möchten.

2.2 Vorgehen und Verfahren

Zur Untersuchung der Fragestellung wurde eine Kindergartenklasse gesucht. Bei einem Elternabend wurde das Projekt vorgestellt und Informationsschriften verteilt, auf denen die Eltern ihre Einwilligung oder Absage für ihr Kind geben konnten. Erfreulicherweise zeigten sich alle Familien bereit, ihr Kind teilnehmen zu lassen.

Als Methode zur Erfassung der unterschiedlichen Bindungsmuster wurde das **Geschichtenergänzungsverfahren zur Bindung fünf- bis achtjähriger Kinder (GEV-B)** gewählt. Da die Kinder im Spiel ausgewählte, regelmässig wiederkehrende Familiensituationen darstellen und sprachlich darüber berichten können, erwies sich das Verfahren als passend für diese Arbeit: Bindung lässt sich nicht nur auf Ebene des Bindungsverhaltens erfassen, sondern auch auf der Ebene verinnerlichter Vorstellungen, den sogenannten Repräsentationen. Das Spiel ist die ideale Verhaltensform dafür, Phantasie zur Wirklichkeit werden zu lassen, Träume zu leben, Wünsche zu zeigen und das Innere nach Aussen zu bringen (vgl. Gloger-Tippelt und König, 2009).

Ein weiteres projektives Verfahren ist der Test „**Familie in Tieren**“. Er wurde ausgewählt, da Kinder der Aufforderung, ihre Familie in Tieren zu zeichnen, meist gerne nachkommen und dabei ihre Phantasie und ihr Gestaltungsdrang angeregt wird. Das unmittelbar seelische

Erleben ist den Zeichnungen ablesbar. Als eine der ältesten Ausdrucksformen des Menschen ist das Zeichnen eine der wichtigsten Kunstformen, den sprachlichen Ausdruck ersetzend. Auch ist dem Menschen der Tiervergleich sehr vertraut: Er fließt in das Denken und die Alltagssprache ein. Neben Zeichnungen sind Träume ein Beweis für die Verwandlungsfähigkeit: Wir träumen oft von Tieren. So kann das Zeichnen der Familie in Tieren eine ähnliche Heilungsmöglichkeit wie der Traum bieten, denn verdrängte Inhalte des Unbewussten können Kinder quälen oder irritieren (vgl. Brem-Gräser, 1995).

2.2.1 Familie in Tieren zeichnen

Die **Zeichnungsentwicklung** wird in dieser Arbeit nicht berücksichtigt, obwohl das Alter der Kinder einen grossen Einfluss ausüben kann, wie sie ihre Familie darstellen. In Kapitel 2.3 wird beschrieben, wie Kinder innerhalb kurzer Zeit in verschiedensten Bereichen wachsen und sich gleichzeitig individuellen Aufgaben widmen. Auch Gramel zeigt **verschiedene Faktoren** auf - wie die Emotion, die Wahrnehmung, die Kognition, die Geschlechtsunterschiede - welche die **Zeichnung beeinflussen können**. Der Einbezug des Alters - und der damit einhergehenden Faktoren, die auf das Kind und somit die Zeichnung einwirken - wäre daher nur möglich, wenn die Kinder gezielt in ihrem **Entwicklungsstand erfasst würden**. Dies würde den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen.

Setting

Du kennst doch Märchen, da werden oft Menschen in Tiere verwandelt und umgekehrt. Stelle dir einmal vor, deine Familie wäre eine Tierfamilie und zeichne euch alle, natürlich auch dich selbst, als Tiere Es kommt nicht darauf an, dass du besonders schön zeichnest, sondern nur darauf, was du darstellen willst. (Brem-Gräser, 1995, S.32)

Diese Aufgabe wurde Gruppen von drei bis vier Kindern gestellt, die zusammen an einem Tisch sassen. Während die Kinder malten, wurde zu jedem Kind erfasst, wie es sich verhielt und was es sagte. Nach Fertigstellung der Zeichnung wurden sie einzeln gefragt, wer auf dem Bild zu sehen ist und ob sie sonst noch etwas erzählen möchten. Je nach Situation wurde ebenfalls gefragt, ob sie auf dem Bild etwas tun.

Kriterien zur Auswertung der Zeichnung

Die Kriterien zur Auswertung wurden an diejenigen von **Sabine Gramel (2008)** angelehnt. Gramel führte drei Voruntersuchungen durch. In ihrer Hauptuntersuchung, durchgeführt an 219 Kindern, fand sie heraus, dass sich die Beziehungsqualität in der Art der Darstellung eines Bildes ausdrückt. Sie beschrieb verschiedene Kriterien zu deren Erfassung.

Dabei wird darauf aufmerksam gemacht, dass diese Kriterien auf **Mehrheiten in ausgewerteten Beziehungsbildern** beruhen und deshalb nicht auf alle Kinder zutreffen *müssen*. Es wird daher in der Auswertung der Zeichnungen von **Tendenzen** ausgegangen: Ein Kind kann somit tendenziell sicher oder unsicher gebunden sein. Auch berücksichtigen diese Kriterien keine weiteren Klassifikationen wie unsicher-vermeidend gebundene, unsicher-ambivalent gebundene oder desorganisierte Kinder.

Im Folgenden werden die Kriterien erläutert und die Auswertungstabelle aufgezeigt, die eine Einordnung in sicher oder unsicher gebundene Kinder anhand der Zeichnung „Familie in Tieren“ gewährleisten soll.

Körperorientierte Kriterien

Distanz der dargestellten Personen. Mädchen malen Personen auf negativen Beziehungsbildern signifikant weiter entfernt von sich selbst als auf den positiven Bildern. Bei Jungen im Vorschulalter ist dies nur tendenziell der Fall (vgl. Gramel, 2008).

Ausgehend vom Augenabstand - Punkt in der Mitte der beiden Augen/ Mittelpunkt bei nur einem Auge - wird die Distanz zwischen Kind und Vater und diejenige zwischen Kind und Mutter mit dem Lineal gemessen. Die beiden erhaltenen Werte werden addiert und durch zwei geteilt; ein Schnittwert entsteht. Liegt dieser Wert über 14.9cm, wird das Kind als unsicher gebunden eingestuft. Diese Auswertung wurde nur bedingt an die Untersuchung von Gramel angelehnt und sollte unbedingt im Kontext des Bildes betrachtet werden.

Mimik (Lächeln). 28% der Kinder nennen Lächeln als das Merkmal einer positiven Beziehung. Auch zeigte sich, dass Kinder sich selbst auf positiven Beziehungsbildern häufiger lächelnd darstellen (vgl. Gramel, 2008). Wenn die Mundenden höher gezeichnet werden als der Mittelteil des Mundes, gilt dies als Lächeln (Tendenz: sicher gebunden), niedriger als negatives Lächeln (Tendenz: unsicher gebunden). Wurden sie auf gleicher Höhe gemalt oder der Mund weggelassen - sofern es nicht zum Tier passt, wie einem Vogel, der keinen „Mund“ besitzt -, werden sie ebenfalls unsicher gebunden eingestuft.

Komplexität der Personendarstellung. Fehlende Körperteile wie Kopf, Augen, Mund, Rumpf, Arme, Hände, Beine, Füße, werden gezählt und bei zwei und mehr fehlenden Körperteilen werden die Kinder mit der Tendenz „unsicher gebunden“ eingestuft. Bei negativen Beziehungsbildern fehlen deutlich häufiger wesentliche Körperteile als bei positiven. Jungen malen allgemein weniger detailreich als Mädchen.

Kriterien der Ausgestaltung des Bildes

Sonne. Häufig als Kreis oder Kreisviertel mit Strahlen dargestellt. Auf positiven Beziehungsbildern ist sie deutlich häufiger anzutreffen als auf negativen. Bei Jungen ist der Unterschied tendenziell signifikant. Ist die Sonne jedoch speziell gemalt, zum Beispiel schwarz, kann sie auch auf eine negative Beziehung hindeuten.

Wetter. Gramel findet auf keinem positiven Beziehungsbild Regen oder Gewitter. Daher wird bei schlechtem Wetter von einer unsicheren Bindung ausgegangen. Der Regenbogen kommt nur bei Mädchen häufiger auf positiven Beziehungsbildern vor.

Standlinie. Ein Strich als Boden, Wiese, Erde. Nur bei Mädchen findet sich eine Tendenz im Malen der Standlinie; Meist wird sie bei negativen Beziehungsbildern nicht gemalt.

Farben. In Gramels Untersuchung malen die Kinder auf positiven Beziehungsbildern häufiger mit der Farbe gelb und tendenziell auch mit rot und blau. Mädchen assoziieren rot meist als positive Farbe und schwarz oft als negativ, wobei Jungen schwarz eher positiv sehen und rot bei ihnen keine Bedeutsamkeit zeigt. Dieses Kriterium wird nur dann ebenfalls mit in die Bewertung fließen, wenn signifikante Farben wie rot oder schwarz verwendet werden.

Dargestellte Aktivitäten

Fast die Hälfte der Kinder stellt eine positive Aktivität auf positiven Beziehungsbildern dar. Eine positive Aktivität - spielen, tanzen - spricht also eher für eine sichere Bindung, eine negative Aktivität - streiten, kämpfen - für eine unsichere.

Kriterien, die den Malprozess beschreiben

Malzeit. Für positive Beziehungsbilder brauchen die meisten Kinder länger zum Malen als für negative Bilder. Da Gramel von keinen genauen Zeitangaben spricht, kann dieses Kriterium nur im Vergleich zu anderen Kindern genommen werden und ist somit subjektiv bewertet.

Tabellarische Darstellung der Kriterien

Dunkel ausgemalt werden in der Tabelle die signifikanten Kriterien im Gegensatz zu den tendenziell bedeutsamen, welche heller dargestellt sind. Weiss steht für die nicht aussagekräftigen Kriterien. Noch einmal wird darauf aufmerksam gemacht, dass alle diese Kriterien auch nicht zutreffen *müssen*, da sie lediglich auf Mehrheiten beruhen und Ausnahmen daher durchaus möglich sind.

Tabelle 1: Kriterien zur Auswertung der Zeichnung "Familie in Tieren"

Kriterium		w	m
Körperorientierte Kriterien	$\frac{\text{Abstand von Kind zu Mutter} + \text{Abstand von Kind zu Vater}}{2} = \text{Distanz}$ <p>Ist die <i>Distanz</i> grösser als 14.9cm: unsichere Bindung</p>		
	<p><i>Mimik (Lächeln)</i></p> <p>Werden Mundwinkel nach unten gezeichnet: unsichere Bindung</p>		
	<p><i>Komplexität der Personendarstellung</i></p> <p>Werden mehr als zwei Körperteile - Kopf, Augen, Mund, Rumpf, Arme, Hände, Beine, Füsse - weggelassen: unsichere Bindung</p>		
Ausgestaltung des Bildes	<p><i>Sonne</i></p> <p>Ist keine Sonne gemalt: unsichere Bindung</p>		
	<p><i>Wetter</i></p> <p>Ist schlechtes Wetter gemalt wie Blitz, Donner, Regen: unsichere Bindung</p>		
	<p><i>Standlinie</i></p> <p>Ist keine Standlinie - Wiese, Erde - gemalt: unsichere Bindung</p>		
	<p><i>Farben</i></p> <p>Wird auf dem Blatt vorherrschend mit einer/mehreren bestimmten Farbe/n gemalt: Bei Mädchen sind gelb und rot signifikant, blau tendenziell eine sichere Bindung, schwarz eine unsichere Bindung Bei Jungen ist gelb signifikant, schwarz und blau tendenziell eine sichere Bindung</p>		
Aktivität	<p><i>Positive Aktivitäten</i> wie spielen, tanzen, sich winken, zusammen sein: sichere Bindung <i>Negative Aktivitäten</i> wie streiten, kämpfen, den anderen auslachen: unsichere Bindung</p>		
Malprozess	<p><i>Malzeit</i></p> <p>Als Indikator zu verwenden, da Gramel keine genaue Aussage macht. Malt das Kind im Verhältnis zu anderen lange: tendenziell eine unsichere Bindung</p>		

Art der Daten und Auswertung

In der Untersuchung dieser Arbeit wurden Kinder, die der Aufforderung nicht gerecht wurden, nichts zeichnen oder Menschen statt Tiere malen, für die Auswertung ausgeschlossen. Psychologisch können diese Zeichnungen ebenfalls aufschlussreich sein; so malte ein Junge nur sich, als Mensch, und meinte dazu „Ich bin schon gross, ich brauche keine Familie“. Hier werden diese Zeichnungen jedoch nicht weiter beleuchtet.

Aus allen auswertbaren Zeichnungen wurden die unsicher gebundenen für weitere Untersuchungen gewählt und zwei zufällig gezogene, als sicher gebunden eingestufte Kinder als Kontrollgruppe verwendet. Es wurden insgesamt acht Kinder untersucht, vier davon werden in dieser Arbeit vorgestellt.

Für Jungen und Mädchen wurden zwei verschiedene Tabellen erstellt, da sie sich dahingehend unterscheiden, was und wie sie Beziehungen auf ihren Bildern zeichnen. Eine Erklärung der Tabellen findet sich in Anhang drei auf Seite 55. Eine abschliessende Deutung der Zeichnung durch die Untersucherin, angelehnt an Krenz (2010), rundet das Resultat ab und ermöglicht eine Einschätzung der Situation der Kinder (siehe Anhang vier ab S.56).

2.2.2 Das Geschichtenergänzungsverfahren GEV-B

Setting

Wir spielen sieben Geschichten zusammen und wir machen das auf eine ganz besondere Weise und zwar so, dass ich dir immer den Anfang vorspiele und du die Geschichten dann weiterspielst und mir sagst, wann sie zu Ende sind. (Gloger-Tippelt, König, S.81)

Nach dieser Erklärung werden die Geschichten gespielt. Die Untersuchung wird in einem separaten Raum an einem Tisch durchgeführt, von einer Videokamera aufgezeichnet und dem Kind erklärt, warum gefilmt wird. Am Ende dieser Arbeit findet sich eine DVD mit den gespielten Geschichten aus dem GEV-B der in Kapitel 2.2.3 vorgestellten Kindern.

Die Figuren sind vorzustellen als Hauptfigur, Geschwisterkind, Mutter, Vater und Oma/Opa. Als Namen für die Hauptfigur und das Geschwisterkind wurden Jan oder Susanne gewählt, je nach Geschlecht des spielenden Kindes. Vor allem bei Jungen können Motivationsprobleme auftauchen, wenn mit Puppen gespielt wird, weshalb von Spielfiguren gesprochen wird. Die standardisierte Durchführung behält folgende Reihenfolge der Geschichten bei.

- 1) Geburtstagsfest:** Aufwärmgeschichte; die Kindsfigur hat Geburtstag, sie essen gemeinsam Kuchen
- 2) Verschütteter Saft:** Reaktion der Eltern auf Missgeschick des Kindes; ein heisser Tag, an dem alle durstig sind und Saft trinken, wobei der Identifikationsfigur der Saft ausleert
- 3) Verletztes Knie:** Schmerz als Auslöser von Bindungsverhalten und Fürsorge; ein Spaziergang im Wald, bei dem das Kind über einen Baumstamm balanciert, hinfällt und sich verletzt
- 4) Monster im Kinderzimmer:** Furcht als Auslöser von Bindungsverhalten und Fürsorge; die Kinder schlafen bereits, als die Identifikationsfigur erneut aufsteht und aufgeregt ruft, es sei ein Monster im Zimmer
- 5) Trennung von den Eltern:** Die Eltern machen eine Reise, die Kinder sind bei Oma
- 6) Wiedersehen:** Bindung; es ist der nächste Tag, die Eltern kommen zurück
- 7) Familienausflug:** Entspanntes Ende; die Familie unternimmt etwas Schönes

Während der Geschichten wird teilweise nachgefragt und auf das Vermeiden von Lösungsvorschlägen geachtet. Standardmässig sollen normalerweise am Ende bzw. an geeigneter Stelle die Fragen „Wie geht es Jan/Susanne jetzt?“ und „Denkt Jan/Susanne noch etwas?“ gestellt werden. Zusätzlich wird bei der vierten Geschichte gefragt, ob das Kind noch Angst hat und wenn ja, ob es diese jemandem berichtete.

Im Folgenden wird als Abkürzung jeweils Saft-, Knie-, Monster-, Trennungs- und Wiedersehensgeschichte verwendet. Zudem wird die Bezeichnung „Figur“ anstelle von „Identifikationsfigur“ genutzt; damit ist das spielende Kind gemeint, welches sich meist mit dem gleichgeschlechtlichen in der Geschichte identifiziert, also Jan oder Susanne.

Art der Daten und Auswertung

Nach dem Spielen und dem Filmen der Geschichten wird ein Transkript der gespielten Sequenzen erstellt; siehe Anhang fünf, Seite 59. Ausgehend von diesem Transkript werden die Geschichten kodiert, mehr dazu in Anhang sechs ab Seite 60.

Anschliessend werden die Bindungssicherheitswerte bestimmt, die von null bis vier skaliert sind: 0 = hochunsicher, 1 = sehr unsicher, 2 = unsicher, 3 = sicher, 4 = sehr sicher. Dabei ist der Wert 0 ein Hinweis auf eine desorganisierte Bindungsrepräsentation und wird daher immer in die Wertung miteinbezogen. Diese Werte ermöglichen eine Unterscheidung von sicherer zu unsicherer Bindung. Die Erfassung der verschiedenen unsicheren Bindungsmuster - vermeidend, ambivalent, desorganisiert - erfolgt qualitativ, zuerst über jede einzelne Geschichte und anschliessend über alle Geschichten hinweg. Dabei ist entscheidend, ob das Bindungsthema akzeptiert/angesprochen und wie damit umgegangen wird. Ein Hinweis auf **unsicher-vermeidendes** Bindungsmuster ist es, wenn das Thema

übergangen, vermieden oder ungeschehen gemacht wird. Ein Hinweis auf **unsicher-ambivalentes** Bindungsmuster ist es, wenn das Spiel durch Gefahr, Gewalt, Tod, Chaos, Widersprüchlichkeit und Inkohärenz, also Zusammenhangslosigkeit, geprägt ist. Hier muss entschieden werden, ob es sich um eine Maximierungsstrategie handelt oder um eine Blockierung/keine Strategie, welche dann auf **Desorganisation** hinweist. In Anhang acht auf Seite 65 findet sich eine genauere Ausführung der Verhaltensweisen der verschiedenen Bindungsqualitäten. In den folgenden Fallbeispielen soll nun nähergebracht werden, wie die beiden Testverfahren miteinander in Zusammenhang gestellt werden können.

2.2.3 Fallbeispiele

Die Namen sind in allen Fallbeispielen geändert worden. Auch die Namen der Geschwister oder anderer Familienangehöriger entsprechen nicht den realen Namen. Die Anamnese wurde aus Aussagen der Kindergärtnerinnen erstellt, ein Gespräch mit den Eltern fand nicht statt. Es wird zudem darauf aufmerksam gemacht, dass die Deutung der Zeichnung subjektiv erfolgt. Die Resultate können von der Realität abweichen und sind unbedingt als Deutung und nicht als überprüfte Theorie zu verstehen.

In den Fallbeispielen wird kurz die Anamnese erläutert, die Beziehungsstruktur der Zeichnung eingeordnet und die Bindung im GEV-B klassifiziert. Abschliessend werden die Resultate zusammengefasst und diskutiert. Im Anhang lässt sich für jedes Kind die Zeichnungsdeutung, das Transkript der gespielten Geschichten und die Kodiertabelle finden.

Fall Elvira

siehe auch Anhang neun ab Seite 66

Anamnese

Elvira ist sechs Jahre alt. Sie hat eine ältere Schwester, mit der sie viel unternimmt. Im Kindergarten wirkt Elvira reif und besonnen und scheint gut Verantwortung übernehmen zu können. Im Bewegungsverhalten macht sie einen etwas gehemmten Eindruck, da sie häufig kritische Überlegungen äussert, bevor sie handelt. So sagt sie beispielsweise, dass ein Klettergerüst nicht sicher aussieht und zusätzlich eine Matte gebraucht wird.

Zeichnung: sicher gebunden

Abb. 1 Zeichnung „Familie in Tieren“ von Elvira

Tabelle 2 Auswertung der Zeichnung von Elvira

Distanz	6.6cm	sicher
Mimik	keine vorhanden; es sind Hühner	sicher
Komplexität	alle Körperteile vorhanden	sicher
Sonne	vorhanden	sicher
Wetter	Regenbogen vorhanden	sicher
Standlinie	Gras	sicher
Farben	keine auffallend bevorzugt	-
Aktivität	im Garten spielen	sicher

Elvira malt ihre Zeichnung konzentriert und beschreibt, was darauf zu sehen ist: Sie selbst, ihre Mutter, die ältere Schwester und ihr Vater (von links). In der Deutung der Zeichnung nach Krenz (2010) wird deutlich, dass Elvira viel Handlungskompetenz besitzt und sich in ihrer Familie geschützt fühlt. Sie hat ein Gleichgewicht zwischen denken, fühlen und handeln. Elvira möchte verschiedene Erfahrungen mit Sinnen machen können und sich selbstwirksam erleben. Das Finden von Entspannung könnte ein weiterer Wunsch sein.

Bindung

Im GEV-B erhält Elvira einen Globalwert von 3,6, womit sie als sicher gebunden eingestuft wird. Auch im Zusammenhang der Geschichten zeigt sich Elviras vorherrschende Bindungsstrategie als sichere Strategie. Das Bindungsthema wird meist akzeptiert, thematisiert und eine Lösung entsteht: Die Hauptperson erhält neuen Saft, die Mutter gibt eine Erklärung, was das Monster hätte sein können - eine Decke - und bleibt in der Nacht neben dem Bett. In ihren Geschichten werden kompetente Erwachsene gespielt, die vertrauensvoll interagieren und die Kinder aktiv begrüßen.

Elvira spielte spontan und ohne Verzögerungen weiter, hatte eindeutige Handlungen und konzentrierte sich auf ihr Spiel. Auch durch den steigenden Stress über mehrere Geschichten hinweg ändert sich ihre Haltung nicht.

In Bewegungssituationen fällt Elviras Hemmung auf: Einmal in der Saftgeschichte, bei der das Spiel der Kinder abgebrochen wird, als die Geschwisterfigur stürzt, und einmal in der Kniegeschichte, bei welcher der Vater kaum auf die Verletzung eingeht und Susanne etwas tadelt, sie solle nicht immer auf Sachen herumturnen, die sie findet. Auch fällt auf, dass das Thema Trennung bei Elvira mehrmals in den Geschichten gespielt wird.

Zusammenfassung und Diskussion

Aus den vorhergegangenen Schlüssen lässt sich aufzeigen, dass Elvira sowohl in der Deutung der Zeichnung als auch mithilfe des Geschichtenergänzungsverfahrens als sicher gebunden klassifiziert wird. Einzig in der Kniegeschichte zeigt Elvira eine Unsicherheit und Vermeidung. Spannend ist hierbei, dass eine Kindergärtnerin dies auch im Bewegungsverhalten beobachtet. Für Elvira ist es wichtig, dass sie in ihren Bewegungserfahrungen unterstützt wird und lernt, ihre Hemmung zu lösen.

Fall Patrick

siehe auch Anhang zehn ab Seite 75

Anamnese

Patrick ist sieben Jahre alt und hat eine jüngere Schwester. Im Kindergarten wirkt er verspielt und scheint bei Aktivitäten freudig mitzumachen. Im Umgang mit den anderen Kindern macht er den Eindruck, als würde er sich auf sich selbst fixieren und dabei die Bedürfnisse der anderen übersehen, da er nicht auf ihre Aussagen eingeht. Patrick besucht die Psychomotorik.

Zeichnung: unsicher gebunden

Abb. 2 Zeichnung "Familie in Tieren" von Patrick

Tabelle 3 Auswertung der Zeichnung von Patrick

Distanz	9.5cm	sicher
Mimik	nicht vorhanden	unsicher
Komplexität	es fehlen Rumpf, Hände und Füße	unsicher
Sonne	nicht vorhanden	unsicher
Wetter	nicht vorhanden	-
Farben	keine auffallend bevorzugt	-
Aktivität	„streiten manchmal so“	unsicher

Obwohl Patrick zu Beginn leise sagt, er könne das nicht, beginnt er anschliessend scheinbar zufrieden mit dem Malen der Zeichnung. Er beschreibt, von links nach rechts, seine Mutter (Katze), seinen Vater (Hund), seine Schwester (Katze), sich selbst (Hund), sein Stofftier (Katze) und, eher unten links, seinen Grossvater (Ente). In der Deutung nach Krenz (2010) wird Patricks Wunsch nach Wertschätzung und Beachtung klar. Er möchte seinem Explorationsdrang nachgehen, ist aber durch viele Ängste gehemmt. Dass er kompetent handeln kann und sein Selbstwertgefühl steigert werden als wichtige Ziele erachtet.

Bindung

Patrick wird mithilfe des GEV-B als unsicher-vermeidend gebunden eingestuft mit einem Bindungswert von 1.4. Sein vermeidendes Verhalten kommt besonders in den letzten Geschichten zum Vorschein. Diesen Geschichten wird auch grössere Bedeutung durch die steigende emotionale Belastung zugeschrieben. In der Monstergeschichte verleugnet er als Leo die Existenz der Monster, kann aber dann trotzdem nicht einschlafen. Als Leo aus dem Bett fällt und die Mutter nachschauen kommt, meint Leo: „Hätt nöd weh gmacht!“ und verleugnet so seinen Schmerz. In der Trennungsgeschichte will er die Eltern zurückfahren lassen. Als er eine „riesige Sauerei“ veranstaltet, endet die Geschichte. Beim Wiedersehen wird Leo mit der Hilflosigkeit seiner Eltern konfrontiert: Sie fallen in Ohnmacht.

Insgesamt zeigt sich durch sein Spiel, dass unangenehme Gefühle nicht ausgesprochen werden und dass das Bindungsthema vermieden wird. Patrick stellt die Hauptperson, Leo, als auf sich allein gestellt dar. Auch fällt auf, dass die Eltern einerseits häufig ärgerlich auf Leo reagieren und ihn tadeln, andererseits von ihm als hilflos gespielt werden. Über die Geschichten hinweg scheint Patricks Unruhe sichtbar zu werden: Bei der Monstergeschichte meint er zur Untersucherin, sie könne weitergehen, es wirkt, als wolle er nicht mehr darüber sprechen. In der Wiedersehensgeschichte beginnt er mit Aufräumen, noch während die Untersucherin Nachfragen stellt.

Zusammenfassung und Diskussion

Die Ergebnisse aus der Zeichnung und die Bindungsklassifikation ergeben dasselbe Resultat und stufen Patrick als unsicher gebunden ein. Auf Patricks Zeichnung könnten bereits vermeidende Aspekte entdeckt werden: Er zeichnet keinerlei Grundbewegungen, die Zeichnung ist mit wenig Druck gemalt und wirkt etwas kalt. Es wird in Zeichnung und gespielten Geschichten deutlich, dass Patrick sich nach liebenden, wertschätzenden Eltern sehnt um auf Basis solcher Umgebung explorieren und seine Angst überwinden zu können.

Fall Annette

siehe auch Anhang elf ab Seite 81

Anamnese

Annette ist knapp fünf Jahre alt und hat eine kleine Schwester. Im sozialen Bereich wirkt Annette sehr offen: Sie spielt mit allen Kindern viel und gerne und geht offenbar ohne Probleme auf sie zu. Im Kindergarten erweckte sie anfangs den Eindruck, Mühe mit Grenzen zu haben, denn sie zeigte starke emotionale Reaktionen. Diese sind noch immer im Umgang

mit Frust zu beobachten. Manchmal macht sie einen gleichgültigen Eindruck, da sie nicht viele Emotionen zu zeigen scheint. Im Bewegungsverhalten fällt auf, dass sie im Vergleich zu anderen Kindern häufig auf den Zehenspitzen geht und eine schräge Kopfhaltung hat.

Zeichnung: unsicher gebunden

Abb. 3 Zeichnung "Familie in Tieren" von Annette

Tabelle 4 Auswertung der Zeichnung von Annette

Distanz	15.57cm	unsicher
Mimik	tendenziell nach unten	unsicher
Komplexität	es fehlen Rumpf, Hände und Füße	unsicher
Sonne	nicht vorhanden	unsicher
Wetter	es regnet und manchmal blitzt es	unsicher
Standlinie	nicht vorhanden	unsicher
Farben	vor allem mit blau gemalt	sicher
Aktivität	nicht vorhanden	-

Annette malt sich selbst, ihre Schwester, ihre Mutter und ihren Vater (von links) alle als Bären. Zusätzlich sagt sie, dass es stark regnet und manchmal blitzt. Beim Malen der Regentropfen zeigt sie viel Körperspannung und eine starke Verkrampfung. In der Deutung nach Krenz (2010) scheint sich Annette nicht standhaft zu fühlen und eine geringe Handlungskompetenz zu haben. Für Annette kann es wichtig sein, den inneren Stress

abzulegen, sich selbst zu akzeptieren und kompetent zu erleben. Dafür braucht sie Akzeptanz und Wertschätzung.

Bindung

Annette erhält einen Bindungswert von 1.4 und wird als unsicher-ambivalent gebunden klassifiziert. Dazu erhält sie die Zusatzklassifikation der desorganisierten Bindung, in Form einer strategielosen Desorganisation. In ihren Geschichten dominiert die Maximierungsstrategie, die typisch für das unsicher-ambivalent gebundene Kind ist: Susanne trinkt mehrmals allen ihren Saft weg. Im Wald fällt nicht nur sie vom Stamm und verletzt sich, ihr Bruder balanciert und bricht sich ebenfalls das Bein beim Sturz. Über mehrere Geschichten hinweg hat sich Susanne das Bein gebrochen: In der Monstergeschichte muss sie deshalb noch lange im Bett bleiben und in der Wiedersehensgeschichte muss sie in den Spital. Die desorganisierte Bindung wird zusätzlich klassifiziert, da Annettes Geschichten nicht nur dem Muster der Maximierung folgen. Nebst der Maximierung hat sie auch vermeidende Anteile: In der Kniegeschichte läuft Susanne erst einmal nach Hause und in der Trennungsgeschichte gehen sie sofort schlafen. Diese Orientierung am Alltag deutet auf eine vermeidende Strategie hin. Gleichzeitig hat Annette desorganisierte Anteile: In der Trennungsgeschichte wirkt sie wie erstarrt, scheint abwesend zu sein. Die Geschichte ist nach dieser kurzen Abwesenheit fertig, Annette nimmt keinen Bezug mehr zum Bindungsthema. Strategielos wird also kodiert, da Annette sowohl vermeidende, ambivalente als auch desorganisierte Tendenzen in ihrem Spiel aufweist: Es fehlt eine durchgängige Strategie. Der physiologische Stress während dem Spielen der Geschichten kann durch häufiges Wegschauen, sich ins Gesicht fassen, unruhigen Bewegungen beobachtet werden.

Zusammenfassung und Diskussion

Es lässt sich auch bei Annette ein klarer Zusammenhang zwischen Zeichnung und GEV-B finden. In beiden Verfahren scheint sie auf ihren Wunsch nach Wertschätzung und Beachtung hinzuweisen. Auch wirkt es, als würde sie sich vor Zurückweisung fürchten; so geht Susanne in der Geschichte nach Hause, obwohl sie sich das Bein gebrochen hat. In der Zeichnung könnten bereits Annettes Maximierungs- und Vermeidungsstrategie erkennbar sein: Die übergross gemalten Ohren und das begeisterte Erzählen vom schlechten Wetter, das mit starkem Druck und scheinbarer Aggression auf das Papier gemalt wird.

Fall Mikael

siehe auch Anhang zwölf ab Seite 90

Anamnese

Mikael ist sechs Jahre alt und hat eine jüngere Schwester. Da beide Eltern arbeiten übernimmt oft die Grossmutter die Aufsicht über die Kinder. Im Kindergarten schien Mikael zu Beginn ein grosses Bedürfnis nach Nähe zu verspüren, so setzte er sich beispielsweise gerne auf den Schooss der Kindergärtnerin.

Er wirkt lebendig, kreativ und ist meist einer der Ersten, der eine Aufgabe versteht. Im Kontakt mit anderen Kindern zeigt er grosse Hilfsbereitschaft und erscheint stets fröhlich. Er klettert meist höher als andere Kinder und balanciert sicher. Die Kindergärtnerin geht von einem grossen Medienkonsum aus, da er häufig davon berichtet.

Zeichnung: unsicher gebunden

Abb. 4 Zeichnung "Familie in Tieren" von Mikael

Tabelle 5 Auswertung der Zeichnung von Mikael

Distanz	7.5cm, da verbunden mit aggressiven Handlungen: unsicher	unsicher
Mimik	nicht vorhanden bei Kindern, Mutter positiv	(un)sicher
Komplexität	es fehlen bei Kindern Augen, Mund, Hände, Füße	unsicher
Sonne	nicht vorhanden	unsicher
Wetter	nicht vorhanden	-
Farben	hellbraun	-
Aktivität	beissen, „kacken“, peitschen	unsicher

Mikael malt seine Familie mit vielen aggressiven Aktivitäten. Bereits während dem Malen erklärt er, er mache „Gaggi“ in die Ohren seiner Mutter. Der Vater (Schlange) beisst die Mutter (Löwe) in den Schwanz, Mikael (Leopard) macht Stuhlgang in ihre Ohren und seine Schwester (Löwe) peitscht mit dem Schwanz seine Mutter aus. Es fehlen viele Körperteile und er selbst wie auch seine Schwester haben weder Mund, Nase noch Augen. In der Deutung nach Krenz (2010) scheint Mikael ein starkes Bedürfnis nach Wertschätzung, Beachtung, Halt und Sicherheit zu äussern. Seine Handlungskompetenz wirkt gering. Gut möglich ist, dass Mikael sich hinter einer Maske versteckt und seine wahren Gefühle (un)bewusst zurückhält.

Bindung

Im GEV-B erhält Mikael einen Wert von 0.2 und wird somit als hochunsicher eingestuft. In seinen Geschichten überwiegen Themen der Gewalt und des Chaos. Bereits in der ersten Geschichte ertrinkt die Mutter und der Hauptfigur geht es schlecht, weil er zu viel Wasser trank und immer „kotzen“ musste. Mikael erhält die Klassifikation der Bindungsdesorganisation. Extrem negative Erlebnisse, schwere Verletzungen und aggressive Handlungen zwischen den Familienmitgliedern dominieren seine Geschichten: In der Monstergeschichte steht der Vater der schlafenden Susanne aufs Gesicht und diese fegt ihn über den Untersuchungstisch. In der Trennungsgeschichte stürzen die Eltern ab, das Auto fährt alleine zu den Kindern, welche dann darin übernachteten. Alles wird aufgeräumt, sie ziehen um. Beim Umzug fällt Oma aus dem Auto und blutet stark. In der Wiedersehensgeschichte haben alle eine Beule und fallen aus dem Auto.

Die Spielhandlungen in Mikael's Geschichten können als konfus beschrieben werden. Oft wird auf den Figuren herumgetrampelt und sie fliegen herum. Mikael fehlt eine durchgängige Strategie; er wird als strategielos chaotisch eskalierend eingestuft, da seine Geschichten von wirren, eigenartigen und sehr negativen Sequenzen geprägt sind.

Zusammenfassung und Diskussion

Auch hier decken sich die Ergebnisse: Bereits die Zeichnung deutet auf eine unsichere Bindung hin und zeigt viele aggressive Handlungen. Diese Handlungen werden in der Geschichte ebenfalls ausgespielt.

Interessant ist, dass in der Deutung nach Krenz der Wunsch Mikael's nach Wertschätzung und Sicherheit hervorgehoben wird. Es wird klar, dass diese Aspekte für die weitere Entwicklung Mikael's von zentraler Bedeutung sind. Nur so kann er seine Handlungskompetenz verbessern. In der Zeichnung wird auch das Verstecken hinter einer Maske angedeutet. Da er sich meist fröhlich zeigt, im GEV-B aber sehr negative Geschichten spielt, kann davon ausgegangen werden, dass Mikael tatsächlich seine Gefühle (un)bewusst überspielt. Der Umgang mit negativen Gefühlen wird aber auch in der Bindungstheorie als wichtige Eigenschaft zur weiteren psychischen Gesundheit angesehen. Daher ist es wichtig, Mikael in seinen Schwierigkeiten zu unterstützen und den Umgang mit negativen Gefühlen zu lehren. Dafür ist ein wertschätzendes, sicheres Umfeld unerlässlich.

Die Gründe für seine aggressiven Spielthemen können sehr verschieden sein. So ist es beispielsweise nebst den in Anhang acht auf Seite 65 beschriebenen Ursachen auch möglich, dass traumatische Erfahrungen durch den Medienkonsum entstanden sind. Nicht selten sind Kinder überfordert damit, was sie sehen, da es in ihrem derzeitigen Entwicklungsstand nicht verarbeitet werden kann.

2.3 Diskussion

Gibt es bei Kindern im Vorschulalter einen Zusammenhang zwischen gezeigten Bindungserfahrungen im Geschichtenergänzungsverfahren und der familiären Beziehungsstruktur, wie sie im Verfahren „Familie in Tieren“ zeichnerisch dargestellt wird?

Ausgehend von den Untersuchungen im Kindergarten lässt sich die Frage klar beantworten. Alle acht untersuchten Kinder konnten die familiäre Beziehungsstruktur zeichnerisch darstellen und diese Darstellung steht bei jedem Kind mit den gezeigten Bindungserfahrungen im GEV-B **in Zusammenhang**.

Zusätzlich kann in den **Zeichnungsdeutungen** beobachtet werden, dass vor allem die unsicher gebundenen Kinder einen Wunsch nach **Wertschätzung und Beachtung** zeigen und sich geborgen und sicher fühlen möchten. Viele dieser Kinder scheinen zudem ein **Verlangen**

nach Exploration darzustellen. Die Ergebnisse stimmen mit der Bindungstheorie überein; nebst dem Gefühl von Schutz und Sicherheit bietet eine sichere Bindung die ideale Basis zur Entdeckung der Umwelt. Diese Überlegungen bestätigen die Ziele für die unsicher gebundenen Kinder, die in Kapitel 1.1.4 beschrieben werden.

Es zeigte sich in der **Auswertung der Zeichnungen**, angelehnt an die Kriterien von Gramel, dass bei sechs von acht Kindern die **Distanz in Zusammenhang stand mit dem Bindungswert**; das heisst, die unsicher gebundenen Kinder malten sich weiter entfernt von den Eltern als die sicher gebundenen.

Auffallend ist, dass alle unsicher gebundenen Kinder auf ihren Zeichnungen bei sich selbst entweder **den Mund nicht malten oder kein Lächeln** darstellten.

Bei der Komplexität der Personendarstellung stellte sich heraus, dass die zwei sicher gebundenen Kinder alle Körperteile malten, die **unsicher gebundenen aber meist mehr als zwei wesentliche Körperteile wegliessen** - vor allem bei sich selbst!

Nur ein Kind malte zwar keine Sonne, war jedoch sicher gebunden. Dieses Mädchen malte dafür eine „gute Fee“, die sich oben rechts im Bild befand. Bei den anderen sieben Kindern war die **Sonne ein signifikantes Kriterium**, welchen Bindungswert sie erhielten; sie war auf Zeichnungen von unsicher gebundenen Kindern nicht gestaltet, bei dem sicher gebundenen Mädchen aber schon.

Schlechtes Wetter war nur auf Bildern zu finden, bei denen die Kinder unsicher gebunden eingestuft wurden, genau wie das auch Gramel (2008) auf ihren Beziehungsbildern beobachtet hatte. Das Fehlen von schlechtem Wetter deutete aber keinen Zusammenhang mit Bindungssicherheit an.

Die **Standlinie** - nur bei den Mädchen in der Auswertung - zeigte bei drei von vier Mädchen einen Zusammenhang mit dem Bindungswert: Zwei unsicher gebundene malten, wie erwartet, keine Standlinie. Ein sicher gebundenes Mädchen malte sie, ein anderes sicher gebundenes aber nicht. Dieses malte sich selbst an den Blattrand - es könnte davon ausgegangen werden, dass der Blattrand eine Art Standlinie bedeutet.

Meist benutzten die Kinder **keine Farbe auffallend häufig**. Sie scheint in vorliegender Untersuchung keine Aussagekraft innezuhaben und kann höchstens in der Deutung nach Krenz (2010) beachtet werden.

Die **Aktivität** hingegen stellte sich als bedeutsames Kriterium heraus, wie es auch bei den Untersuchungen von Gramel (2008) der Fall war: Positive Aktivitäten - zusammen spielen, zusammen zufrieden sein - waren auf Zeichnungen von sicher gebundenen Kindern zu

finden und negative Aktivitäten - sich beißen, „kacken“, kämpfen - ausschliesslich auf Zeichnungen von unsicher gebundenen Kindern.

Zusammenfassend bestätigten sich fast alle Kriterien als signifikant. Bei der Farbe fiel auf, dass kaum Aussagen über ihre Verwendung und damit den Zusammenhang zum Bindungswert gemacht werden konnten. **Die Distanz, die Mimik** - auch wenn sie fehlt-, **die Komplexität** der Personendarstellung, **die Sonne, schlechtes Wetter** und **die Aktivität** werden als wichtige Kriterien zur Erfassung des Bindungswertes erachtet. Malzeit und Standlinie könnten ergänzend und bestätigend verwendet werden.

3. Schlussfolgerungen und Ausblick

In der Auswertung der Zeichnungen werden verschiedenste Parallelen zur Bindungstheorie ersichtlich. Bereits als die Kinder mit dem Malen der Zeichnung anfangen lassen sich grosse Unterschiede zwischen unsicher und sicher gebundenen Kindern feststellen: Fast alle Kinder, die in der Zeichnungsauswertung und im GEV-B als unsicher gebunden klassifiziert werden, **äussern Unsicherheiten** wie „ich kann das nicht“, „ich will das nicht“ oder „ich schaff das nicht“. Die Bindungstheorie zeigt auf, dass unsicher gebundene Kinder **ein geringeres Selbstwertgefühl** haben. Dies deckt sich mit den beschriebenen Beobachtungen.

Weiter wird sichtbar, dass sich vermehrt die unsicher gebundenen Kinder in der Auswertung nach Krenz (2010) nach **Wertschätzung und Beachtung** sehen. Vermutlich bedingt durch ihre unsichere Bindungsstrategie und den damit einhergehenden Folgen - wie das Zurückziehen in sich selbst, das Anpassen an die Bedürfnisse der Eltern - mangelt es besonders diesen Kindern an einem Umfeld, das hinter ihnen steht und sie und ihr Handeln positiv unterstützt und achtet.

In den meisten der ausgewerteten Zeichnungen nach Krenz (2010) zeigen die unsicher gebundenen Kinder **geringe Standfestigkeit** und damit einhergehend **eine geringe Handlungskompetenz**: Sie sind eingeschränkt in ihrem Verhalten, Aktivsein und Tun. Vermutlich wird daher in vielen der Zeichnungen von unsicher gebundenen Kindern der **Wunsch nach Exploration** dargestellt. Die Kinder zeigen viel Neugierde, können ihr aber häufig nicht nachgehen.

Es wird ersichtlich, dass die unsicher gebundenen Kinder, wie in Kapitel 1.1.2 beschrieben wird, in vielen Aspekten **eingeschränkter** sind als die sicher gebundenen. Sie möchten sich aus ihrem inneren wie auch äusseren Druck befreien. Nicht selten weisen die Zeichnungen der unsicher gebundenen Kinder den Wunsch auf, sich selbst zu finden, zu akzeptieren und neu zu erfahren.

Auch in den **gespielten Geschichten** wird deutlich, was in der Bindungstheorie beschrieben wird. Die Kinder haben beispielsweise Mühe oder sind nicht in der Lage, negative Gefühle auszudrücken: Eine Identifikationsfigur versteckt sich scheinbar bei allem, was ihrer Meinung nach auf Kritik stossen könnte. Eine andere Figur überspielt negative Erlebnisse und tut so, als wäre nichts geschehen. Oft jedoch wird in der Bindungstheorie von der Wichtigkeit gesprochen, genau die unangenehmen Gefühle mitteilen zu können und sich Hilfe zu beschaffen. Wiederum eine Bestätigung, diese Kinder zu unterstützen.

Ein im bindungstheoretischen Sinn kluges Kind empfindet sich als wert, Hilfe zu erhalten, und kann dies auch deutlich seinen Bindungspersonen mitteilen. Es kann seine negativen Gefühle mit Worten erklären und „weiss“, wie negative Gefühle und äussere Widrigkeiten zusammenpassen. Es orientiert sich deshalb eher angemessen an der Wirklichkeit und kann - trotz belastender Gefühle - zielorientiert planen und handeln. (Ahnert, 2004, S.29)

Für die **therapeutische Praxis** bedeuten die vorgelegten Ergebnisse in Kapitel 2.3, dass mithilfe des Tests „Familie in Tieren“ die Bindungsmuster grob in sicher oder unsicher gebunden erfasst werden können. Das vereinfacht die Arbeit mit Kindern, da so bereits früh und schnell beleuchtet werden kann, wenn Probleme auftauchen. Mithilfe der Zeichnungsdeutung können weitere Rückschlüsse gemacht werden, welche Wünsche und Bedürfnisse der Kinder im Vordergrund stehen.

Ein wesentlicher **Kritikpunkt** dieser Arbeit ist der **Nichteinbezug des familiären Umfeldes**. Es wurden einzig die Aussagen der Kindergärtnerinnen als diagnostische Notizen verwendet und nicht, wie in der Psychomotorik üblich, ein Anamnesegespräch mit den Eltern durchgeführt. Die Wichtigkeit einer umfassenden Familiendiagnostik wird jedoch in Kapitel 1.2.3 belegt.

Ein weiterer, entscheidender **Kritikpunkt ist das Nichtbeachten des Entwicklungsstandes der Kinder**. Leider war es nicht möglich, die Kinder umfassend diagnostisch zu erfassen. Für weitere Untersuchungen kann der Einbezug des Entwicklungsstandes Missverständnisse aufdecken und genauere Ergebnisse liefern.

Die Kriterien zur Auswertung der Zeichnung lehnten sich an die Kriterien aus Gramel (2008) an, welche ihre Untersuchungen mit **Menschzeichnungen**, nicht mit Tierzeichnungen, durchführte. Dies könnte eine Verfälschung des Resultats zur Folge haben.

Die Arbeit zeichnet sich durch **klare Ziele und die Erreichung dieser Vorhaben** aus. Das Weglassen bestimmter weiterer Untersuchungen führte meiner Ansicht nach nicht zu einer Verfälschung des Resultates. Vielmehr wäre eine ausführliche Familiendiagnostik ein Mittel zur genaueren Einschätzung geworden.

Selbstverständlich müssen **alle Befunde**, wie auch in der Familiendiagnostik beschrieben wird, **als Prozess** angesehen werden. Durch die subjektive Einschätzung können im Vergleich mit anderen Therapeutinnen Abweichungen in der Deutung der Zeichnung entstehen. Trotz dieser Überlegungen empfinde ich es als erstaunlich, wie viel in einer Zeichnung dargestellt wird und dass die Deutung weitgehend mit den gespielten Geschichten und den damit

verbundenen Thematiken übereinstimmt. Dieses Wissen kann die Arbeit mit Kindern erleichtern und bietet einen Anhaltspunkt für weitere Forschungen.

Um die Kinderzeichnungen differenzierter zu deuten kann die Einschätzung des Entwicklungsstandes als wichtige Voraussetzung dienen. Eine Erfassung des familiären Umfelds wird Chance erachtet, weitere Informationen über die Lebenssituation des Kindes zu erhalten. Im Anschluss an die Untersuchungen wäre ein Gespräch mit den Eltern eine gute Möglichkeit zur Beratung und Unterstützung des familiären Umfelds. Weitere Schritte, aufbauend auf den Resultaten dieser Arbeit, können in einer Therapie liegen, wie es besonders bei desorganisierten Kindern empfohlen wird.

Ich freue mich, wenn die vorliegende Arbeit weitere Forschung ermöglicht und das Thema der Bindung und wie sie mithilfe einer Zeichnung grob erfasst werden kann, in der Psychomotoriktherapie Eingang findet.

Literaturverzeichnis

- Ahnert, L. (Hg.). (2004). *Frühe Bindung: Entstehung und Entwicklung*. München: Reinhardt.
- Bachmann, H.I. (1998). Zeichnen und Malen. In Zollinger, B. (Hrsg.), *Kinder im Vorschulalter: Erkenntnisse, Beobachtungen und Ideen zur Welt der Drei- bis Siebenjährigen* (S.144-149). Bern: Stuttgart: Wien: Haupt.
- Bertram, H., Bertram, B. (2009). *Familie, Sozialisation und die Zukunft der Kinder*. Opladen: Budrich.
- Beushausen, J. (2012). *Genogramm- und Netzwerkanalyse: die Visualisierung familiärer und sozialer Strukturen*. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht.
- Bowlby, J. (2001). *Frühe Bindung und kindliche Entwicklung* (4., neugestaltete Aufl.). München: Reinhardt.
- Bowlby, J. (2014). *Bindung als sichere Basis: Grundlagen und Anwendung der Bindungstheorie* (3. Aufl.). München: Reinhardt.
- Brem-Gräser, L. (1995). *Familie in Tieren: die Familiensituation im Spiegel der Kinderzeichnung: Entwicklung eines Testverfahrens*. München: Basel: Reinhardt.
- Brisch, K.H. (Hrsg.). (2011). *Bindung und frühe Störung der Entwicklung*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Brisch, K.H., Hellbrügge, T. (Hrsg.). (2009). *Wege zu sicheren Bindungen in Familie und Gesellschaft: Prävention, Begleitung, Beratung und Psychotherapie* (7. neugestaltete Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Cierpka, M. (Hrsg.). (1996). *Handbuch der Familiendiagnostik*. Berlin (etc.): Springer.
- Dornes, M. (2014). *Die emotionale Welt des Kindes* (6.Aufl.). Frankfurt am Main: Fischer.
- Emde, R. (2011). Bindung, frühe Moralitätsentwicklung und wechselseitige Regulationsprozesse. In Brisch, K.H. (Hrsg), *Bindung und frühe Störung der Entwicklung* (S.237-244). Stuttgart: Klett-Cotta.

- Gloger-Tippelt, G., König L. (2009). *Bindung in der mittleren Kindheit: das Geschichtenergänzungsverfahren zur Bindung 5- bis 8-jähriger Kinder (GEV-B)*. Weinheim: Beltz PVU.
- Gramel, S. (2008). *Die Darstellung von guten und schlechten Beziehungen auf Kinderzeichnungen: zeichnerische Differenzierung unterschiedlicher Beziehungsqualitäten*. Hamburg: Kovač.
- Green, V. (Hrsg.) (2005). *Emotionale Entwicklung in Psychoanalyse, Bindungstheorie und Neurowissenschaften: theoretische Konzepte und Behandlungspraxis*. Frankfurt am Main: Brandes und Apsel.
- Grossmann, K.E., Grossmann K. (Hrsg.). (2003). *Bindung und die menschliche Entwicklung: John Bowlby, Mary Ainsworth und die Grundlagen der Bindungstheorie*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Hille, K., Evanschitzky, P. Bauer, A. (2013). *Das Kind - die Entwicklung zwischen drei und sechs Jahren*. Bern: hep.
- Irblich, D. (Hrsg.). (2009). *Diagnostik in der Klinischen Kinderpsychologie: die ersten sieben Lebensjahre*. Göttingen: Hogrefe.
- Kasten, H. (2009). *4-6 Jahre: entwicklungspsychologische Grundlagen* (2., vollst. überarb. Aufl.). Berlin: Cornelsen Scriptor.
- Krenz, A. (2010). *Was Kinderzeichnungen erzählen: Kinder in ihrer Bildsprache verstehen* (3., verb. Aufl.). Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
- Mathieu, S. (1998). Frühe Sprachverständnissentwicklung. In Zollinger, B. (Hrsg.), *Kinder im Vorschulalter: Erkenntnisse, Beobachtungen und Ideen zur Welt der Drei- bis Siebenjährigen* (S.85-87). Bern: Stuttgart: Wien: Haupt.
- Nickel, H., Schmidt-Denter, U. (1991). *Vom Kleinkind zum Schulkind: eine entwicklungspsychologische Einführung für Erzieher, Lehrer und Eltern* (4., durchges. und erg. Aufl.). München: Basel: Reinhardt

Peter, U. (1998). Sprachliche Kommunikation im Vorschulalter. In Zollinger, B. (Hrsg.). *Kinder im Vorschulalter: Erkenntnisse, Beobachtungen und Ideen zur Welt der Drei- bis Siebenjährigen* (S.50-51). Bern: Stuttgart: Wien: Haupt.

Petermann, F., Wiedebusch, S. (2008). *Emotionale Kompetenz bei Kindern* (2., überarb. und erw. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.

Schwarz, R. (2014). *Frühe Bewegungserziehung*. München: E.Reinhardt.

Spangler, G. (2011). Bindung und Gene: Bio-psycho-soziale Grundlagen. In Brisch, K.H. (Hrsg), *Bindung und frühe Störung der Entwicklung* (S.282-295). Stuttgart: Klett-Cotta.

Abbildungsverzeichnis

Tab. 1 Kriterien zur Auswertung der Zeichnung „Familie in Tieren“	33
Abb. 1 Zeichnung „Familie in Tieren“ von Elvira	37
Tab. 2 Auswertung der Zeichnung von Elvira	37
Abb. 2 Zeichnung „Familie in Tieren“ von Patrick	39
Tab. 3 Auswertung der Zeichnung von Patrick	39
Abb. 3 Zeichnung „Familie in Tieren“ von Annette	41
Tab. 4 Auswertung der Zeichnung von Annette	41
Abb. 4 Zeichnung „Familie in Tieren“ von Mikael	43
Tab. 5 Auswertung der Zeichnung von Mikael	44

Anhang

Anhang 1: Graphik Circumplexmodell entnommen aus Cierpka, 1996, S.415

Anhang 2: Grenzsteine der Motorik entnommen aus Hille et al., 2013, S.80

Grenzsteine der Körpermotorik	Grenzsteine der Hand-Fingermotorik
36 Monate (um den dritten Geburtstag herum)	
<ul style="list-style-type: none"> Kind hüpf beidbeinig von einer der unteren Treppenstufen mit sicherer Gleichgewichtskontrolle 	<ul style="list-style-type: none"> Kind blättert Buch- oder Journalseiten einzeln um
<ul style="list-style-type: none"> Kind läuft mit deutlichem Armschwung, umsteuert Hindernisse und kann plötzlich anhalten 	<ul style="list-style-type: none"> Kind kann präzisen Dreifinger-Spitzgriff (Daumen, Zeige- und Mittelfinger) zur Manipulation kleiner Gegenstände benutzen
48 Monate (um den vierten Geburtstag herum)	
<ul style="list-style-type: none"> Kind kann Dreirad o. ä. Fahrzeuge zielgerichtet und sicher bewegen, Kind tritt und lenkt gleichzeitig, umfährt gewandt Hindernisse 	<ul style="list-style-type: none"> Kind hält Mal-/Zeichenstift korrekt mit den Spitzen der ersten drei Finger
<ul style="list-style-type: none"> Kind hüpf aus dem Stand mit beiden Beinen gleichzeitig um 30 bis 50 Zentimeter nach vorne, mit stabiler Gleichgewichtskontrolle 	<ul style="list-style-type: none"> Kind gestaltet und kommentiert Gegenständliches, auch Kopffüßler
60 Monate (um den sechsten Geburtstag herum)	
<ul style="list-style-type: none"> Kind beugt Treppen beim Auf- und Absteigen mit Beinwechsel, sicher und freihändig 	<ul style="list-style-type: none"> Kind kann mit Kinderschere entlang einer geraden Linie schneiden
<ul style="list-style-type: none"> Kind kann größere Bälle (Durchmesser etwa 20 Zentimeter) mit Händen, Armen, Körper auffangen, wenn sie aus zwei Meter Entfernung zugeworfen werden 	<ul style="list-style-type: none"> Kind kann einzelne Buchstaben, Zahlen, Namen mit großen Buchstaben schreiben (auch noch seitenverkehrt). Oder/und: Kind malt und gestaltet gut erkennbare Bilder

Grenzsteine der Entwicklung nach Laewen für die Bereiche Körpermotorik und Hand-Fingermotorik zwischen dem dritten und dem sechsten Geburtstag

Anhang 3: Auswertungstabellen

Fett gedruckt sind die **signifikanten** Auswertungskriterien. Diejenigen, die tendenziell signifikant sind, werden nicht fett gedruckt. In der zweiten Spalte wird beschrieben, ob die Kriterien auf dem Bild vorhanden sind, in der abschliessenden Spalte findet sich der Bindungssicherheitswert: unsicher oder sicher gebunden. Wiederum wird fett gedruckt, welcher Wert aussagekräftig erscheint. Es kann vorkommen, dass das Kriterium signifikant ist, der Bindungswert aber dennoch nur tendenziell bedeutend. Zum Beispiel dann, wenn die Farbe blau vorherrschend ist auf der Zeichnung; diese wird in den Kriterien nur als tendenziell entscheidend beschrieben (siehe Auswertungstabelle von Annette, unten) und daher, trotz des signifikanten Kriteriums, nicht fett gedruckt.

Sind mehr Werte vorhanden, die auf eine sichere Bindung hinweisen, wird das Kind als sicher gebunden eingestuft. Im umgekehrten Fall als unsicher gebunden. Bei gleichem Vorkommen der Werte kann auf die nur tendenziell signifikanten Bindungswerte zurückgegriffen werden, also die nicht fett gedruckten.

Es ist zu beachten, dass Kriterien nicht vorkommen können auf dem Bild. Je mehr Kriterien vorhanden sind und ein Bindungswert zugeordnet werden kann, desto zutreffender ist das Resultat. Entsprechend wenig aussagekräftig ist es, wenn beispielsweise nur drei Bindungswerte abgegeben werden können. Es ist also immer qualitativ zu entscheiden, wie das Kind gebunden ist; die Klassifizierung mit den Auswertungstabellen ist nicht zwingend stimmig.

Als Beispiel für eine Auswertungstabelle wird diejenige von Annette verwendet:

Distanz	15.57cm	unsicher
Mimik	tendenziell nach unten	unsicher
Komplexität	es fehlen Rumpf, Hände und Füße	unsicher
Sonne	nicht vorhanden	unsicher
Wetter	es regnet und manchmal blitzt es	unsicher
Standlinie	nicht vorhanden	unsicher
Farben	vor allem mit blau gemalt	sicher
Aktivität	nicht vorhanden	-

Anhang 4: Deutung nach Krenz (2010)

Hier soll eine **grobe Zusammenfassung** der Aussagen von Krenz geliefert werden. Bei einer Deutung der Zeichnung ist es hilfreich, die Originaltexte zu verwenden.

Kinder möchten **Inneres nach aussen bringen** und haben verschiedene Wege zur Verfügung: Über das Verhalten, das Spiel, die Bewegung, die Sprache, die Träume oder das Zeichnen. Krenz sieht in Kinderzeichnungen ein Zeugnis ihrer seelischen Verfassung und Gedankenwelt. Sie setzen sich mit Ereignissen auseinander, um aus Spannungen herauszufinden. Durch diesen Ausdruck - egal um welche Ebene es sich handelt - kann Heilung entstehen. Es liegt also ein Erzählwert inne: „Das Kind will Befreiung und sucht die bildliche Beschreibung, es will erzählen und findet seine Form eines nichtsprachlichen Berichtes, es will begreifen und sucht die Auseinandersetzung mit seinen Ausdrucksmöglichkeiten“ (Krenz, 2010, S.24).

Krenz beschreibt **sieben Grundbewegungen auf Zeichnungen**: schweben, stehen, gehen, hüpfen, liegen, rollen und kriechen. Diese Bewegungen haben ihren eigenen Ausdrucks- und Erzählwert.

1) Schweben: Wellenlinie

Wird die Wellenlinie gemalt, können Kinder entweder ausdrücken, dass sie sich wohlfühlen oder sie wünschen sich, gefühlsmässig schweben zu können. Wird sie nicht gemalt, kann von einem Unvermögen ausgegangen werden, sich von bestimmten Ereignissen zu lösen. Ein Gefühl der Sicherheit ist nötig, um den Boden zu verlassen. Viele Kinder sind zu beschäftigt, den Anschluss an ihr Leben nicht zu verlieren: Angst vor Einsamkeit, dem Zurückgewiesensein, keine Aufmerksamkeit zu erlangen, sich lächerlich zu machen beschäftigen sie oft.

2) Stehen: horizontale und vertikale Linie

Mit der Bewegung „stehen“ drücken Kinder entweder ihre Standfestigkeit oder ihren Wunsch danach aus. Ist keine Bewegung des Stehens zu finden, wird dadurch die Irritation ausgedrückt, dass keine Standfestigkeit entwickelt werden konnte.

3) Gehen: Zickzack horizontal

Wird das Gehen gemalt, kann von einer Unruhe, Aufregung und Aktivität ausgegangen werden: Die Kinder sind „auf Wanderschaft“. Wird diese Bewegung aber nicht genutzt, kann entweder ein Geniesen der Ruhe oder der Wunsch danach ausgedrückt werden.

4) Hüpfen: mehrere Bogen

Kinder deuten mit der Bewegung „hüpfen“ auf ihre Freude hin, die Leichtigkeit, zumindest für kurze Zeit den Boden zu verlassen.

5) Liegen: horizontale Linien

Kinder, die Ruhe erleben und Entspannung finden, verwenden häufig diese Bewegung auf ihren Bildern. Hingegen jene, die in Hektik und Unruhe leben, gebrauchen „liegen“ nicht. Meist sind dies Kinder, die durch biographische Ereignisse wie Streit zwischen den Eltern, Reizüberflutungen, Medienkonsum, Auflösung von Gruppen, überfordert werden.

6) Rollen: Bogen mit Kreisen

Wird die Bewegung gemalt, erleben Kinder entweder viele Situationen, in denen sie sich in Bewegung finden, in Umbruch sind, keine Orientierungspunkte finden. Oder sie deuten auf die ungebremste Freude hin, sich auf das Rollen einzulassen. Rollen verlangt ein stabiles Gleichgewicht, denn die sichere Bodenfestigkeit wird verlassen.

7) Kriechen: Mischung aus gehen und hüpfen

Die Bewegung „kriechen“ weist auf die Zeit hin, die diese Kinder besitzen, sich mit vielfältigen Eindrücken um sie herum auseinander zu setzen. Sie können sich auf die Wahrnehmung einlassen und die Konzentration darauf richten. Oder aber sie wünschen sich Zeit, sich auf diese Erlebnisse einlassen zu können. Fehlt diese Bewegung auf den Bildern, drücken Kinder innere Unruhe, Stress, aus. Oft können/müssen innere Reize nicht gespürt werden, da Ausenreize ihr Leben anreichern.

Krenz betont, neben diesen Grundbewegungen, auch die Bedeutung der „**Kritzel**“ auf einem Bild. Er meint, die Nutzung bestimmter „Kritzel“ oder das Weglassen dieser, hat immer einen Ausdrucks- und Erzählwert. In seinem Buch beschreibt er zwanzig Grapheme, die er an Keilloggs „Analysing childrens art“ von 1969 anlehnt. In der ganzen Welt wurden sie beobachtet und stehen in Zusammenhang mit der Entwicklung jedes Kindes. Sie werden hier tabellarisch zusammengefasst.

Graphem	Zeichen	Erzählwert
1		Der Punkt: Das Kind wünscht sich einen Neuanfang, genau wie das Leben immer neu beginnt (Zeugung).
2		Die vertikale Linie: Kind trägt den Wunsch in sich, mehr beachtet und wertgeschätzt zu werden
3		Die horizontale Linie: Das Kind will das Weiße geniessen, Fähigkeiten und Fertigkeiten erproben.
4		Die diagonale Linie: Das Kind möchte aus einer Enge herausfinden; neuen Raum zur Entfaltung

5		Einzelne Kurvenlinie: Das Kind ist auf der Suche nach Geborgenheit
6		Multiple Vertikallinie: Das Kind will aus dem Druck (Unruhe, Ängste) herausfinden
7		Multiple Horizontallinie: Das Kind macht auf seine Grenzen aufmerksam, will befreit werden
8		Multiple Diagonallinie: Das Kind will mehr Aufmerksamkeit und neue Erfahrungen
9		Multiple Kurvenlinie: Das Kind möchte als Mensch mit einem Recht auf Entwicklung angesehen werden
10		Offene Schlangelinie: Das Kind hat den Wunsch, eine Umgebung zu finden, wo es seiner Neugierde nachgehen kann
11		Schlangelinie mit Einschluss: Das Kind sieht Fragen und sucht Antworten
12		Zickzack- oder Wellenlinie: Das Kind möchte vielfältige Möglichkeiten, der Neugierde nachgehen zu können
13		Einzelne Schleifenlinie: Einerseits soll dem Kind Zeit für zielgerichtete Aufmerksamkeit gegeben werden, andererseits sollte der Erwachsene sich fragen, was die Konzentration des Kindes stark fesseln könnte
14		Multiple Schleifenlinie: Das Kind möchte sich als „Bewirker von Ereignissen“ erleben und will vom Erwachsenen die Chance nach Erfahrung von vielfältigen Sinneszusammenhängen
15		Spirallinie: Das Kind möchte sich weniger auf andere Personen einlassen sondern sich mit dem eigenen „Ich“ beschäftigen; es will Raum und Zeit, sich auf sich selbst einzulassen
16		Kreis überdeckt mit multiplen Linien: Das Kind bringt die natürliche egoistische Haltung in die

		Aussenwelt um die Grenzen zu erproben. Einerseits kann eine fordernde Haltung eingenommen werden, weiterhin im Mittelpunkt zu stehen, andererseits suchen die Kinder eine Auseinandersetzung mit Regeln. Auch kann darin der Ausdruck stehen, auf sich aufmerksam zu machen: Es gibt mich! Beachte meine Bedürfnisse!
17		Kreis umfahren mit multiplen Linien: Kinder möchten neue Kontakte und Sozialerfahrungen
18		Kreislinie mit Streuung: Das Kind möchte viel mit anderen zusammen sein, mit den Eltern etwas unternehmen und sich dabei mit anderen zu erleben und erfahren
19		Einzelner gekreuzter Kreis: Das Kind hat die Notwendigkeit, das gefundene Ich zu achten und zu respektieren. Oft benutzt zeigen Kinder ihre Selbstfindung oder den Wunsch nach mehr Beachtung
20		Unvollkommener Kreis: Eigene Zufriedenheit steht im Vordergrund. Kommt es häufig vor, ist das Kind irritiert und möchte in seiner Eigenart respektiert werden

Nebst diesen „Kritzeln“ zeigt Krenz besondere Merkmale in Kinderzeichnungen auf. Denn die Zeichnungen sind Bündelungen von vielfältigen Merkmalen und müssen immer als Ganzes betrachtet werden.

So sieht Krenz in der **Grösse der Darstellung** deren Wichtigkeit. Sie ist Dominanz, kann etwas Angenehmes, aber auch etwas Bedrohliches darstellen. Die **Winzigkeit der Darstellung** ist dagegen nicht im Zusammenhang mit der Unwichtigkeit, also als Gegenteil der „Grösse der Darstellung“ zu betrachten. Vielmehr malen Kinder dann kleine Darstellungen, wenn sie diesen Teilen mit vorsichtigem Respekt begegnen. Wenn sie selbst winzig gezeichnet sind, zeugt das von geringem Selbstwertgefühl. Meist drücken Kinder, die sich gross zeichnen, den Wunsch nach einem hohen Selbstwertgefühl aus.

Der **Neigungswinkel**, haben Teile also eine besonders deutliche Schräglage, drückt Belastungen aus, unter denen das Kind leidet. Sind die Menschen/Tiere mit **Bodenhaftigkeit** gezeichnet ist dies ein Ausdruck für die eigene Handlungskompetenz. **Schraffuren** sind meist bei ängstlichen Kindern anzutreffen, die eine Fläche überdecken, so als würden sie diesen Teil unsichtbar machen wollen. Werden **Einzelheiten weggelassen**, kann die Erfahrung dahinter stehen, etwas sei „schlecht“ oder soll „nicht gesehen werden“. Bei einer **linksseitigen Ausrichtung** von Lebewesen wird in der Psychologie von Kinderzeichnungen von einer „Regression“ gesprochen, einer Konzentration auf das Rückschreiten in die Vergangenheit. Bei einer **rechtsseitigen Ausrichtung** ist das Gegenteil der Fall: „Progression“, die Gedanken und Gefühle sind zukunftsgerichtet. Malen Kinder einen **Rahmen um ihr Bild** kann dies auf eine Erfahrung der Grenzsetzung durch sein Umfeld schliessen, aber auch dass eine reizfreie Zone gesetzt werden will, da das Kind durch Ausenreize sehr beansprucht ist. Bei **Hiebkritzeln** (aufgeschlagene Punkte) wird zu Beginn davon gesprochen, dass Kinder sich als selbstwirksam erleben: Sie setzen ein Zeichen. Meist ab etwa dreieinhalb Jahren jedoch werden Hiebkritzeln als ein Ausdruck von Wut und Aggression benutzt, ein Ventil, diese angestauten Gefühle herauszulassen. Malen die Kinder besonders **druckschwach** kann dies auf ihre Zurückhaltung hindeuten. Sind die **Körperteile auf dem Blatt verteilt** („Zerrissbilder“) zeigen Kinder, dass sie ihren Körper als zusammenhanglos erleben. Meist ist dies bei körperlicher Misshandlung oder starker Deprivation der Fall.

Bei der Benutzung von Farben geht Krenz davon aus, dass Kinder (un)bewusst für bestimmte Gefühlszustände eine besondere Farbe wählen. Hier ein kurzer Überblick:

- **gelb**: provoziert Aufmerksamkeit, wirkt aktiv und reizvoll, aber auch gefährlich, Symbol des Widerspruchs, Uneindeutigkeit der Gefühle steht im Vordergrund
- **blau**: Bereich des Fühlens, der Tiefe, der Weite, Entspannung und Ruhe
- **rot**: aktive Farbe, drückt Lebendigkeit und Leben aus, aber auch Verletzung, Liebe und Hass, Beachtung und Warnung
- **grün**: Symbol der Entstehung, des Wachstums, des Lebens und der Energie, steht für Natur, Gesundheit und Mut
- **weiss**: Neubeginn, Anfang, Ursprung, Appell „etwas Neues zu beginnen“
- **schwarz**: Mythos des Unheimlichen, Gefährlichen, Verbotenen; ein Symbol der Vernunft, des „Vernünftigt-seins“
- **braun**: Farbe der Erde und des Ursprungs, Ausdruckswert „Handeln, Aktivsein, Tun“, demonstriert Handlungsaktivität

- **violett**: Widerspruch, tiefes Fühlen; auf Kinderbildern oft gezeichnet, wenn sie sich „ohnmächtig“ fühlen, es ist die Farbe des „Macht-haben-wollens“, der Machtnutzung und -ausübung

Neben den Grundbewegungen, den „Kritzeln“ und den Farben beschreibt Krenz die **Persönlichkeits- und Zeitebenen** auf einer Zeichnung. Er unterscheidet zwischen dem **Denken, Fühlen und Handeln** – also der kognitiven, emotionalen und motorischen Ebene. Im oberen Drittel des Blattes ist das Denken,

Ebene des Denkens
Ebene des Fühlens
Ebene des Handelns

im Mittelteil das Fühlen und im unteren Bereich das Handeln angesiedelt. Ist die Handlungsebene voll genutzt, weisen Kinder auf ihre stark ausgeprägte Aktivität

(Handlungskompetenz) hin, ist sie nur schwach ausgeprägt, zeigen sie Unsicherheit. Keine Nutzung der untersten Ebene weist darauf hin, dass sie wenig oder keine Handlungskompetenz besitzen. Ein Übermass von Gefühlen ist vorhanden, wenn sie hauptsächlich den mittleren Teil des Blattes benutzen. Eine übermässige Nutzung des oberen Bereichs kann den Verlust des Handelns aufzeigen: Zu viel rationalisieren. Diese Dreidimensionalität kann auch auf **die Vergangenheit, die Zukunft und die Gegenwart** gerichtet sein. Die Vergangenheit als den „Rucksack“, den Menschen mit sich tragen, ein Bündel aus schlimmen und fröhlichen Erfahrungen. Die Gegenwart als der Augenblick der Zeit. Die Zukunft als das, was kommt, mit Hoffnungen und Befürchtungen gefüllt.

Vergangenheit	Gegenwart	Zukunft
---------------	-----------	---------

Um eine Zeichnung umfassend zu deuten, stellt Krenz Fragen. Sie geben einen guten Überblick seiner Überlegungen. Hier sind sie gekürzt wiedergegeben:

- Welche **Grundbewegungen** sind vorhanden und welche fehlen?
- Welche **Grapheme** sind besonders häufig, stark ausgeprägt, welche fehlen?
- Welche **Persönlichkeitsebenen** sind benutzt, kaum berücksichtigt oder gar nicht einbezogen?
- Was drückt das Kind in der **Gegenwart**, was in der **Vergangenheit** und was in der **Zukunft** aus?
- Welche besonderen **Merkmale** hat das Bild?
- Welche **Farben** wurden bevorzugt, welche kaum genutzt, welche weggelassen?

Anhang 5: Transkribieren

Für die Transkripte wurden Abkürzungen für die handelnden Personen bzw. die Spielfiguren verwendet. Sie beziehen sich immer auf Äußerungen und Verhalten der Personen:

- K** das untersuchte Kind
- U** die Untersucherin
- M** die Mutterfigur innerhalb der Spielhandlung
- V** die Vaterfigur innerhalb der Spielhandlung
- S** Susanne als Identifikationsfigur für Mädchen
- J** Jan als Identifikationsfigur für Jungen
- O** Oma- oder Opafigur innerhalb der Spielhandlung

Waren die Ausdrücke schwer verständlich, so wurde dies mit einem <?> markiert, um anzuzeigen, dass Missverständnisse vorliegen könnten. Bei komplett unverständlicher Sprache ist dies an drei Punkten (...) zu erkennen. Wenn nicht klar ist, wer spricht, also keine Einordnung der oben genannten Abkürzungen erfolgen kann, wird dies ebenfalls mit einem <?> verdeutlicht. Pausen in wörtlicher Rede, die kurze Unterbrechungen anzeigen, erfolgen durch drei Punkte ohne Klammern.

Längere Pausen innerhalb der Spielhandlungen sind in Sekunden angegeben. Sprechen Kind und Untersucherin gleichzeitig, ist dies durch zwei Schrägstriche // gekennzeichnet (vgl. Gloger-Tippelt und König, 2009).

Anhang 6: Kodierkategorien

Überblick über die Kodierkategorien zusammengefasst aus Gloger-Tippelt und König (2009), ab S.92

ÄI	Äger bei der Identifikationsfigur	Die Figur verhält sich non- und/oder verbal ärgertlich, frech, herausfordernd Bsp. „Was möchener ezt scho wieder? So blöd.“
ÄV	Äger/ Vorwurf der Erziehungsperson	Die Erziehungsfiguren - Eltern/Grosseltern - verhalten sich non- und/oder verbal ärgertlich, vorwurfsvoll, zynisch, sarkastisch Bsp. „Nei, aso das geht gar nöö!“
UA	Unklare, unangemessene Sprache	Gekünstelte Ausdrucksweisen, Nonsens-Ausdrücke, Babysprache Bsp. „Ulliiii, oooooh!“ oder „Hulla-kullara“
GV	Geschichtenverlängernd; ausuferndes Erzählen	Die Geschichte endet nicht an inhaltlich passender Stelle; sie wird endlos hinausgezögert ist aber nicht durch Nachfragen ausgelöst Bsp. Ausführliches Erzählen von Details
BIE	Bizarres, inkohärentes Ereignis	Teile der Geschichte haben einen seltsamen, bizarren, atypischen Inhalt; die Ereignisse machen im Kontext wenig Sinn Bsp. Die Gläser kleben fest, deshalb können sie nicht aufgehoben werden.
NE1	Negatives Ereignis schwach	Aggression, alltägliche Unfälle ohne gravierende Folgen, Bedrohung Bsp. Jan wird geohrftigt.
NE2	Negatives Ereignis stark	Tod, tödliche Gefahr/Krankheit, Gewalt; nur kodiert, wenn keine Lösung gespielt wird für diese Ereignisse Bsp. Die Oma stirbt oder die Kindern prügen sich mit den Eltern
VE	Vermeidendes Erzählen/ Deaktivierung	Bindungsrelevante Themen der Geschichte werden ignoriert, vermieden, Fragen nicht beantwortet Bsp. Das Kind hat schon vergessen, wie es ihm geht
MX	Maximierung/ Dramatisierung	Das Bindungsthema und damit einhergehende Emotionen werden verstärkt, dramatisiert ohne positive Lösung Bsp. Der Saft wird mehrmals verschüttet
WE	Widersprüchlichkeit	Widersprüche im logischen Ablauf, zwei sich ausschliessende Begebenheiten Bsp. Jan bekommt Saft und später hat er keinen mehr bekommen
BL	Blockierung, Erstarrung	Das Spielen wird verweigert, das Kind wirkt erstarrt/blockiert; kann auch nur an bestimmten Stellen auftreten; meist ein D-Hinweis Bsp. Der Blick ist wie in Trance

Kodierungen für alle Geschichten

Verschütteter Saft		Neuer Saft (S)	Nach dem Verschütten erhält die Figur neuen Saft, sie kann sich auch selbst geschenkt haben
BO	Bestrafung ohne Gewalt (U)	Bsp. Das Kind bekommt für den Rest des Tages keinen Saft mehr	
BM	Bestrafung mit Gewalt (U)	Bsp. Das Kind wird geschlagen/gefesselt.	
SV	Selbstvorwürfe (U)	Die Figur ist kritisch, abwertend, vorwurfsvoll sich selbst/hirem Verhalten gegenüber Bsp. „Nei was machi da wieder Blöds.“	
AA	Angst vor Ärger (U)	Das Kind äussert Angst vor Ärger/einer Strafe Bsp. „Sie chunt drah will sie das gmacht hät.“	
Verletztes Knie		Versorgung sofort (S)	Im Wald noch bekommt die Figur ein Pflaster, Verband oder Ähnliches; spontane, unmittelbare Versorgung findet statt
TRÖ	Tröstende Worte oder Handlungen (S)	Verbal oder durch zuwendende Handlungen wird die Figur getröstet, auf den Arm genommen, auf das Pflaster zu Hause verwiesen	
VSP	Versorgung später (S)	Die Figur wird später versorgt; nicht kodiert, wenn Figur nur nach Hause gebracht wird	
KEIN V	Keine Versorgung (U)	Es finden keine Versorgung, tröstende Worte oder Handlungen durch Elternfiguren statt Bsp. „Macht nüt, gömmer wiiter!“	
SV	Selbstvorwürfe (U)	Die Figur macht sich selbst Vorwürfe Bsp. „Nei was machi wieder Dumms!“	
Monster		Aktive Beseitigung (S)	Die Elternfiguren gewähren spontan Schutz, das Monster wird aktiv beseitigt Bsp. „Furt mit dir, ich rüers Monster usm Feister!“
AE	Alternativerklärung (S)	Alternativerklärung (S)	Die Elternfiguren geben eine kindgemässe, einfühlsame Erklärung gehen dafür ins Kinderzimmer Bsp. „Lug emal, ich glaube du häsch gmeint d'Decki da ade Türe segi s' Monster.“
BW	Beruhigende Worte und/oder Handlungen (S)	Beruhigende Worte und/oder Handlungen (S)	Die Elternfiguren weisen die Monsterwahrnehmung nicht zurück; sprechen einfühlsam mit dem Kind oder beruhigen durch Handlungen Bsp. Eltern setzen sich ans Bett/sprechen über Angst
ZEI	Zurückweisung durch die Eltern (U)	Zurückweisung durch die Eltern (U)	Die Elternfiguren weisen Monsterwahrnehmung zurück, erklären z.B., dass es gar keine Monster gibt

ZI	Zurückweisung durch die Figur (U)	Die Figur weist selbst die Monsterwahrnehmung zurück Bsp. „Pff, es git ja gar kei Monster!“
AW	Anweisung/Befehl (U)	Die Elternfiguren gibt autoritär anmutende Anweisungen im Befehlstön Bsp. „Gah ezt aber sofort wieder is Bett!“
IA	Figur hat noch Angst vor dem Monster (U)	Die Figur bringt in Spielhandlungen oder verbal zum Ausdruck, dass sie noch Angst hat Bsp. „Sie hät ezt Alptröim.“
EI	Eltern haben Angst/ sind inkompetent (U)	Die Elternfiguren haben am Ende noch Angst, sind handlungsunfähig Bsp. Die Eltern fürchten sich und trauen sich nicht ins Kinderzimmer zu kommen

FI	Freundliche Interaktion mit der Oma (S)	Figuren unternehmen etwas Konkretes wie Spazieren gehen, Einkaufen, die Oma kocht in fürsorglicher Art und Weise
TmTr	Traurigkeit mit Trost (S)	Die Figur ist traurig und die Oma gibt ihr Trost, beispielsweise indem sie sagt, die Eltern kommen bald wieder
UG	Ungeschehen machen (U)	Das Kind möchte die von der Trennung herführende Belastung durch die Wiederkehr der Eltern im Spiel lösen Bsp. Die Kinder fahren im Kofferraum mit/ rennen dem Auto hinterher/die Eltern kommen zurück
SoE	Sofort Essen/Schlafen (U)	Unmittelbar nach dem Wegfahren der Elternfigur wird gegessen oder geschlafen; ähnelt dem Anbieten einer Alltagsroutine
SO	Sorgen/Angst um die Eltern (U)	Die Figur oder Oma äussert Ängste über den Weggang der Eltern Bsp. „Ja chömeds ächt wieder...“
ToTr	Traurigkeit ohne Trost/ Trennungsangst (U)	Die Figur(en) bringen Traurigkeit zum Ausdruck und werden nicht getröstet Bsp. „Ezt brüeleds.“

Trennung

FREU	Begrüssung/Freude (S)	Die Figur äussert spontan Freude Bsp. „Lug, sie chömed wieder! Juhu!“
KÖ	Begrüssung mit Körperkontakt (S)	Die Begrüssung beinhaltet Körperkontakt Bsp. Auf den Arm nehmen, küssen, umarmen
VERB	Begrüssung verbal (S)	Eltern-/Kinderfiguren äussern spontan und selbständig ein „Hallo“ oder Ähnliches
MEG	Mitteilung von Erlebnissen und Gefühlen (S)	Eltern-/Kinderfiguren erzählen in irgendeiner Form, was sie während der Trennungszeit erlebt haben Bsp. „Chinde, s'isch so schön gsie am Meer.“
KEIN B	Keine Begrüssung (U)	Kein sprachlicher oder spielerischer Hinweis zeigt eine Begrüssung/Interaktion
SO	Sorgen/ Angst um die Eltern (U)	Beim Nachfragen bringt das Kind Sorgen/ Ängste bezüglich der Eltern zum Ausdruck Bsp. „Zum Glück sinds nöd gstorbe.“
GE	Gehorsam (U)	Wenn es in der Geschichte um Gehorsam oder um die Gefühle über mögliche Folgen aus der Trennungszeit geht Bsp. Die Figur hat Angst, wie die Eltern reagieren.

Widersetzen

Anhang 7: Zuordnungsregeln

Wie wird der Bindungssicherheitswert bestimmt?

Zu jeder Geschichte gibt es Zuordnungsregeln für einen Bindungssicherheitswert, der sich aus notwendigen, möglichen und ausschliessenden Kategorien ergibt. Der so gefundene Bindungssicherheitswert wird in der dafür vorgesehenen Zeile am Ende jeder Kodiertabelle eingetragen. Die Bindungssicherheitswerte sind von 0 bis 4 skaliert: 0 = hochunsicher, 1 = sehr unsicher, 2 = unsicher, 3 = sicher, 4 = sehr sicher. (Gloger-Tippelt und König, 2009, S.105)

Auf den folgenden Seiten werden die Zuordnungstabellen aufgeführt, welche dem Geschichtenergänzungsverfahren entnommen wurden (vgl. Gloger-Tippelt und König, 2009). Nachdem bei jedem Kind ein globaler Bindungssicherheitswert bestimmt wird, ausgehend von den erhaltenen Werten aus der Zuordnungstabelle, wird die Bindungsstrategie klassifiziert. Sie ist immer im Zusammenhang aller Geschichten vorzunehmen. In Anhang 8 auf Seite 65 werden die Bindungsrepräsentationen ausführlicher beschrieben.

Zuordnungsregeln: Verletztes Knie	
<p>Bindungssicherheitswert [4]</p> <p>Notwendig</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Versorgung sofort oder ▶ Tröstende Worte/Handlungen <p>Möglich: —</p> <p>Ausschließend</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ alle anderen Kodierungen 	<p>Bindungssicherheitswert [3]</p> <p>Notwendig</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Versorgung sofort oder ▶ Tröstende Worte/Handlungen oder ▶ Versorgung später <p>Möglich</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Selbstwürfe <p>Ausschließend</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ alle anderen Kodierungen
<p>Bindungssicherheitswert [2]</p> <p>Notwendig: —</p> <p>Möglich</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Versorgung sofort ▶ Tröstende Worte/Handlungen ▶ Versorgung später ▶ Selbstwürfe ▶ Ärger bei der Identifikationsfigur Ärger/Vorwurf der Erziehungsperson ▶ Unangemessene, unklare Sprache ▶ Geschichtenverlängern ▶ Bizarres/inkohärentes Ereignis ▶ Negatives Ereignis schwach <p>Ausschließend</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Keine Versorgung ▶ Negatives Ereignis stark ▶ Maximierung ▶ Vermeidendes Erzählen/Deaktivierung ▶ Widersprüchlichkeit ▶ Blockierung/Erstarrung 	<p>Bindungssicherheitswert [1]</p> <p>Notwendig</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Keine Versorgung oder ▶ Negatives Ereignis stark oder ▶ Maximierung oder ▶ Vermeidendes Erzählen/Deaktivierung oder ▶ Widersprüchlichkeit <p>Möglich</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ alle anderen Kodierungen außer: ▶ Blockierung ▶ Negatives Ereignis stark in Kombination mit Bizarres Ereignis
<p>Bindungssicherheitswert [0]</p> <p>Notwendig</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Blockierung oder ▶ Negatives Ereignis Stark in Kombination mit Bizarres Ereignis <p>Möglich</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ alle anderen Kodierungen 	

Abbildung 8.3. Zuordnungsregeln „Verletztes Knie“

<p>Zuordnungsregeln: Monster</p> <p>Bindungssicherheitswert [4]</p> <p>Notwendig</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktive Beseitigung oder ▶ Alternativklärung oder ▶ Beruhigende Worte/Handlungen <p>Möglich: —</p> <p>Ausschließend</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ alle anderen Kodierungen 	<p>Bindungssicherheitswert [3]</p> <p>Notwendig</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktive Beseitigung oder ▶ Alternativklärung oder ▶ Beruhigende Worte/Handlungen <p>Möglich</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zurückweisung der Identifikationsfigur <p>Ausschließend</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ alle anderen Kodierungen
<p>Bindungssicherheitswert [2]</p> <p>Notwendig: —</p> <p>Möglich</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktive Beseitigung ▶ Alternativklärung ▶ Tröstende Worte/Handlungen ▶ Zurückweisung d. Identifikationsfigur ▶ Zurückweisung durch die Eltern ▶ Anweisung/Befehl ▶ Identifikationsfigur hat noch Angst ▶ Ärger bei der Identifikationsfigur ▶ Ärger/Vorwurf der Erziehungsperson ▶ Unangemessene, unklare Sprache ▶ Geschichtenverlängern ▶ Bizarres/inkohärentes Ereignis ▶ Negatives Ereignis schwach <p>Ausschließend</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Eltern haben Angst/inkompetent ▶ Negatives Ereignis stark ▶ Maximierung ▶ Vermeidendes Erzählen/Deaktivierung ▶ Widersprüchlichkeit 	<p>Bindungssicherheitswert [1]</p> <p>Notwendig</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Eltern haben Angst/inkompetent oder ▶ Negatives Ereignis stark oder ▶ Maximierung oder ▶ Vermeidendes Erzählen/Deaktivierung oder ▶ Widersprüchlichkeit <p>Möglich</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ alle anderen Kodierungen außer: ▶ Blockierung ▶ Negatives Ereignis stark in Kombination mit Bizarres Ereignis
<p>Bindungssicherheitswert [1]</p> <p>Notwendig</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Eltern haben Angst/inkompetent ▶ Negatives Ereignis stark ▶ Maximierung ▶ Vermeidendes Erzählen/Deaktivierung ▶ Widersprüchlichkeit ▶ Blockierung/Erstarrung <p>Bindungssicherheitswert [0]</p> <p>Notwendig</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Blockierung oder ▶ Negatives Ereignis Stark in Kombination mit Bizarres Ereignis <p>Möglich</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ alle anderen Kodierungen 	<p>Bindungssicherheitswert [0]</p> <p>Notwendig</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Eltern haben Angst/inkompetent ▶ Negatives Ereignis stark ▶ Maximierung ▶ Vermeidendes Erzählen/Deaktivierung ▶ Widersprüchlichkeit ▶ Blockierung/Erstarrung <p>Bindungssicherheitswert [0]</p> <p>Notwendig</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Blockierung oder ▶ Negatives Ereignis Stark in Kombination mit Bizarres Ereignis <p>Möglich</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ alle anderen Kodierungen

Abbildung 8.4. Zuordnungsregeln „Monster“

<p>Zuordnungsregeln: Verschütteter Saft</p> <p>Bindungssicherheitswert [4]</p> <p>Notwendig</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Neuer Saft <p>Möglich: —</p> <p>Ausschließend</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ alle anderen Kodierungen 	<p>Bindungssicherheitswert [3]</p> <p>Notwendig</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Neuer Saft <p>Möglich</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Selbstvorwürfe <p>Ausschließend</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ alle anderen Kodierungen
<p>Bindungssicherheitswert [2]</p> <p>Notwendig: —</p> <p>Möglich</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Neuer Saft ▶ Selbstvorwürfe ▶ Bestrafung ohne Gewalt ▶ Angst vor Ärger ▶ Ärger bei der Identifikationsfigur ▶ Ärger/Vorwurf der Erziehungsperson ▶ Unangemessene, unklare Sprache ▶ Geschichtenverlängern ▶ Bizarres/inkohärentes Ereignis ▶ Negatives Ereignis schwach <p>Ausschließend</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bestrafung mit Gewalt ▶ Negatives Ereignis stark ▶ Maximierung ▶ Vermeidendes Erzählen/Deaktivierung ▶ Widersprüchlichkeit 	<p>Bindungssicherheitswert [1]</p> <p>Notwendig</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bestrafung mit Gewalt oder ▶ Negatives Ereignis stark oder ▶ Maximierung oder ▶ Vermeidendes Erzählen/Deaktivierung oder ▶ Widersprüchlichkeit <p>Möglich</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ alle anderen Kodierungen außer: ▶ Blockierung ▶ Negatives Ereignis stark in Kombination mit Bizarres Ereignis
<p>Bindungssicherheitswert [1]</p> <p>Notwendig</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bestrafung mit Gewalt ▶ Negatives Ereignis stark ▶ Maximierung ▶ Vermeidendes Erzählen/Deaktivierung ▶ Widersprüchlichkeit ▶ Blockierung/Erstarrung <p>Bindungssicherheitswert [0]</p> <p>Notwendig</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Blockierung Oder ▶ Negatives Ereignis Stark in Kombination mit Bizarres Ereignis <p>Möglich</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ alle anderen Kodierungen 	<p>Bindungssicherheitswert [0]</p> <p>Notwendig</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bestrafung mit Gewalt ▶ Negatives Ereignis stark ▶ Maximierung ▶ Vermeidendes Erzählen/Deaktivierung ▶ Widersprüchlichkeit ▶ Blockierung/Erstarrung <p>Bindungssicherheitswert [0]</p> <p>Notwendig</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Blockierung Oder ▶ Negatives Ereignis Stark in Kombination mit Bizarres Ereignis <p>Möglich</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ alle anderen Kodierungen

Abbildung 8.2. Zuordnungsregeln „Verschütteter Saft“

Zuordnungsregeln: Trennung	
Bindungssicherheitswert [4] Notwendig <ul style="list-style-type: none"> ▶ Freundliche Interaktion mit der Oma oder ▶ Traurigkeit mit Trost Möglich: — Ausschließend <ul style="list-style-type: none"> ▶ alle anderen Kodierungen 	Bindungssicherheitswert [3] Notwendig <ul style="list-style-type: none"> ▶ Freundliche Interaktion mit der Oma oder ▶ Traurigkeit mit Trost Möglich <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sorgen/Angst um die Eltern Ausschließend <ul style="list-style-type: none"> ▶ alle anderen Kodierungen
Bindungssicherheitswert [2] Notwendig: — Möglich <ul style="list-style-type: none"> ▶ Freundliche Interaktion mit der Oma ▶ Traurigkeit mit Trost ▶ Sorgen/Angst um die Eltern ▶ Traurigkeit ohne Trost/Trennungsangst ▶ Sofort Essen/Schlafen ▶ Ärger bei der Identifikationsfigur ▶ Ärger/Vorwurf der Erziehungsperson ▶ Unangemessene, unklare Sprache ▶ Geschichtverlängern ▶ Bizarres/inkohärentes Ereignis ▶ Negatives Ereignis schwach Ausschließend <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ungeschehen machen ▶ Negatives Ereignis stark ▶ Maximierung ▶ Vermeidendes Erzählen/Deaktivierung ▶ Widersprüchlichkeit Möglich <ul style="list-style-type: none"> ▶ alle anderen Kodierungen außer: ▶ Blockierung ▶ Negatives Ereignis stark in Kombination mit Bizarres Ereignis 	Bindungssicherheitswert [1] Notwendig <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ungeschehen machen ▶ Negatives Ereignis stark ▶ Maximierung ▶ Vermeidendes Erzählen/Deaktivierung ▶ Widersprüchlichkeit Möglich <ul style="list-style-type: none"> ▶ alle anderen Kodierungen außer: ▶ Blockierung ▶ Negatives Ereignis stark in Kombination mit Bizarres Ereignis
Bindungssicherheitswert [0] Notwendig <ul style="list-style-type: none"> ▶ Blockierung oder ▶ Negatives Ereignis Stark in Kombination mit Bizarres Ereignis Möglich <ul style="list-style-type: none"> ▶ alle anderen Kodierungen 	

Abbildung 8.5. Zuordnungsregeln „Trennung“

Zuordnungsregeln: Wiedersehen	
Bindungssicherheitswert [4] Notwendig <ul style="list-style-type: none"> ▶ alle Begrüßungsformen oder ▶ Mitteilen von Ereignissen/Gefühlen und mindestens zwei Begrüßungsformen Möglich: — Ausschließend <ul style="list-style-type: none"> ▶ alle anderen Kodierungen 	Bindungssicherheitswert [3] Notwendig <ul style="list-style-type: none"> ▶ mindestens zwei Begrüßungsformen oder ▶ Mitteilen von Ereignissen/Gefühlen Möglich <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sorgen/Angst um die Eltern ▶ Gehorsam Ausschließend <ul style="list-style-type: none"> ▶ alle anderen Kodierungen
Bindungssicherheitswert [2] Notwendig: — Möglich <ul style="list-style-type: none"> ▶ alle Begrüßungsformen ▶ Mitteilen von Ereignissen/Gefühlen ▶ Sorgen/Angst um die Eltern ▶ Gehorsam ▶ Ärger bei der Identifikationsfigur ▶ Ärger/Vorwurf der Erziehungsperson ▶ Unangemessene, unklare Sprache ▶ Geschichtverlängern ▶ Bizarres/inkohärentes Ereignis ▶ Negatives Ereignis schwach Ausschließend <ul style="list-style-type: none"> ▶ Keine Begrüßung ▶ Negatives Ereignis stark ▶ Maximierung ▶ Vermeidendes Erzählen/Deaktivierung ▶ Widersprüchlichkeit ▶ Blockierung/Erstarrung 	Bindungssicherheitswert [1] Notwendig <ul style="list-style-type: none"> ▶ Keine Begrüßung oder ▶ Negatives Ereignis stark ▶ Maximierung oder ▶ Vermeidendes Erzählen/Deaktivierung oder ▶ Widersprüchlichkeit Möglich <ul style="list-style-type: none"> ▶ alle anderen Kodierungen außer: ▶ Blockierung ▶ Negatives Ereignis stark in Kombination mit Bizarres Ereignis
Bindungssicherheitswert [0] Notwendig <ul style="list-style-type: none"> ▶ Blockierung oder ▶ Negatives Ereignis Stark in Kombination mit Bizarres Ereignis Möglich <ul style="list-style-type: none"> ▶ alle anderen Kodierungen 	

Abbildung 8.6. Zuordnungsregeln „Wiedersehen“

Anhang 8: Bindungsrepräsentationen

Hier wird eine kurze Zusammenfassung gegeben, wie die Bindungsqualität klassifiziert wird. Für Untersuchungen ist es unerlässlich, sich am Manual zu orientieren.

Sichere Bindungsrepräsentationen (B)

Das Kind spielt die Geschichte spontan und ohne Verzögerung weiter. Die Handlungen in der Geschichte sind kurz, eindeutig und haben ein klares Ende. Die Kindsfigur erhält Hilfe von kompetenten Erwachsenen. Es werden differenzierte Vorschläge und Antworten gegeben. Die Haltung des spielenden Kindes ändert sich nicht durch den steigenden Stress über die Geschichten hinweg. Die abschliessend gute Lösung unterscheidet sicher gebundene Kinder von den unsicher gebundenen.

Unsicher-vermeidende Bindungsrepräsentationen (A)

Negative Gefühle werden umgangen oder verleugnet. Oft ist die Kindsfigur auf sich allein gestellt und es dominieren Alltagskripts wie essen und schlafen. Das Bindungsthema wird nicht weitergeführt, Nachfragen ausweichend beantwortet. Es kann auch eine Form der Vermeidung im „Ungeschehen machen“ vorkommen; die Spannung wird reduziert, indem beispielsweise die Eltern gleich nach der Trennung zurückkommen.

Unsicher-ambivalente Bindungsrepräsentationen (C)

Entweder die Reaktion wird von der Situation oder Person abgetrennt - nicht Susanne geht es schlecht, sondern Jan, weil er auch gefallen ist - oder das Bindungsthema wird übersteigert dargestellt, dramatisiert. Meist haben die Geschichten von unsicher-ambivalent gebundenen Kindern kein klares Ende, sind ausufernd erzählt. Das belastende Thema wird verstärkt, um Aufmerksamkeit zu erlangen. Oft verwenden sie eine auffällige Sprache mit Nonsens-Ausdrücken und es geschieht viel Irrelevantes. Die Bezugspersonen reagieren ärgerlich.

Bindungsdesorganisation (D)

Die Desorganisation ist ein Zusammenbruch der Bindungsstrategien. Es wird angenommen, dass diese Kinder Bedrohung, Angst und Hilflosigkeit in der Interaktion mit den Eltern erlebt haben. Ihre Geschichten sind dominiert von Chaos, Bedrohung, Verletzung. Extrem negative Gefühle und Erlebnisse werden gespielt. Ereignisse sind meist zusammenhangslos, Angst kann ein grosses Thema sein. Ein deutlicher Hinweis ist es, wenn die Kinder wie erstarrt oder blockiert wirken. Die Bezugspersonen zeigen kein Schutz- und Hilfeverhalten und harte Strafen werden verhängt (vgl. Gloger-Tippelt und König, 2009).

Anhang 9: Fallbeispiel Elvira

Beschreibung der Zeichnung durch das Kind

„Ich, Papi, Tatjana und s'Mami (von links nach rechts). Mir sind alles Hühner, mir händ ebe au ganz viell Hühner dihei. Mir spieled da zäme im Garte.“

Beobachtungen und Deutung durch die Untersucherin

Malprozess

Elvira beginnt sofort mit dem Malen. Sie kommentiert, was sie zeichnet und scheint mit viel Freude von den Hühnern zu berichten, die sie zu Hause haben. Beim Regenbogen betont sie, wie schön sie seine Farben findet, obwohl es regnen muss, damit er entsteht.

Die Zeichnung

Die Hühner schauen oder laufen alle in eine Richtung - der Vater voraus. Die Schwester ist als einziges Huhn schwarz gemalt. Im Ausdruck der Hühner ist keine Emotion erkennbar, vermutlich deshalb, weil Elvira sie naturgetreu gemalt hat. Elvira verwendet viele Farben auf dem Bild.

Elvira ist vermutlich beschäftigt, den **Anschluss nicht zu verlieren**. Die Bewegung „stehen“ ist bei jedem Huhn vorhanden. Bei Elviras Zeichnung deute ich das als **Standfestigkeit**. Einige andere Elemente fehlen, was auf innere Unruhe weisen kann: Es **fehlt die Entspannung**. Elvira benutzt viele Elemente des Rollens, nämlich in den gezeichneten Wolken. Da die Wolken luftig gezeichnet sind, kann eher von **positiven Gefühlen** ausgegangen werden. Die multiplen Schleifenlinien können dafür stehen, dass sie sich als ein **Bewirker von Ereignissen** erleben möchte und **vielfältige Sinneszusammenhänge** erfahren will.

Dadurch, dass Elvira ihre Familie mit festem Stand auf die Wiese zeichnet, ist eine gut ausgeprägte **Handlungskompetenz** anzunehmen. Sie zeichnet die gesamte Familie nach rechts schauend - möglicherweise ist die Ausrichtung von Gedanken und Gefühlen zukunftsgerichtet, also **progressiv**. Elvira verwendet in ihrer Zeichnung alle Grundfarben. Drei Hühner sind braun gemalt: Dies kann für die **Handlungsaktivität** sprechen. Der

Regenbogen, mehrere gebogene Linien, könnte für besondere **Schutzbedürftigkeit** stehen oder dafür, dass sie sich im **Rahmen ihrer Familie geschützt** fühlt. Da sie ihn positiv beschreibt, gehe ich von Letzterem aus. Elvira benutzt das gesamte Papier: Die Ebene des Denkens, Fühlens und Handelns. Ihre Familie bewegt sich im mittleren Bereich, der für die Gegenwart steht.

Zusammenfassend

Elvira zeigt in ihrer Zeichnung viel Handlungskompetenz. Sie hat ein Gleichgewicht zwischen denken, fühlen und handeln. Vermutlich fühlt sie sich in ihrer Familie geschützt. Wichtige Ziele sind möglicherweise das Finden von Entspannung, sich als Bewirker zu erleben und Sinneszusammenhänge zu erfahren.

In Brem-Gräser (1995) geben die Kinder dem Huhn die positiven Eigenschaften des Mütterlichen, Fürsorglichen, Liebevollen, Nützlichen. Die Charaktere des Huhnes erinnern an das, was Elvira in der Zeichnung darstellt: Eine geschützte Familie, Fürsorglichkeit und liebevolle Eltern.

Die Zeichnung in Zusammenhang mit den Geschichten aus dem GEV-B

Die **Handlungskompetenz** wird auch in den Geschichten gespielt. So haben die Kinder viele Ideen, was sie genau spielen - Fangis, den Baumstamm werfen, Matsch-Schlacht - und können auch mitentscheiden, was in der Familie gemacht wird, wie z.B. länger draussen sein oder eine Wanderung unternehmen. Es wird deutlich, dass Elvira viel mitdenkt: Sie fragt beispielsweise die Mutter, was passiert, wenn das Monster wiederkommt. Häufig sind es die Kinder, die einen Vorschlag machen und sich auch vermehrt selbst beschäftigen: Hier könnte der versteckte Wunsch nach **mehr Entspannung und Wertschätzung** verborgen sein.

Auch sich als **Bewirker zu erleben und Sinneseindrücke** zu sammeln zeigt sich oft in den Geschichten: Die Kinder experimentieren mehrfach mit Matsch oder bespritzen den Vater mit Wasser.

In allen Geschichten werden **Lösungen gespielt. Das Bindungsthema wird meist beruhigt**, was für den **Schutz** spricht, den Elvira auf ihrer Zeichnung darstellt. Die Kniegeschichte aber könnte einen Aufschluss geben darüber, dass Elvira in ihren **Bewegungen gehemmt** ist; der Vater geht kaum auf die Verletzung ein und rügt sie ein wenig, experimentiert zu haben.

U: „Händs no zäme Chueche gässe vom leitschte Geburi.“ U: „Und wie gahts de Susanne?“ U: „Dänkt sie no öppis? Was dänkt sie dänn?“ U: „Mhh.“	S: „Glugg glugg.“ K: „Ezt isch die Gschicht au fertig.“ K: „Mh-hm.“ K: „Guet.“ K: „Ob de nöchschti Geburtstag au so schön wird.“
---	--

Transkript „Verletztes Knie“

	V: <i>geht zu S. hin und hilft ihr aufstehen.</i> V: „Isch scho wieder guet.“ V: „Muesch halt nöd immer uf de Sache wod finsch umeturne.“ S: „De chömer bruche zum es Füür mache.“ V: „Ah gueti idee.“ V. <i>hebt den Baumstamm hoch.</i> „Aber wo?“ S: „Da isch en guete Platz.“ V. <i>geht S. nach zum Platz.</i> S./M.<?>: „Häsch du es Füürzüg Mami?“ M: „Ja.“ <i>Sie entzündet das Feuer.</i> J. <i>kommt dazu.</i> „Uh schöni Flamme!“ S: „Und ezt chömer doch s’Würschtli brötli womer mitgno händ.“ <i>Alle setzen sich um das Feuer herum hin.</i> S: „Ich suech en Stäcke - für alli!“ S: „Da, da, da.“ S. <i>verteilt jedem einen Stock.</i> „Und für mich.“ J: „Mini Wurscht isch glaub scho guet.“ J. <i>isst die Wurst.</i> M: „Mini glaubs au.“ <i>Sie isst ebenfalls.</i> V: „Mini au.“ <i>Er isst auch.</i> S: „Mini au.“ <i>Sie isst auch.</i> M: „So. Wieder Ziit zum Heigah.“ M. <i>steht auf.</i> S: „Aber de Baumstamm chömer doch mitneh zum im Garte duss spiele.“ M: „Mh-hm.“ S: „Papi nimmsch du de Baumstamm?“ V: „Mh-hm.“ V. <i>nimmt ihn mit.</i> K: „Mh-hm.“ V. <i>legt den Baumstamm in den Garten.</i> J. <i>geht hin, S. auch.</i> S: „Oh, da chömer Kafi druffte und trinke.“
--	--

U: „En Tisch und zwei Bächer. Stüehl bruchsch auno?“ U: „Okay.“	J: „Mh-hm.“ S: „Döfemer Wasser ha zum Spiele?“ M: „Jaja.“ K: „Ich bruch en Tisch und zwei Bächer.“ K: „Nei.“ M: „So.“ M. <i>glättet sich die Haare.</i> „So.“ <i>Sie nimmt die Becher und bringt sie den Kindern.</i> M: „Da für dich eine und für dich eine. Passed uf daser nöd uslährt gäll.“ S./J.<?>: „Mh-hm.“ <i>Die Eltern setzen sich an den Tisch.</i> K: „Die schwätzed gad echli am Tisch.“ K: „Gischmer zwei Stüehl?“ K: „Mh-hm. Sie spieled Teeparty.“ M. <i>steht auf.</i> „Ich hol mal d’Chine wieder inä zum Schlafä.“ M. <i>zu den Kindern:</i> „Es isch Ziit zum Schlafä.“ S: „Ich bin eh müed.“ M: „De Baumstamm dömer da usse lah und ihr chömed mit inä.“ <i>Alle gehen hinein.</i> K: „Döfis Bett?“ S. <i>legt sich ins Bett, J. ebenfalls.</i> M: „Guet Nacht Chindä schlafed guet. Mir gönd go Schaffä, morn am Morgä simmer scho wieder dihei.“ S: „Ja, tschüss Mami. Tschüss.“ K: „Mh-hm.“ K: „Die Gschicht isch au fertig.“ K: „Guet.“ K: „Hm-mh.“
U: „Mh-hm.“ U: „Mh-hm. Da hämmer zwei Stüehl.“ U. <i>zeigt auf die Kinder.</i> „Sie sind verusse?“ U: „Mh-hmm. So guet.“	
U: „Mh-hm. Da isch s’Bett.“	
U: „Dönd sie beidi ide Nacht schaffe.“ U: „Schön. Okay. Und wie gahts dänn de Susanne?“ U: „Und dänkt sie no öppis vorem Ischlaf?“	

Transkript „Monster“

	M. <i>kommt vom Wohnzimmer ins Kinderzimmer.</i> M: „Wo dänn?“ S: „Underem Bett?“ M: „Ich gseh keis. Isch sicher nu de Schatte gsie vode Tüecher wo a eusem
--	--

U: „Ezt sinds ide Badwannä oder?“	S.: „Neeei mer wänd dussä bliebel!“ S.: „Wänd dussä bliiibä!“ M. <i>nimmt sie hinein. Die Kinder setzen sich in die Badewanne. M. geht wieder.</i> K.: „Mh-hm.“ V.: „Gang emal go s’Wasser abschalte.“ V. <i>stellt Wasser ab.</i> S.: „Mer wänd usegah!“ V.: „Nei ihr bliebed dinä.“ S.: „Sprützl!“ V.: „Hee ezt musi mi wieder andersch umzieh.“ K.: „Mh-hm!“ K.: „Warm umzieh.“ V. <i>zieht sich um.</i> M. <i>geht zu den Kindern.</i> M.: „So ezt gönder is Bett. Grad use. Ihr Matschmännndlis.“ M. <i>nimmt Kinder aus der Badewanne.</i> J. <i>legt sich ins Bett, S. auch.</i> M.: „Och mir gönd au is Bett.“ K.: „Ezt schlaft er mal bim Meiteli und sMiami bim Bueb.“ K.: „Die Gschicht isch au fertig.“
U: „Und ezt sinds wieder suuber obwohls eich nöd id Badwannä händ welle.“ U: „Händs welle id Badwannä?“	K.: „Mh-hm.“ K.: „Hm-mh.“ K.: „Händ wiiter welle Matsch-schlacht mache.“
U: „Aah wiiter Matsch-schlacht, ja das isch sicher luschtig Matsch-schlacht.“	K. <i>erzählt von den Ferien, als sie mit ihrer Schwester Matsch-schlacht gemacht hat.</i> Auch <i>erzählt sie von einer weiteren Schwester, die jedoch im Bauch starb. Die Eltern waren sehr traurig darüber.</i>
Nach diesem Gespräch fragt U: U: „Dänn gahts de Susanne guet?“ U: „Und dänkt sie no öppis?“	K.: „Jaa!“ K.: „Nei, sie isch scho igschlafe.“

Transkript „Trennung“

	J. & S.: „Hoi Oma!“ K. <i>fährt das Auto weg.</i> S.: „Gömer use go spiele?“ J.: „Jaa!“ S.: „Chum mir spieled mit em
--	--

	Baumstamm.“ J.: „Was dömer ezt mal spiele?“ S.: „Hm... Wer de Baumstamm knicke chan?“ J.: „Ouh ja!“ S.: „Mir bruched aber no öpis.“ J.: „Ich hol mal en Stuehl vo dinä.“ Geht und holt den Stuhl. J.: „Dömer en druffähne und druffgumpe.“ J. tut dies. J.: „Ho, hopp! Gaht nöd.“ J./S.<?: „Öper muess de Stuehl hebe.“ J.: „Okay, jetzt chunsch du drah ich heb de Stuehl.“ S.: „De Baumstamm heb ich. Ho hopp! Nöd gange... Hmm... Villicht gaht das gar nöd.“ J.: „Ich glaub s’isch en z’dicke Baumstamm.“ J.: „Mir dönd öpis anders spiele.“ J.: „Söttemer mit de Erde en Hoger mache?“ S.: „Ouh ja aber zerssch mömer s’Gras wegneh.“ J.: „Okay.“ K.: „Mh-hm.“ J.: „So ich han scho en huufe Erde.“ S.: „Ich au.“ J.: „Müend nur no Erde useneh.“ S. & J.: „So, so...“ <i>Sie nehmen die Erde heraus.</i> S.: „So, das isch glaub en guete.“ S.: „Söttemer inegumpe?“ J.: „Ouh ja!“ S. & J.: „Ho, ho, hops! Duing!“ <i>Sie springen in die Erde.</i> S. & J.: „Hihhi. Schön weich gsie zum Lande.“ S.: „Chum mir gönd ine, dänn chömer id Badwane.“ O
U: „Ezt dönds s’Gras wegneh zum d’Erde fürehole?“	

U: „Und de Susanne, wie gahts derä?“ U: „Guet. Und die, dänkt sie no öppis?“ U: „Und de anderne, wie gahts dänn denä?“ U: „Denä gahts allne guet.“ U: „So schön.“ U: „Händs Mami und de Papi no öppis verzellt vom Usflug?“ U: „Ahh, okay.“	K: „Guet.“ K: „Nei.“ K: „Au guet.“ K: „Mh-hm.“ K: „Hm-mh. Sie händ gseid ersch wäns fertig gässe händ.“
---	---

Kodiertabelle Name/Code: Elvira

	Verschütteter Saft	Diagnostische Notizen
	<i>Hinweise auf sichere Bindungsmuster:</i>	
NS	Neuer Saft	Das Kind spielt spontan weiter.
	<i>Hinweise auf unsichere Bindungsmuster:</i>	
BO	Bestrafung ohne Gewalt	Sicher (B): Die Hauptperson erhält neuen Saft. Es wir deine Lösung gespielt.
BM	Bestrafung mit Gewalt	
SV	Selbstwürfe	
AA	Angst vor Ärger	
	<i>Kodierungen für alle Geschichten:</i>	
AI	Ärger bei der Identifikationsfigur	
AV	Ärger/Vorwurf der Erziehungsperson	
UA	Unangemessene, unklare Sprache	
GV	Geschichtenverlängern	
BIE	Bizarres, inkohärentes Ereignis	
NE1	Negatives Ereignis schwach	
NE2	Negatives Ereignis stark	
VE	Vermeidendes Erzählen/Deaktivierung	
MX	Maximierung/Dramatisierung	
WK	Widersprüchlichkeit	
BL	Blockierung, Erstarrung	
	Bindungssicherheitswert	4

	Verletztes Knie	Diagnostische Notizen
	<i>Hinweise auf sichere Bindungsmuster</i>	
VS	Versorgung sofort	TRÖ: „Isch scho wieder guet.“
TRÖ	Tröstende Worte/Handlungen	AV: „Muesch halt nöd immer uf de Sache wod finsch umeturne.“
VSP	Versorgung später	
	<i>Hinweise auf unsichere Bindungsmuster:</i>	
KEIN V	Keine Versorgung	> Keine Versorgung = wenn keinerlei Versorgung/ tröstende Worte und Handlungen durch die Elternfigur > daher wird weder „Versorgung“ noch „keine Versorgung“ angekreuzt
SV	Selbstwürfe	Unsicher-vermeidend (A): Das Kind nimmt nur kurz Bezug auf das Thema und führt die Geschichte dann weiter, als wäre nichts passiert. Das Bindungsthema wird abgewehrt.
	<i>Kodierungen für alle Geschichten:</i>	
AI	Ärger bei der Identifikationsfigur	
AV	Ärger/Vorwurf der Erziehungsperson	
UA	Unangemessene, unklare Sprache	
GV	Geschichtenverlängern	
BIE	Bizarres, inkohärentes Ereignis	
NE1	Negatives Ereignis schwach	
NE2	Negatives Ereignis stark	
VE	Vermeidendes Erzählen/Deaktivierung	
MX	Maximierung/Dramatisierung	
WK	Widersprüchlichkeit	
BL	Blockierung, Erstarrung	
	Bindungssicherheitswert	2

Monster	Diagnostische Notizen
<i>Hinweise auf sichere Bindungsmuster:</i>	
AB Aktive Beseitigung	
AE Alternativerklärung	AE: „Ich gseh keis. Isch sicher nu de Schatte gsie vode Tuecher wo a eusem Bett hanged.“
BW Berührende Worte/Handlungen	BW: „Ich schlafe da une uf de Matratze.“
<i>Hinweise auf unsichere Bindungsmuster:</i>	
ZEI Zurückweisung durch die Eltern	
ZI Zurückweisung durch die Identifikationsfigur	Sicher (B): Die Mutter liefert eine Erklärung für das Monster und bleibt beim Bett, als S. danach fragt.
AW Anweisung/Befehl	
IA Identifikationsfigur hat noch Angst	
EI Eltern haben Angst/inkompetent	
<i>Kodierungen für alle Geschichten:</i>	
AI Ärger bei der Identifikationsfigur	
AV Ärger/Vorwurf der Erziehungsperson	
UA Unangemessene, unklare Sprache	
GV Geschichtenverlängern	
BIE Bizarres, inkohärentes Ereignis	
NE1 Negatives Ereignis schwach	
NE2 Negatives Ereignis stark	
VE Vermeidendes Erzählen/Deaktivierung	
MX Maximierung/Dramatisierung	
WK Widersprüchlichkeit	
BL Blockierung, Erstarrung	
Bindungssicherheitswert	4

Trennung	Diagnostische Notizen
<i>Hinweise auf sichere Bindungsmuster:</i>	
FI Freundschaftliche Interaktion mit der Oma	Sicher (B): Die Kinder begrüßen die Oma und spielen draussen.
TmTr Traurigkeit mit Trost	
<i>Hinweise auf unsichere Bindungsmuster:</i>	
UG Ungeschehen machen	
SoE Sofort Essen/Schlafen	
SO Sorgen	
ToTr Traurigkeit ohne Trost/Trennungsangst	
<i>Kodierungen für alle Geschichten:</i>	
AI Ärger bei der Identifikationsfigur	
AV Ärger/Vorwurf der Erziehungsperson	
UA Unangemessene, unklare Sprache	
GV Geschichtenverlängern	
BIE Bizarres, inkohärentes Ereignis	
NE1 Negatives Ereignis schwach	
NE2 Negatives Ereignis stark	
VE Vermeidendes Erzählen/Deaktivierung	
MX Maximierung/Dramatisierung	
WK Widersprüchlichkeit	
BL Blockierung, Erstarrung	
Bindungssicherheitswert	4

Wiedersehen	Diagnostische Notizen
<i>Hinweise auf sichere Bindungsmuster:</i>	
FREU Begrüßung/Freude	FREU: „Mami, Papi!“
KÖ Begrüßung mit Körperkontakt	KÖ: Sie setzen sich den Eltern auf den Schoß.
VERB Begrüßung verbal	
MEG Mitteilung von Erlebnissen und Gefühlen	
<i>Hinweise auf unsichere Bindungsmuster:</i>	
KEIN B keine Begrüßung	Sicher (B): Die Eltern werden freudig begrüßt: es finden verschiedene Formen der Begrüßung statt.
SO Sorgen/Angst um die Eltern	
GE Gehorsam	
<i>Kodierungen für alle Geschichten:</i>	
AI Ärger bei der Identifikationsfigur	
AV Ärger/Vorwurf der Erziehungsperson	
UA Unangemessene, unklare Sprache	
GVA Geschichtenverlängern	
BIE Bizarres, inkohärentes Ereignis	
NE1 Negatives Ereignis schwach	
NE2 Negatives Ereignis stark	
VE Vermeidendes Erzählen	
MX Maximierung	
WK Widersprüchlichkeit	
BL Blockierung, Erstarrung	
Bindungssicherheitswert	4

	Hinweis auf vorherrschende Bindungsstrategie
SAft	4 sicher gebunden
Knie	2 unsicher-vermeidend
Monster	4 sicher gebunden
Trennung	4 sicher gebunden
Wiedersehen	4 sicher gebunden

Globalwert: 3.6 Klassifikation: sicher gebunden, in Bewegungssituationen tendenziell vermeidend Verhaltenweisen

Anhang 10: Fallbeispiel Patrick

Beschreibung der Zeichnung durch das Kind

„Das isch e Chatz, s’Mami, en Hund, de Papi, e Chatz, mini Schwöster und ich, en Hund. Und das isch mis Stofftier, e Chatz (von links nach rechts). Das isch de Grosspapi, e Änte (ganz unten links)!“ Auf Nachfrage: „Die striitet halt mängsmal so.“

Beobachtungen und Deutung durch die Untersucherin

Malprozess

Patrick meint leise, er könne nicht malen, beginnt dann aber wortlos, als die anderen Kinder mit Malen anfangen. Er ist bald fertig. Als er das Bild vorstellt, hält er sich kurz und scheint schnell wieder spielen gehen zu wollen.

Die Zeichnung

Patricks Zeichnung wirkt etwas gefühllos, hat kaum Schwung. Die Tiere sind alle etwa gleich gezeichnet, einzig der Grossvater fällt durch ein grosses „Wirrwar“ auf. Statt einem Gesicht malt Patrick bei allen Gesichtern einen Kreis. Alle schweben. Die Striche sind auffallend dünn gemalt, es fehlt jeglicher Druck.

Patrick hat auf seiner Zeichnung **keine der Grundbewegungen** dargestellt. Er hat vermutlich **Angst, etwas zu verlieren, den Anforderungen gerecht zu werden, Angst, keine Aufmerksamkeit zu bekommen und übersehen zu werden**. Er steht womöglich **nicht standhaft** auf den Beinen; oft wird er kritisiert und hat das Gefühl, es nicht recht machen zu können. Er möchte möglicherweise endlich **zur Ruhe kommen**, da er in Hektik lebt und sich oft überfordert fühlt; ein Übermass an Gefühlen erlebt.

Patricks Bild ist von vielen Strichen geprägt: Er könnte andeuten, einen Wunsch nach Beachtung und Wertschätzung, nach Erprobung von Fähigkeiten und Entfaltung, einem Ausbrechen aus der Enge zu haben. In den Gesichtern malt Patrick Graphem 19, welches für mehr **Selbstachtung und -respekt** steht. All dies deutet auch in Zusammenhang damit, dass kein Bodenkontakt vorliegt, auf **geringe Handlungskompetenz** hin.

Sein Stofftier, die Katze, malt Patrick enorm gross, sie füllt beinahe die gesamte rechte Hälfte des Blattes. Sie muss für ihn besondere Wichtigkeit haben; vielleicht erfährt er durch sie das, was er ansonsten vermisst? Die Familie - und auch sich selbst - malt Patrick eher klein. Dies deutet auf ein **geringes Selbstwertgefühl** hin und die Angst, sich mit diesem Objekt - hier er selbst und seine Familie - zu beschäftigen. Obwohl Patrick mit dünnem Strich malt, wählt er die Farbe rot für sein Bild. Rot, die Farbe der Lebendigkeit und des Lebens, weist in diesem Zusammenhang gegebenenfalls auf den Wunsch nach **Energie, Liebe und Beachtung** hin.

Zusammenfassend

Patrick stellt viele Ängste auf der Zeichnung dar. Er scheint ein geringes Selbstwertgefühl und geringe Handlungskompetenz zu haben, nicht standfest zu sein. Er möchte wertgeschätzt und beachtet werden. Wichtige Ziele sind die Überwindung der Angst, die Erprobung von Fähigkeiten und die Möglichkeit, seine Neugierde auszuleben; in einem wertschätzenden, liebenden Umfeld.

Auffallend ist, dass die weiblichen Mitglieder als Katzen, die männlichen als Hunde dargestellt werden. Die Katze, verspielt, lustig, lieb; der Hund treu und anhänglich (vgl. Brem-gräser, 1995). Möglicherweise sind die Frauen stark in dieser Familie, die Männer eher angepasst. Da er sein Haustier so gross malt, kann von einem Wunsch oder Bedürfnis nach diesen weiblichen Eigenschaften ausgegangen werden.

Zusammenfassend, in Zusammenhang mit den Geschichten aus dem GEV-B

Die **geringe Handlungskompetenz und das geringe Selbstwertgefühl** werden in den Geschichten besonders deutlich: In der Kniegeschichte hat Patrick vorerst keine Ahnung, was er spielen soll, er ist wie blockiert. Auch auf Seiten der Eltern wird eine regelrechte Bewusstlosigkeit gespielt. Als sie nach der Trennungsgeschichte die von Leo (Hauptperson) gemachte Sauerei sehen, fallen sie ihn Ohnmacht.

Der Wunsch nach **Wertschätzung und Beachtung** ist ebenso in den Geschichten vorhanden. In der Saftgeschichte muss er aufs Zimmer, ist aber eigentlich traurig und braucht Trost. Auch in der Kniegeschichte ging es ihm nicht gut, er zeigte die negativen Gefühle aber nicht. Bei der Monstergeschichte steht er vor den Eltern und ruft „Aufwachen!“, muss sich aber schliesslich eine eigene Erklärung geben: „Es gibt keine richtigen Monster“. Über die Geschichten hinweg tritt seine **vermeidende Strategie** deutlich hervor.

Transkript „Saft“

<p>M. <i>steht auf, läuft um den Tisch herum.</i> M: „U nei Leoo. Das isch nöd luschtig. Was häsch dänn gmacht?“ L: „De isch ellei abegheit.“ M: „Ach.“ <i>Hebt Becher hoch und stellt ihn zurück auf den Tisch.</i> M: „Ezt rum mal...mm.. due mal de Bode putze.“ M. <i>geht um den Tisch herum und setzt sich wieder hin.</i> K: „So gahts... d'Gsicht is fertig.“ K: „Ja.“ K: „Er hätt möse is Zimmer go ufrume.“ K. <i>nickt.</i> K: „De brüelt.“ K: „Nei.“ K: „Slächti Idee.“ K. <i>nickt.</i></p>	<p>U: „Ah, isch sie fertig. Und dänn hätt de Leo de Bode no putzt?“ U: „Okay. Und hätter neue Saft becho oder nöd?“ U: „Ouh Misch. Willer de Saft verschüttet hätt, de usglärt isch.“ U: „Und wie gahtsem Leo, woner de Saft verschüttet hätt?“ U: „Ouh nei, de isch ganz trurig. De gahtsem nöd so guet?“ U: „Ouh und was hätter dänkt?“ U: „Schlächti Idee?“ U: „Schlächti Idee dae de Saft verschüttet isch.. oder-?“ U: „Ouh...“</p>
---	--

Transkript „verletztes Knie“

<p>M. <i>geht ein paar Schritte auf L. zu.</i> M: „Weiss nöd gad...“ K. <i>fässt sich mit der flachen Hand ins Gesicht.</i> K: „Nei... mr fällt nüt ii...“ K: „Mh-hm...“ S. <i>geht Richtung Baumstamm.</i> S. <i>balanciert über den Baumstamm.</i> S: „Isch ja bubi eifach.“ K: „Mh-hm.“ K: „Ganz langsam mit so use.“ S. <i>streckt die Arme waagrecht nach aussen.</i></p>	<p>U. <i>fragt etwas (unverständlich).</i> U: „Fallt der grad nüt ii wo chönt passiere.“ U: „Villicht macht de Leo no öppis? Oder öpper vo inne möcht no öppis mache?“ U: „d'Susanne.“ U: „d'Susanne isch ganz eifach drüber gloffe.“</p>
---	---

<p>U: „Aha. Dänn isches eifacher so zum drüberlaufe.“ U: „Aah...Super.“ U: „Ezt isch sie fertig.“ U: „Und de Leo hätt's jetzt au gschaftt.“ U: „Oh. Und jetzt wie gahtsem woners gschaftt hätt?“ U: „Und woner umgheit isch?“ U: „Nödso guet. Was hätter dänkt?“ U: „Ah dä isch ja super häters dä normal chöne probiere.“</p>	<p>K: „Mh-hm.“ <i>Nach acht Sekunden Stille steht L. wieder auf. Er steht auf den Baumstamm.</i> L: „Dä probier ich normal.“ L. <i>balanciert über den Baumstamm, die Hände ebenfalls waagrecht ausgestreckt.</i> L: „Ich has jetzt gsafft!“ K: „Ezt is Gschicht fertig.“ K: „Mh-hm.“ K: „Ja.“ K: „Guet.“ K: „Nöd guet.“ K: „Öh...er wettis normal probiere.“ K: „Mh-hm.“</p>
---	--

Transkript „Monster“

Diagnostische Notizen: Patrick sagt, M. und V. schauen Fernseher.

<p>U: „Gits eh kei richtigi Monster.“ U: „Uuisch gad usem Bett gheit.“</p>	<p>L. <i>geht zu M. und V. ins Wohnzimmer.</i> M./V.: „Ach gang jetzt sofort is Bett!“ L: „Aber ich... Aber es hätt Monster i mim Zimmer. Ufwache, ufwache, sind ihr au igschlafte?“ L. <i>geht zurück ins Zimmer.</i> L: „Dänn gang ich halt wieder is Bett.“ K: „S'gitt eh kei richtigi Monster.“ K: „Lueg, wiler nöd cha schlafte gheit er usem Bett.“ L. <i>fällt aus dem Bett.</i> M. <i>geht ins Zimmer.</i> M: „Ouhh neei... Leoo.“ L. <i>steht auf (M. hilft ihm auf?).</i> L: „Hätt nöd weh gmacht!“ M: „Dänn gangi ezt wieder go Fernsehluoge.“ L: „Ich gah schowieder is Bett.“ K: „Gschrift isch fertig!“ K: „Ja.“ <i>(Blick zur Decke)</i> K: „Hm.. Guet!“ <i>(Blick zur Decke)</i> K: „Ja.“ <i>(Blick zur Decke)</i> K: „Ah öppis... Schöns.“</p>
<p>U: „Okay. S'Mami isch dänn no luege, wies em Leo gaht.“ U: „Und wie gahts em Leo ezt?“ U: „Guet?“ U: „Und was dänkt er?“ U: „A öppis schöns. A was dänktet dänn</p>	<p>L. <i>geht zu M. und V. ins Wohnzimmer.</i> M./V.: „Ach gang jetzt sofort is Bett!“ L: „Aber ich... Aber es hätt Monster i mim Zimmer. Ufwache, ufwache, sind ihr au igschlafte?“ L. <i>geht zurück ins Zimmer.</i> L: „Dänn gang ich halt wieder is Bett.“ K: „S'gitt eh kei richtigi Monster.“ K: „Lueg, wiler nöd cha schlafte gheit er usem Bett.“ L. <i>fällt aus dem Bett.</i> M. <i>geht ins Zimmer.</i> M: „Ouhh neei... Leoo.“ L. <i>steht auf (M. hilft ihm auf?).</i> L: „Hätt nöd weh gmacht!“ M: „Dänn gangi ezt wieder go Fernsehluoge.“ L: „Ich gah schowieder is Bett.“ K: „Gschrift isch fertig!“ K: „Ja.“ <i>(Blick zur Decke)</i> K: „Hm.. Guet!“ <i>(Blick zur Decke)</i> K: „Ja.“ <i>(Blick zur Decke)</i> K: „Ah öppis... Schöns.“</p>

schöns?“ U: „Hh mmmh en ganze Wald volle Schoggi.“ U: „Das hett ich au gern. Di ganz Nacht Schoggi ässe.“ U: „Stimmt. Hätter dänn Angscht gha det de Leo?“ U: „Vorem Monster?“ U: „Und er hätt's öpperem verzellt oder, de Mama hätters verzellt?“ U: „Hätter de Mama verzellt ä em Mami mein ich.“ U: „//Ah s'Mami hätt gseid dases kei ächti Monster git.“	K: „Hm... Daser im Wald volle Schoggi isch.“ K. nickt. K: „Oh das gaht nöd wäg de Zää.“ K: „Vo was?“ K: „Ja.“ K: „Mh-hm.“ K: „Dases kei nöd kei ächti Monschter git.“ K: „Nei, s'Mami hätt//“ K: „Mh-hm.“
---	---

Transkript „Trennung“

U: „Öppis vergässe.“ U: „Und dänn fahreds wäg...“ U: „Ah, fürs Auto.“ U: „Hoppala. Das macht nüt. Da isch dänn susch no eine. Aber weisch was? Du chasch dänn susch da weiterspiele. Bi ihne. S'nimmt mi Wunder was sie dänn möched.“ U: „Das isch dänn di nägschti Gschicht, isch guet?“	K. fährt mit dem Auto auf dem Tisch herum zum Tischrand. Dort parkieren die Eltern das Auto und steigen aus. V: „Und was wämer jetzt mache?“ M: „Mir händ öppis vergässe.“ Sie steigen wieder ein und fahren los. K: „d'Möbel!“ Das Auto fährt einige Male um den Tisch. K: „d'Möbel brucht no. Das Auto...“ Wieder parkieren sie das Auto am Tischrand und steigen aus. K: „De hätt no - de Papi hätt no e Fernstüürig.“ K: „Ja. Daser cha Mö-än- ui. Die chönd nöd stahl!“ V. fällt K. aus der Hand, auf den Tisch. K: „Ezt sinds wieder dihei...“ K: „Ja.“
---	---

U: „Die chömed dänn am nägschte Morge wieder.“ U. nimmt V. und M. und fährt sie weg. U: „Dänn chasch du spiele was jetzt passiert, isch guet? Am nägschte Morge chömeds wieder.“ U: „Mh-hm, genau.“ U: „Und wer möcht nöd gah? D'Chind wänd nöd gah? Also d'Susanne und de Leo wänd nöd gah?“ U: „Oder...“ U: „//Aah und de Leo möcht nöd.“ U: „De Baumstamm, okay.“ U: „Soo.“ U: „Okay.“ U: „Dä gönds ohni de Leo?“ U: „Im Wald liggeds is Gras.“ U: „Was machter dänn da?“ U: „Was hätter da gmacht?“ U: „E Sauerei hätter gmacht okay.“ U: „Okay.“	K: „Mh-hm.“ K: „Mitm Auto.“ O: „So Chinde, wämer emal in Wald?“ S: „Ja!“ L: „Aber ich möcht lieber dihei bliebe.“ S: „Zwei gäge eine!“ O: „Ich gah au gern in Wald.“ K: „Seids Grosi.“ K: „Eh...“ K: „D'Susanne und s'Grosi wänd ga-//“ K: „Und de Leo nöd.“ O: „Aber, jetzt verspräch ich, mir gönd in Wald.“ S: „Oke, abruume.“ K: „Wämer dänn nomal de Baumstamm ha.“ K: „Da wär gad de Wald gsie.“ O: „Dä gömmer halt ellei.“ S: „Och menno.“ K: „Ja.“ S. und O. gehen zum Baumstamm und setzen sich darauf. O: „Okay, jetzt gömer wieder hei.“ O: „Leo, was häsch gmacht?“ K: „Nei die chönd die händ nur de Leo frögt.“ K: „Die gönd wieder und ligged mal is Gras.“ L: „Oh, ezt han ich alles für mich.“ L. geht über den Tisch und wirft alles herunter. K: „Ezt chömed die dänn wieder heii...“ K: „Sauerei.“ O: „Nei Leo!! Ich tue am Mami und Papi alüte.“ K: „Di nägscht Gschicht chunt.“
---	---

Transkript „Wiedersehen“

U: „Sinds in Ohnmacht gheit? Gad bedi?“ U: „Aah...“	K: „Da wür d' Strass dure.“ M. und V. steigen aus. M./V.: „Wär hatt da soe Souerei gmacht?!“ O: „Mh. Ich gang halt ellei. Ezt gang ich heili...“ O. steigt ins Auto und fährt los. M. und V. fallen um. K: „Die gheied id Ohnmacht.“ K: „Wills sone Saurei gmacht händ.“ O. steigt aus dem Auto (Trischrand). K: „Eso, eso, eso und eso.“ K: „//Dänn chunt sie wieder.“
U: „Ouh, gheied all um.“	K: „Dä gheit sie au gad id Ohnmacht.“ K: „Und die gwagglet mit de Stuehl bis sie umgheied.“ K: „Und die wachet wieder uf.“ (M. & V.) K: „Und dänn chunnt die nögschti Gschicht wieder.“
U: „Und wie gahts dänn jetzt am Leo?“	K: „A dene gönds guet die sind kippet wils wels ezt müed xi sind.“ K: „Eh...weiss nöd.“
U: „Und was dänkt er?“ U: „Weisch nöd.“ U: „Wie gahts dänn em Mami und em Papi?“	K: „Mh nöd guet.“ Währenddessen räuml Patrick die Sachen auf. K: „Ah...“ K: „Nei.“
U: „Dene gahts nöd guet. Was dänked dänn die?“ U: „Dänked die no öppis?“ U: „Okay.“	

Kodiertabelle Name/Code: Patrick

	Verschütteter Saft	Diagnostische Notizen
NS	Hinweise auf sichere Bindungsmuster: Neuer Saft	
BO	Hinweise auf unsichere Bindungsmuster: Bestrafung ohne Gewalt	BO: „Er hätt möse is Zimmer go ufrume.“ SV: „Slächti Idee.“ AV: „U nei Leo. Das isch nöd luschtig.“ NE1: „De brüelt. Er hätt möse is Zimmer go ufrume.“
BM	Bestrafung mit Gewalt	
SV	Selbstvorwürfe	
AA	Angst vor Ärger	
AI	Kodierungen für alle Geschichten: Ärger bei der Identifikationsfigur	unsicher-vermeidend (A): Kind wirkt angespannt und belastet, es muss alleine ins Zimmer und aufräumen, die Geschichte ist sehr kurz und vermeidet die Weiterführung des Bindungsthemas
AV	Ärger/Vorwurf der Erziehungsperson	
UA	Unangemessene, unklare Sprache	
GV	Geschichtenverlängern	
BIE	Bizarres, inkohärentes Ereignis	
NE1	Negatives Ereignis schwach	unsicher-ambivalent (C): Ärgerliche Bezugspersonen
NE2	Negatives Ereignis stark	
VE	Vermeidendes Erzählen/Deaktivierung	
MX	Maximierung/Dramatisierung	
WK	Widersprüchlichkeit	
BL	Blockierung, Erstarrung	
	Bindungssicherheitswert	2

	Verletztes Knie	Diagnostische Notizen
VS	Hinweise auf sichere Bindungsmuster Versorgung sofort	
TRÖ	Tröstende Worte/Handlungen	
VSP	Versorgung später	
KEIN V	Hinweise auf unsichere Bindungsmuster: Keine Versorgung	SV: „Ganz langsam mit so use.“ >impliziter Vorwurf, dass er es besser hätte machen müssen
SV	Selbstvorwürfe	kurze BL: Zu Beginn weiss K. nicht, wie er weiterspielen soll.
	Kodierungen für alle Geschichten: Ärger bei der Identifikationsfigur	unsicher-vermeidend (A): Die Verletzung wird verleugnet - L. bleibt einfach liegen nach dem Sturz. Danach zeigt sich L. auf sich allein gestellt: Er versucht es nochmals und schafft es unabhängig von äusserer Hilfe
AI	Ärger/Vorwurf der Erziehungsperson	
AV	Unangemessene, unklare Sprache	
GV	Geschichtenverlängern	
BIE	Bizarres, inkohärentes Ereignis	
NE1	Negatives Ereignis schwach	
NE2	Negatives Ereignis stark	
VE	Vermeidendes Erzählen/Deaktivierung	
MX	Maximierung/Dramatisierung	
WK	Widersprüchlichkeit	
BL	Blockierung, Erstarrung	
	Bindungssicherheitswert	0

Anhang 11: Fallbeispiel Annette

Beschreibung der Zeichnung durch das Kind

„Das bin ich, d’Daria, s’Mami und dä Papi (von links nach rechts). Mir sind alles Bääre. Es rägnet und mängisch blitzts.“

Beobachtungen und Deutung durch die Untersucherin

Malprozess

Annette beginnt sofort mit dem Malen der Familie. Am Schluss scheint sie den Regen mehr hämmernd als wirklich malend aufs Papier zu bringen; ab und zu rutscht der Stift durch das harte Aufprallen ab, ihr Verhalten hat etwas Verbissenes. Sie erzählt anschliessend begeistert, wer auf der Zeichnung zu sehen ist.

Die Zeichnung

Auf Annettes Bild fallen die leidend oder schreiend wirkenden Gesichter der Bären auf. Sie haben keinen Körper und scheinen eher in der Luft zu schweben, als auf festen, starken Beinen - wie ein Bär sie hat - auf dem Boden zu stehen. Die Ohren wirken übermässig gross.

Annette scheint auf ihrer Zeichnung die Angst vor **Einsamkeit und Zurückweisung** darzustellen. Sie fühlt sich vermutlich weder standfest noch stark und ist in ihrer **Handlungskompetenz eingeschränkt**. Die Mutter schwebt dabei am höchsten; ihr fehlt die Standfestigkeit möglicherweise am meisten. Wohl hat Annette das Gefühl, es nicht recht machen zu können, viel **kritisiert zu werden** oder es nicht selbst machen zu dürfen: Sie möchte, aufgrund ihrer emotionalen Belastung, **Ruhe und Entspannung** finden. Das Fehlen mehrerer Grundbewegungen deutet auf Stress hin: Innere Reize sollen/können nicht gespürt werden und bekommen keine Beantwortung, es findet eine Aussenorientierung statt. Graphem zwei weist auf den Wunsch nach seelischem Wachstum hin, dem Wunsch, mehr **beachtet und wertgeschätzt** zu werden. Graphem neunzehn zeigt ihren Willen, sich selbst akzeptieren zu können, **auf eigene Leistungen stolz zu sein und sich zu respektieren**.

Grösse demonstriert Wichtigkeit: Die grossen Ohren könnten für den Wunsch stehen, **gehört und wahrgenommen** zu werden. Sie sind sogar durch die Farbe violett hervorgehoben: Die Farbe, die für tiefes Fühlen und Macht-haben-wollen steht; ein weiterer Grund, anzunehmen, dass Annette sich eingeschränkt fühlt in ihrer Handlungskompetenz. Durch die vielen Hiebkritzel - die Regentropfen in Form von Punkten und Strichen - zeigt Annette ihre angestaute Wut und Aggression, aber auch ihre Trauer; nicht umsonst wird von einem „weinenden Himmel“ gesprochen.

Zusammenfassend

Auf Annettes Bild fehlt die Standhaftigkeit und Handlungskompetenz. Sie fürchtet sich vor Einsamkeit, Zurückweisung und Kritik. Vermutlich möchte sie Ruhe, Akzeptanz, Wertschätzung und Aufmerksamkeit; gehört werden. Wichtige Ziele sind sich selbst anzunehmen und den inneren Stress abzulegen, Entspannung zu finden und sich als kompetent erleben zu können.

Interessant wird, dass sich auch in der **Wahl des Tieres Gemeinsamkeiten zur Zeichnung finden** lassen: Der Bär als gutmütiges, starkes, mutiges Tier (vgl. Brem-gräser, 1995, S.42) kann für Annettes Wunsch nach diesen Eigenschaften stehen. Auch die Eigenschaften des Lustig-seins, des Verspielten und Tanzenden sind eng mit dem Wunsch nach Ruhe und Entspannung verknüpft; endlich loslassen können und sich frei bewegen.

Die Zeichnung in Zusammenhang mit den Geschichten aus dem GEV-B

Das Thema der **Akzeptanz, Wertschätzung und Aufmerksamkeit** wird in vielen Geschichten deutlich: Die Hauptperson hat in der Saftgeschichte enormen Durst, trinkt alles weg. In der Kniegeschichte wird das Bindungsthema maximiert, auch der Bruder fällt um und bricht sich ebenso das Bein. Nur mit einem Pflaster werden sie versorgt. In der Monstergeschichte kommt erneut das Thema des Knies auf, der Wunsch, versorgt zu werden. Abschliessend beim Wiedersehen: Die Hauptperson muss ins Spital gebracht werden, weil das Bein noch immer gebrochen ist.

Auch die **Frucht vor Zurückweisung, vor Kritik und dem Loslassen** wird in den Geschichten gespielt: Statt im Wald zu bleiben, wo der Unfall passierte, geht die Hauptperson nach Hause. Die Kinder versichern, nie wieder auf dem Baumstamm zu balancieren. In der Trennungsgeschichte wird sofort geschlafen, das Bindungsthema vermieden. Beim Wiedersehen findet kaum eine Begrüssung statt und es ergeben sich aggressive Handlungen der Mutter gegen den Vater.

Transkript „Verschütteter Saft“

<p>U: „Chasch so putze.“ <i>Zeigt mit der Hand vor.</i></p> <p>U: „Die sind vom - das sind so Giesli vode Filzstift, Deckel sind das.“</p> <p>U: „Mh-hm, das stimmt.“</p> <p>U: „Du dörfsch grad witterspiele.“</p>	<p>K: „Ja ezt mönd alli schnäll das wägneh - das müemer schnäll wägneh - zum putze de Tisch. Tisch häts nämli usglärt d'Susanne. Mömer schnäll alles da anestelle.“</p> <p>K: „Putz putz putz. Mir bruched doch en Wäschlumpel!“</p> <p>K: „Mh-hm. Woher häsch du eigentlich die ghoit?“ <i>Deutet auf die Becher.</i></p> <p>K: „Aha.“</p> <p>K: „Das häts au det une.“</p> <p>K: „Ezt dömer das wieder dere geh und das da dere geh und s'rote dümer dere geh. Ouh hopla voll wieder usglärt! Oh nei.. daää --- ersch ufm Tisch... Hei! Scho wieder umgheit und das da chunnt er und ouh! Das bechunnt sie. Und jetzt dun ich ischänke.“</p> <p>K: „Bsch-bsch-bsch.“</p> <p>S: „Ich wett -- Rivella.“</p> <p>M: „Uh Rivella mümer uffülle - sch - mh..mh..mh.. (<i>summend</i>)“</p> <p>K: „So hätt sie übercho.“ S. <i>trinkt.</i></p> <p>S: „Ouh ich ha mega Durscht!“ S. <i>trinkt schlürfend.</i></p> <p>K: „Jetzt trinkt sie alles weg.“ <i>Schlürfgeräusch.</i></p> <p>M: „Hei du, Susanne!“</p> <p>K: „Häts Mami jetzt gseid.“</p> <p>K: „...äh..“</p> <p>S: „Jetzt gang ich mal is Bett.“</p> <p>M: „Ah Susanne! Ezt mömer wieder allne neu ischänke.“</p> <p>K: „Tsch-tsch-tsch.“</p> <p>K: „Guet, d'Susanne isch fäng am Schlafe! Ich wett langsam nüme. Hätt scho alles trunke.“</p> <p>S. <i>gähnt und steht auf.</i></p> <p>K: „Ezt stah sie wieder uf und geht</p>
---	--

<p>U: „Mh-hm.“</p> <p>U: „Scho wieder alles ustrunke!“</p> <p>U: „D'Susanne schlaft underem Tisch.“</p> <p>U: „Hm-hm.“</p> <p>U: „Nimmt sie alli Bächer?“</p> <p>U: „Und de vode Oma nimmt sie au?“</p> <p>U: „Ganz grüeni.“</p> <p>U: „Ghört das no zude Gschicht, dass no ässed?“</p> <p>U: „Täller, dueni Täller finde.“</p> <p>U: „Da han ich so es Chörbli, womer dänn no chönd bruche für d'Gschichte.“</p> <p>U: „Häsch no welle witterspiele bi dere Gschicht oder e neu?“</p> <p>U: „Und wie gahts denn ezt de Susanne? Die isch ja no dete?“</p> <p>U: „Und was dänkt sie, d'Susanne?“</p> <p>U: „Alles uf de Täller wäggässe.“</p>	<p>nomal go trinke.“</p> <p>S: „Ah- wär hätt mier jetzt s'Zrinke wägtrunke. Uh weg, gar nüt meh dinä.“</p> <p>K: „Hätt sie jetzt gseid.“</p> <p>K: „Au nonig igschänkt. Tschhh.“ <i>Schlürfgeräusch.</i></p> <p>S. <i>trinkt aus allen Bechern.</i></p> <p>K: „Hätt sie scho wieder alles trunke.“</p> <p>K: „Guet, sie schlaft da underem Tisch.“</p> <p>K: „Nei, sie schlaft da ufem Würfel. Ah nei! Wegne! Hätt sie ezt scho wieder wecker? gseid.“</p> <p>S: „Ich ha nochli meh Durscht. Ich bruch alli Bächer will ich so Durscht han. Hei - ups - tschuldigung. Da blieb ich ezt da.“</p> <p>K: „Ja.“</p> <p>K: „Nicht. Eso und das!“</p> <p>M: „Hei!“</p> <p>K: „Hätt sie ezt gseid.“</p> <p>K: „Tsch-tsch-tsch.“ M. <i>schenkt ein.</i></p> <p>K: „Ezt bruched mer ja no meh für all andere wo Durscht händ, will die mega Durscht hätt.“ <i>deutet auf S.</i></p> <p>K: „Lugemal was für Auge sie überchunnt.“</p> <p>K: „Ja.“</p> <p>K: „Wo nimmsch du die eigentlich use?“</p> <p>K: „Ah.“</p> <p>K: „Ich du dänn all die Täller verteile. Zweimal chlises, zweimal grosses, drümal grosses. Ah. Alles usglärt. Und alles weg.“</p> <p>K: „Ja guet. Eifach chli ab em Tisch cho.“</p> <p>K: „Ässe, oh Jeah, ässel!“ <i>Essensgeräusch.</i></p> <p>K: „Aiiii! Ezt hätt sie alles uf de Täller wäggässe.“</p> <p>K: „Hä?“ <i>Steht auf. Putzmaschine fährt draussen vorbei.</i></p> <p>K: „E Putzmaschine!“</p>
---	--

Transkript „Verletztes Knie“

<p>U: „Mh-hm.“</p> <p>U: „Und dSusanne isch diheime?“</p> <p>U: „Ouh.“</p> <p>U: „Uff...“</p> <p>U: „De Jan? Und de gaht er au hei?“</p> <p>U: „Und chunt au es Pflaster über - oder?“</p> <p>U: „Mh-hm.“</p>	<p>K: „Ezt muss sie umgheiß will sie sich broche hätt. Ezt muss sie so.“ S <i>hüpft auf einem Bein.</i></p> <p>K: „Gaht sie schnäll wieder hei und liit is Bett...“</p> <p>S <i>geht nach Hause und legt sich hin.</i></p> <p>K: „Und de Papi gaht au hei...“</p> <p>V <i>geht nach Hause.</i></p> <p>K: „Zum es Pflaster drufue.“</p> <p>V <i>macht S ein Pflaster aufs Bein.</i></p> <p>K: „Und ezt gaht er wieder.“</p> <p>V <i>läuft in den Wald zurück.</i></p> <p>K: „De gaht ezt mal dadruf und gheit nie abe. De hätt soogfentlich ufpass.“</p> <p>V <i>läuft über den Baumstamm und zurück zur wartenden Familie.</i></p> <p>V: „Au.“ (V fällt um als K J nimmt)</p> <p>J <i>läuft über den Baumstamm, fällt.</i></p> <p>J: „Au!“</p> <p>K: „Hätt er sich au broche.“</p> <p>J <i>geht nach Hause.</i></p> <p>K nickt. V <i>geht nach Hause, macht ein Pflaster bei J aufs Bein.</i></p> <p>K: „Ja.“ K nickt.</p>
<p>U: „Eichle? Gaht dGschicht no wiiter?“</p> <p>U: „Okay.“ <i>Holt Eicheln aus dem Korb.</i></p> <p>U: „//Lugemal mi händ da no so Sache vom Wald. Hämer no vo vorher.“</p> <p>U: „//Lugemal da chömer no bruche.“ U</p>	<p>K: „Ezt händs sich wieder verheilied.“ S <?>: „Mami Papi mir gönd ezt niemeh uf de Baumstamm.“</p> <p>S fällt um. S: „Au.“</p> <p>S steht auf, fällt wieder um.</p> <p>S: „Au.“</p> <p>S steht wieder auf und bleibt stehen. J fällt um.</p> <p>J: „Au.“</p> <p>J steht wieder auf und bleibt stehen.</p> <p>K: „Ezt bruchemer normal öppis. Eichle mömer da verteile.“</p> <p>K: „Mh-hm.“</p> <p>K: „Aber die sind immer no da im Wald. Das bruchemer immerno.“ K zeigt auf den Baumstamm.</p> <p>K: „Ezt mömer no chi Sache hole vom Wald//.“</p> <p>K: „Ja und//.“</p> <p>K: „Ezt bruchemer no chi Sache.“</p>

<p>legt eine Maroni und Eichel auf den Tisch. U: „Zum Bispiel no en Stei wod chasch bruche.“ U legt einen Stein auf den Tisch.</p> <p>U: „So.//“</p> <p>U: „//Chasch mal so witterspiele. Probierschs mal mit dene Sache.“</p> <p>U: „Dönds da es Picknick mache?“</p> <p>U: „Okay. Nämед mer no Täller.“</p> <p>U: „Ah, chunnt dOma au mit?“</p> <p>U: „Okay.“ U legt Teller auf den Tisch und holt die Oma hervor.</p>	<p>K nimmt die Gegenstände. Sie fallen herunter. K: „Hei! (...).“ K: „//Mir bruched dänn au//“ K: „Ja aber mir bruched doch no viel meh - Täller! Sie ässed nämlich da im Wald.“ K nickt. „Wo isch dänn d’Oma hiif? Da bruchets doch no.“ „Jai“</p>
<p>U: „Hm.“</p> <p>U: „Mir dönd no da spiele, da witterspiele.“</p> <p>U: „Brucheds no?“</p> <p>U: „Möchtsch das ha zum Spiele?“</p> <p>U: „Soo.“ Nimmt die Becher aus dem Korb und stellt sie auf den Tisch.</p> <p>U: „Das chömer dänn im nägste Spiel bruche, dömmmer dänn im nägste Spiel bruche gäll.“</p> <p>U: „Ouh, brünzlet sie in Bächer ine.“</p>	<p>K: „Guet, ich träg die da. Und du trägsch d’Männli da <?>.“ K: „De Wald wär dänn dete gsie.“ K zeigt in das Zimmer nebenan. K: „Ja.“ K: „Odr am Bode da wär de Wald gsie. Ich hett dänn d’Täller treit und die.“ K nimmt die Teller und S in die Hand. K: „Hei mir bruched doch no Bächer und z’Trinke!“ K: „Ja.“ K nickt. K: „Mir chönted suscht s’Chörbli in Wald mitneh.“ K zeigt auf den Boden. K: „Und dänn bruched mer no Bett.“</p>
<p>U: „Ouh, brünzlet sie in Bächer ine.“</p>	<p>S pinkelt in den Becher. K: Hei sie brünzled da dri.“ Tschhh. S pinkelt. Schhh. S wäscht den Becher aus. K: „Dömer uswäsche.“ K schüttelt den Becher. K: Hei, gad mier us de Händ gheit.“ S pieselt. Ppss. K: „Hei nöd i mir id händ brünzle!“ (sagt K zu S) K: „Hä! Sshh! Isch ezt s’Wasser gsie vom</p>

<p>U: „Mh-hm.“</p> <p>U: „Chaschen gad da obe mache will da hämers ezt das da ufgestellt.“</p> <p>U: „Da ufm Tisch bliebe.“</p> <p>U: „Beschütztierli?“</p> <p>U: „Häsch du Tierli wele zum spiele?“</p> <p>U: „/Mir händ, mir händ aber nöd so viel da... Mir händ e Änte und es Rehli, luegmer da susch no es Tierli händ.“</p> <p>U <i>wüht im Korb.</i></p> <p>U: „Das sind alli Tierli womer da händ. Ah es Eichörnli hämer au no.“</p> <p>U <i>stellt die Tiere auf den Tisch.</i></p> <p>U: „Mh-hm.“</p> <p>U: „Mh-hm.“</p> <p>U: „Okay.“</p> <p>U: „Ah! Voll a de Haare ghebet d'Susanne.“</p> <p>U: „Ezt möchmer e neuji?“</p> <p>U: „Okay. Dänn dörfsch du mir das wieder - isch sie fertig demfall d'Gschicht. Döfchs mer inetue. Dänn fang ich wieder ah, gäll?“</p>	<p>Hahne.“</p> <p>K: „Hätt mini Hand abgwäsche.“</p> <p>K: „Da une wär ezt de Wald gsie da une.“</p> <p>K <i>zeigt auf den Boden.</i></p> <p>K: „Ja.“</p> <p>K: „Ja, aber mir bruched dochda normal öppis. Mir bruched doch no Tierlis.“</p> <p>K <i>stellt die Becher auf.</i></p> <p>K: „Mir bruched doch no Bschtütztierli.“</p> <p>K: „Ja Beschütztierlis.“</p> <p>K: „Ja. (...).“</p> <p>K: „/!(...)/Auno.“</p> <p>K <i>stellt die Teller auf (vor die Becher).</i></p> <p>K: „Guet das, isch grad mal ihres.“</p> <p>K <i>stellt Reh zu S.</i></p> <p>K: „Und s'Eichörnlich isch sis Tierli.“</p> <p>K: „Ei!“ <i>Tier fällt um, K stellt es wieder auf.</i></p> <p>K: „Und d'Änte isch... am Mami sis Tierli.“</p> <p>S: „Hei da isch mis (...) du gasch ezt wäg vo mim Täller“ <i>S geht an den Platz von M.</i></p> <p>K: „Hätt d'Susanne sie, s'Mami voll a de Haare ghebet.“</p> <p>K: „Ja. Jetzt bruchemer no e anderi Gschicht.“</p> <p>K: „Ja.“</p> <p>K nickt.</p>
--	--

Transkript der Geschichte „Monster“

Diagnostische Notizen: K. sagt vor der Instruktion, S. sei jetzt im Spital weil sie sich das Bein noch gebrochen hat.

<p>U: „Okay, dänn duet sie sitze und das rüefe: (als S.) „Es hätt es Monster i mim Zimmer!“</p> <p>U: „Ezt chasch du witterspiele. D'Gschicht wuiterverzelle.“</p> <p>U: „Ezt hämer gar nöd zwei Better...Ezt hämer nur mir händ nur zwei Better... Chasches villicht da anelege? ... Oder susch igedwo Better?“</p> <p>U. <i>schiebt Puppen und Bette näher zu ihr heran.</i></p> <p>U: „Genau.“</p> <p>U: „Super.“</p> <p>U: „Isch sie fertig?“</p> <p>U: „Und de Susanne gahts - wie gahts de Susanne?“</p> <p>U: „Wieso muess sie immerno im Bettli bliebe?“</p> <p>U: „Aha...und hätt sie dänn Angscht gha vorem Monster?“</p>	<p>K: „Sie hetti nöd chöne stah, will sie sich immer no broche hätt.“ <i>K zeigt auf Susanne.</i></p> <p>K: „Ezt chunt s'Mami, wo s'Monster tö-> Oder usetuet.“ <i>K nimmt Mama und schüttelt sie.</i></p> <p>M: „Fänster zue und tschüssi Hä!“</p> <p>...</p> <p>K: „Izt sind die zwei fuhi.“ <i>K zeigt auf Mama und Papa.</i></p> <p>K: „Ezt bruchemer normal zwei Better.“</p> <p><i>K nimmt Papa und legt ihn neben Jans Bett.</i></p> <p>K: „De Papi isch da, näbed dem und s'Mami isch da näbed de Susanne.“</p> <p><i>K nimmt Mama und legt sie neben Susannes Bett.</i></p> <p>M: „He ligg ezt wieder anei!“</p> <p>S: „Okay.“</p> <p>K: „Jetzt so mache <?>.“</p> <p>K: „Susch mag ich dänn nöd anei!“</p> <p>K: „Ezt mache normal <?> neu! Gschicht.“ <i>K nickt.</i></p> <p>K: „Nonig guet. Sie muess sie immerno im Bettli bliebe, aber er nöd.“ <i>K berührt Jan.</i></p> <p>K: „Will sie sich immerno broche hätt.“</p> <p><i>K nickt leicht.</i></p>
---	---

U: „Okay. Und...dänn hätt sies öpperem verzellt dass sie Angscht gha hätt vorem Monster?“ U: „Okay.“ U: „Dänn isch Gschicht- gaht sie no wiiter?“ U: „Isch sie fertig?“ U: „Er hätt sich nöd broche aber sie isch no im Bett will sies broche hätt.“ U: „Okay. Dänn gömer zude nägste Gschicht?“	K: „Und s'Mami bleibt ezt da mitem Stuehl.“ <i>K setzt Mutter in den Stuhl und schiebt diesen neben das Bett.</i> K: „Nei.“ K: „Ja - nei.“ K: „Ja, aber sie muss immer no lang im Bettli bliebe will sie sich broche hätt... Er hätt sie sich hätt sich nöd broche.“ K: „Das Bett bruchemer nüme.“ <i>K schiebt Jans Bett zur Untersucherin.</i> <i>K nickt.</i>
---	---

Transkript der Geschichte „Trennung“

U: „Gönds is Auto.“ U: „Zwei Better.“ <i>Holt Better hervor.</i> U: „D'Oma gaht go schlafe.“ U (<i>lacht</i>): „Gad e chli es Durenand gha.“ U: „Gahts no wiiter d'Gschicht?“ U: „Isch sie fertig?“ U: „Und wie gahts de Susanne?“ U: „Nüme guet - warum dänn nöd?“	K: „Nei sie muess da vorne sitze. Er nöd.“ K fährt das Auto weg. K: „Ezt brucheds Bett will die zwei fuhl sind. Also er nöd (<i>berührt Jan</i>), nur d'Oma und sie.“ <i>K berührt Susanne.</i> K: „Das isch für d'Oma.“ <i>K legt Oma ins Bett.</i> K: „He das gehört nöd zu dem Bett, sondern zu dem Chüssij!“ <i>K tauscht Decken der Betten aus.</i> K: „Ja. Ah.“ K. <i>bettet Susanne ins Bett.</i> K: „Und er schlaft da no.“ <i>K legt Jan neben Omats Bett auf den Boden.</i> K: „Und sie ... da ...“ S <?>: „He mis Chüssij!“ K: „Hä er seid jetzt de Decki Chüssij!“ <i>K bedeckt mit den Handflächen das ganze Gesicht.</i> <i>K nickt leicht. Hat leeren Blick, kaut auf Lippe. Kopf auf Hände gestützt.</i> K: „Mh-m.“ <i>K schüttelt den Kopf.</i> <i>K nickt, Lippen aufeinander gedrückt.</i> K (<i>schüttelt Kopf</i>): „Nüme guet.“ K: „Will eifach ... Jetzt gahts guet.“ <i>K blickt dabei herum (sieht Wolle?).</i>
--	---

U: „Ah tuet sie nää?“ U: „Ah...Mir chönd dänn susch mal wieder mit de Wulle spiele. Isch guet?“ U: „Ah, so guet. Dänn spielsch du amel mit ihre?“ U: „Wer isch dänn das?“ U: „//Ah s'Rapunzel känni - aber de ander Name wod gad gseid häsch. Wär hätt Wulle dihei?“ U: „Ah, isch e Kollegin vo dier?“ U: „Dänn isch die Gschicht jetzt färtig?“	K: „Jetzt brucheds no Wulle wills Grossmami tuet nää.“ K: „Ja, aber für das bruched mer die Wulle det.“ <i>K zeigt zu einem Kasten.</i> K. <i>nickt.</i> K: „D'Samantha hätt imfall Wulle zum Rapunzel spiele.“ K. <i>nickt.</i> K: „Ähm... s'Rapunzel wo mega langi Haar hätt und dänn//“ K: „D'Samantha.“ K <i>nickt.</i> K: „Ja, ezt dömer no Spielespiele.“ K: „Ja, ich suech ich//“
--	---

Transkript „Wiedersehen“

U schiebt Tisch und Stühle näher zum Kind hin. U: „Mh-hm.“ U: „<?>“ U: „Okay.“	K. <i>fährt mit Auto heran. Schaut zur Untersucherin.</i> K: „Es gaht nüme wiiter.“ K: „s'Mami duet dänn nöd fahre jetzt. Ezt chunt de Meister mit ine anezfahre. Ezt stiegeds us.“ <i>K lässt Mutter aussteigen.</i> M: „Hallo.“ K <i>lässt Vater aussteigen.</i> V: „Hallo.“ K: „De Täller bruchi ezt no für d'Oma.“ (<i>Teller lag im Auto</i>) K. <i>zappelt mit den Füssen. Macht Geräusche mit dem Mund (...).</i> K: „Mh-mh-mh-mh-mh - hätt ezt sie gmacht. Hihhi!“ <i>K zeigt auf Susanne. Kichert.</i> M: „Was gheisst das Susanne? Alo <?>.“ K <i>nickt.</i> K: „Ezt muss sie wieder is Bettli gah. Will sie oh will sie sich nöd broche hätt. Ezt fahreds in Spital.“ U: „Okay.“
---	---

<p>U: „Chaschen ja villicht da so anesetze.“ <i>Versucht Vater hinzusetzen.</i> U: „Oder da obe. Fahrt er da obe, häts kä Platz det une.“ U: „Ja so chames au mache.“ U: „Gseht luschtig us... Und dänn, wo fahreds ane häsch gseid?“ U: „Okay.“</p>	<p>K: „De Papi muess da ine ignedwie.“ <i>K. versucht, Vater vorne im Auto hinzusetzen (hat aber zu wenig Platz).</i> K: „Ouh wart emal. ...“ <i>K setzt Vater mit Füßen voran hinein.</i> K: „... „Soo.“ Lacht, als er vornüber kippt. K: „In Spital.“ K. macht Ppp und fährt los. Der Vater fällt vorne über. K: „He ... Schatz! ... Dis Füdli.“ <i>K. schlägt mit Mutter auf Vater der halb aus dem Auto fällt <auf den Po?>.</i> K: „Hes das Gaggemachtdu Kleiner da. Daaaa oos! Du mussdei ii gugus!“ <i>K. nimmt Vater aus dem Auto.</i> K: „Unterhose wäschen.“ <i>K. zieht Hose des Vaters runter, beugt die Beine und macht Geräusch ...</i> K: „Hätt sie jetzt gaggelet.“ <i>K. zieht Hose des Vaters wieder hoch.</i> K: „Guet letz geht er au da ie. Und dänn fahrt de Hofmeister in Spital.“ K. setzt Vater ins Auto. K: „Und s'Mami die bleibt da diheime.“ <i>M (zu Oma): „Du kannst wieder heimgen.“</i> K: „Jetzt cha sie da wieder hei.“ <i>K drückt Untersucherin die Oma in die Hand.</i> K: „Jetzt isch mit em Zmorge fertig.“ <i>K. räumt den Tisch ab. (...) Gibt Teller und Becher der Untersucherin.</i> K: „Jetzt sie dableibt dieheime bi ihm.“ <i>K. lässt Mutter umfallen.</i> M: „Schlafenszeit!“ J: „Okay.“ K. gähnt. K. nickt. J <?>: „Dasoi .. Ich ich schlaf jetzt <?> Susanne ihrem Bettchen.“ <i>K. legt Jan ins Bett.</i> K: „Ezt muschs Susanne Bettchen au geh.“</p>
<p>U: „Bruchsch Better?“ U. gibt K. ein Bett.</p>	

<p>U: „Das da da?“ U. gibt K. ein weiteres Bett. U: „Mh-hm.“ U: „Duet s'Mami Better usschüttle?“ U: „Fasch schneei wie wänn sie d'Better usschüttlet.“ U: „Gaht d'Gschicht no wiiter?“ U: „Isch sie fertig?“ U: „Ja und d'Susanne, wie gahts dänn dere jetzt?“ U: „Wieder guet?“ U: „Okay.“ U: „Dänkt sie no öppis d'Susanne?“ U: „Nöd.“ U: „Chunnt no e letschti Gschicht?“ U: „No eini, dänn simmer fertig mit de Gschichte. Isch guet?“</p>	<p>K: „Jaah.“ <i>K. legt Mutter ins Bett.</i> K: „Kickerikiil Isch ezt de Wecker gsie.“ K: „Uaah (gähnt)“ K. nimmt Mutter aus dem Bett. K: „Aufwache/Afache <?> schneeeell.“ K: „Ezt muss sie no schnäller Better usschüttle.“ K schüttelt Decken und Kissen aus. K: „Nei.... Ich mach jetzt das.“ K: „Jetzt schneeiäts fasch wie bi de Frau Holle.“ K. nickt. K. fasst sich ans Ohr, schaut herum... K: „Nei.. Es isch.....“ K: „Ja.“ K: „Do <?> wieder guet.“ K: „Ja. Die cha ezt wieder laufe.“ <i>Susanne steigt aus dem Auto und geht ins Bett.</i> K: „Schlafenszeit pahaa.“ K: „Nei.“ <i>Vater steigt aus dem Auto.</i> V: „Du musst doch noch nicht ins Bett.“ S: „Aha ich bin aber müde!“ <i>Susanne geht ins Bett.</i> K: „Ezt chömer.“ K: „Nei.“ K: „Ja.“</p>
--	---

	Verschütteter Saft	Diagnostische Notizen
	<i>Hinweise auf sichere Bindungsmuster:</i>	
NS	Neuer Saft /	MX: Die ganze Geschichte über hat S. enorm Durst und trinkt allen das Getränk weg.
	<i>Hinweise auf unsichere Bindungsmuster:</i>	
BO	Bestrafung ohne Gewalt	
BM	Bestrafung mit Gewalt	
SV	Selbstvorwürfe	
AA	Angst vor Ärger	Unsicher-ambivalent (C): Das Kind verstärkt den Durst und Hunger der Hauptfigur; vermutlich ein Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, Wertschätzung und Anerkennung, das nicht gestillt werden kann
	<i>Kodierungen für alle Geschichten:</i>	
AI	Ärger bei der Identifikationsfigur	
AV	Ärger/Vorwurf der Erziehungsperson	
UA	Unangemessene, unklare Sprache	
GV	Geschichtenverlängern	
BIE	Bizarres, inkohärentes Ereignis	
NE1	Negatives Ereignis schwach	
NE2	Negatives Ereignis stark	
VE	Vermeidendes Erzählen/Deaktivierung	
MX	Maximierung/Dramatisierung	/
WK	Widersprüchlichkeit	
BL	Blockierung, Erstarrung	
	Bindungssicherheitswert	1

	Monster	Diagnostische Notizen
	<i>Hinweise auf sichere Bindungsmuster:</i>	
AB	Aktive Besichtigung	AB: Mutter wirft das Monster aus dem Fenster.
AE	Alternativerklärung	
BW	Beruhigende Worte/Handlungen	AW: „He ligg ez wieder anel!“
	<i>Hinweise auf unsichere Bindungsmuster:</i>	
ZEI	Zurückweisung durch die Eltern	IA: Sie erzählt niemandem, dass sie Angst hatte. > unklar, ob sie noch Angst hat
ZI	Zurückweisung durch die Identifikationsfigur	NE1: S. muss „immer no lang im Bettli bliebe will sie sich broche hätt...“
AW	Anweisung/Befehl	/
IA	Identifikationsfigur hat noch Angst	/
EI	Eltern haben Angst/inkompetent	Sicher (B): Das Kind hat eine Lösung, Monster wird getötet von der Mutter und sie setzt sich ans Bett von S.
AI	Ärger bei der Identifikationsfigur	
AV	Ärger/Vorwurf der Erziehungsperson	Unsicher-ambivalent (C): Das Kind hat das letzte Thema nicht abgeschlossen, es führt das gebrochene Bein weiter in die neue Geschichte, obwohl sie in der Kniegeschichte sagt, die Kinder seien „geheilt“. Dabei wird wieder deutlich, dass sie sich nicht richtig versorgt fühlen/ nicht richtig versorgt wurden.
UA	Unangemessene, unklare Sprache	
GV	Geschichtenverlängern	
BIE	Bizarres, inkohärentes Ereignis	
NE1	Negatives Ereignis schwach	/
NE2	Negatives Ereignis stark	
VE	Vermeidendes Erzählen/Deaktivierung	
MX	Maximierung/Dramatisierung	
WK	Widersprüchlichkeit	
BL	Blockierung, Erstarrung	
	Bindungssicherheitswert	2

	Verletztes Knie	Diagnostische Notizen
	<i>Hinweise auf sichere Bindungsmuster</i>	
VS	Versorgung sofort	Die Fragen: „Denkt sie etwas?“ und „Wie geht es ihr jetzt?“ sind vergessen gegangen.
TRÖ	Tröstende Worte/Handlungen	
VSP	Versorgung später	/
	<i>Hinweise auf unsichere Bindungsmuster:</i>	
KEIN V	Keine Versorgung	NE1: Auch J. fällt um. S. pinkelt in den Becher, er wird aber ausgewaschen.
SV	Selbstvorwürfe	
	<i>Kodierungen für alle Geschichten:</i>	
AI	Ärger bei der Identifikationsfigur	Unsicher-vermeidend (A): Die Figuren sind allein, obwohl sie versorgt wurden. Denn die Versorgung entsprach nicht der Verletzung: Das Bein war gebrochen, trotzdem erhielten sie nur ein Pflaster, nachdem sie mit dem gebrochenen Bein nach Hause gingen und sich ins Bett legten.
AV	Ärger/Vorwurf der Erziehungsperson	
UA	Unangemessene, unklare Sprache	
GV	Geschichtenverlängern	
BIE	Bizarres, inkohärentes Ereignis	
NE1	Negatives Ereignis schwach	/
NE2	Negatives Ereignis stark	
VE	Vermeidendes Erzählen/Deaktivierung	
MX	Maximierung/Dramatisierung	
WK	Widersprüchlichkeit	
BL	Blockierung, Erstarrung	
	Bindungssicherheitswert	2

	Trennung	Diagnostische Notizen
	<i>Hinweise auf sichere Bindungsmuster:</i>	
FI	Freundliche Interaktion mit der Oma	SoE: „Ezt brucheds Bett will die zwei fuhl sind.“
TrMTr	Traurigkeit mit Trost	
	<i>Hinweise auf unsichere Bindungsmuster:</i>	
UG	Ungeschehen machen	BL: Kurz scheint Annette wie weg zu sein: Sie verliert den „Faden“ der Geschichte, es scheint, als hätte sie einen Aussetzer
SoE	Sofort Essen/Schlafen	Unsicher-vermeidend (A): Sie gehen sofort schlafen. S. geht es nicht mehr gut und auf Nachfrage: Nein ihr geht es gut. Die Geschichte endet abrupt, ohne gutes Ende.
SO	Sorgen	
ToTr	Traurigkeit ohne Trost/Trennungsangst	
	<i>Kodierungen für alle Geschichten:</i>	
AI	Ärger bei der Identifikationsfigur	
AV	Ärger/Vorwurf der Erziehungsperson	
UA	Unangemessene, unklare Sprache	
GV	Geschichtenverlängern	
BIE	Bizarres, inkohärentes Ereignis	
NE1	Negatives Ereignis schwach	
NE2	Negatives Ereignis stark	
VE	Vermeidendes Erzählen/Deaktivierung	
MX	Maximierung/Dramatisierung	
WK	Widersprüchlichkeit	
BL	Blockierung, Erstarrung	
	Bindungssicherheitswert	0

Kodiertabelle

Name/Code: Annette

	Wiedersehen	Diagnostische Notizen
	<i>Hinweise auf sichere Bindungsmuster:</i>	
FREU	Begrüßung/Freude	UA: „Hes das Gaggigemachidu Kleiner da. Daaaa oos! Du mussdei ii gugus“
KO	Begrüßung mit Körperkontakt	BIE: Sie fahren zum Spital. M. schlägt V., Vater fällt beinahe aus dem Auto, muss die Unterhose waschen, macht „Gaggi“
VERB	Begrüßung verbal	NE1: Mutter schlägt Vater.
MEG	Mitteilung von Erlebnissen und Gefühlen	
	<i>Hinweise auf unsichere Bindungsmuster:</i>	
KEIN B	keine Begrüßung	
SO	Sorgen/Angst um die Eltern	Unsicher-ambivalent (C): Wieder tritt das Thema des gebrochenen Beines hervor, das zieht sich durch viele Geschichten
GE	Gehorsam	
	<i>Kodierungen für alle Geschichten:</i>	
ÄI	Ärger bei der Identifikationsfigur	
ÄV	Ärger/Vorwurf der Erziehungsperson	
UA	Unangemessene, unklare Sprache	/
GVA	Geschichtenverlängern	
BIE	Bizarres, inkohärentes Ereignis	/
NE1	Negatives Ereignis schwach	/
NE2	Negatives Ereignis stark	
VE	Vermeidendes Erzählen	
MX	Maximierung	
WK	Widersprüchlichkeit	
BL	Blockierung, Erstarrung	
	Bindungssicherheitswert	2

	Hinweis auf vorherrschende Bindungsstrategie
<i>Saft</i>	1 unsicher-ambivalent
<i>Knie</i>	2 unsicher-ambivalent
<i>Monster</i>	2 unsicher-ambivalent
<i>Trennung</i>	0 unsicher-ambivalent, Zusatzklassifikation Desorganisation
<i>Wiedersehen</i>	2 unsicher-ambivalent

Anhang 12: Fallbeispiel Mikael

Beschreibung der Zeichnung durch das Kind

„Das isch de Papi, e Schlange (links Mitte). Er bisst em Mami in Schwanz. Das da isch s’Mami da, en Loi (in der Mitte vom Bild). Das bin ich, ich bi en Leopard (oben Mitte). Ich kack ihre id Ohre. Und mini Schwöschter (unten rechts) peitscht mitm Schwanz ufs Mami.“

Beobachtungen und Deutung durch die Untersucherin

Malprozess

Mikael meint zu Beginn vermehrt, dass er das nicht kann, nicht will und es auch nicht geht. Nach ermunternden Worten malt er zügig. Während er die Handlungen beschreibt („beissen, kacken, peitschen“), die seiner Mutter widerfahren, grinst er stetig und scheint bei bester Laune zu sein - trotz der negativen Handlungen.

Die Zeichnung

Bei Mikael's Zeichnung fällt die Unfertigkeit auf - die Tiere haben nur drei Beine, diese sind dick, wirken unbeweglich. Die Kinder - Mikael und seine Schwester - sind sich ähnlich, haben beide weder Augen, Nase noch Mund. Die Tiere könnten als abgehackt, unfertig, beschrieben werden. Auffallend ist auch, dass die Mutter breit lächelt, während die Kinder gesichtslos auf sie „eindreschen“.

Interessant ist, dass er die Köpfe von sich selbst und seiner Schwester mit einer vertikalen Linie vom restlichen Körper „abtrennt“. Möglicherweise steht diese Linie für den **Wunsch nach Beachtung und Wertschätzung**, da er sich aktuell unwohl und eingeschränkt fühlt. Meiner Ansicht nach sieht es auch so aus, als wäre Kopf und Körper nicht wirklich verbunden; Denken in Einklang mit Fühlen und Handeln stellt sich als Schwierigkeit heraus.

Die Beine der Tiere sind sehr dick, also im Verhältnis zum restlichen Körper enorm gross gezeichnet. Er möchte womöglich auf **sicheren Beinen stehen, Halt und Sicherheit** geniessen. Vermutlich fühlt er sich aber auch **eingeschränkt in den Bewegungen** - und damit

seinem Explorationsdrang. Dass die Figuren frei in der Luft zu schweben scheinen, deutet auf eine **geringe Handlungskompetenz** hin.

Mikael lässt die Gesichter von sich und seiner Schwester weg, obwohl er bei Vater und Mutter Augen malt. Ich sehe darin seinen Ausdruck, **sich hinter einer Maske zu verstecken/verstecken müssen**, „gesichtslos“ zu sein. Auffallend ist auch, dass Mikael und seine Schwester nach links schauen, seine Mutter aber nach rechts. Statt also vorwärts gehen zu können, gehen die Kinder eher rückwärts, sind in der **Entwicklung gehemmt** (Regression). Die Mutter jedoch richtet ihre Gedanken und Gefühle in die Zukunft.

Die Farbe braun steht für Handlungsaktivität. Mikael benutzt jedoch ein helles braun, eher gelb; sich sicher fühlen wollen, es aber nicht zu sein. Gelb, die Farbe, die Aufmerksamkeit provoziert. Also könnte Mikeal mit der Wahl der Farbe andeuten: **He, schaut hin, ich will eure Aufmerksamkeit. Ich möchte mich sicher fühlen!**

Zusammenfassend

Der Wunsch nach Wertschätzung, Beachtung, Halt und Sicherheit wird wohl vielfach auf der Zeichnung dargestellt. Mikael aber versteckt sich womöglich hinter einer Maske und zeigt nicht, wie es ihm geht. Er ist in seiner Handlungskompetenz vermutlich stark eingeschränkt.

Auf seiner Zeichnung stellt Mikael viele starke Tiere dar: Die geschmeidige, kluge Schlange, der königliche, selbstbewusste Löwe und der gewandte, mutige Leopard (vgl. Brem-Gräser, 1995). Darin könnte der Wunsch nach diesen Fähigkeiten stehen, aber auch die momentanen Fähigkeiten widerspiegelt werden. Auch die negativen Eigenschaften der Tiere - wie tückisch, grausam, räuberisch - passen zu den aggressiven Handlungen auf dem Bild; die Familienmitglieder sind stark, aber auch gemein zueinander.

Die Zeichnung in Zusammenhang mit den Geschichten aus dem GEV-B

Mikaels Geschichten zeigen seine Not auf, **beachtet und wertgeschätzt** zu werden und seine **Hilflosigkeit** durch Handlungskompetenz abzulösen. Er braucht **Sicherheit und Schutz**. Die vermehrten aggressiven Handlungen auf der Zeichnung treten auch in der Geschichte auf; Chaos, Aggression und Gefahr dominieren.

Auch in den Geschichten fällt auf, dass Mikael trotz den negativen Geschehnissen lächelt; Eine Bestätigung der Deutung in der Zeichnung, dass er sich **hinter einer Maske verbirgt** und Denken, Handeln und Fühlen nicht zueinander passen.

Transkript „Saft“

<p>U: „Die isch bi sich deheime.“</p> <p>U: „Gönds go bade?“</p> <p>U: „Uh, sie isch vertrunke.“</p> <p>U: „Isch er au gad wäg?“</p> <p>U: „Alles wäg.“</p> <p>„Gaht sie no wiiter d’Gschicht?“</p> <p>„Isch fertig“</p> <p>U: „Okay. Und wie gahts em Jan?“</p> <p>„Schlecht? Warum?“</p> <p>U: „Uji de arm.“</p> <p>U: „Und was dänkt er sich?“</p> <p>U: „Ah, er wett nüme chrank wärde.“</p> <p>U: „Okay.“</p>	<p>K: „Und jetzt schänkt er normal ii.“</p> <p>K: „Auaa! Bini useghät.“</p> <p>K: „So, jetzt dümmer Badsache alege!“</p> <p>K: „Wo isch Grossmuetter?“</p> <p>K: „Ja wege.. sie hett gnuet Saft gha.“</p> <p><i>K nimmt alle Figuren zu sich.</i></p> <p>K: „Alli sind so. Ezt gönds verusä.“</p> <p>K: „Und eins stah ind Sunnä.“</p> <p>S: „Au heiss heiss heiss.“</p> <p>K: „Boing isch sie im Wasser.“</p> <p>K: <i>wirft S. ins Wasser und J. ebenfalls.</i></p> <p>K: „Ja, id Bodi!“</p> <p>K: „Tädidi.“</p> <p>K: „Und dänn... Smami isch vertrunke.“</p> <p>K: „Papi wär glii versunke, zum Glück häts da no Gleser.“</p> <p>K: „ääh, Hilfe!“</p> <p>K: „Und d’Chind rüered ihn grad abe.“</p> <p>K: „Ja!“</p> <p>K: „Und d’Bächer auuu.“</p> <p>„Und das au.“</p> <p>„Und das au, und das au und das au und das au und das au und das auu.“</p> <p>K: „Nei!“</p> <p>K: „Ja.“</p> <p>K: „Schlecht. Wege willer zviel Wasser trinkt und de musser ischer musser immer chotze.“</p> <p>K: „Dasser nüme chrank wiird.“</p> <p>K: „Mh-hm.“</p>
--	--

Transkript der Geschichte „Verletztes Knie“

<p>U: „Gad drübergumpe.“</p>	<p>K: „Und letzte isches,, und jetzt duet er springe <?>. Booling.“</p> <p><i>J. springt über den Baumstamm.</i></p> <p>V. steht auf.</p> <p>V: „Hm.. ääh.“ V. kickt in den Baumstamm hinein, auf dem Tisch schiebt er ihn herum so.</p>
------------------------------	--

<p>U: „Was macht er da?“</p> <p>U: „Er geht wäg, okay.“</p> <p>U: „dNüssli...“</p> <p>U: „Und de Tisch.“</p> <p>U: „Ja das sind alli.“</p> <p>U: „Und dNüssli. So.“</p> <p>U: „De Chueche chunt au mit.“</p> <p>U: „Isch kein Chueche meinsch.“</p> <p>U: „Okay, uf de Tisch?“</p> <p>U: „Was wetsch uf em Tisch?“</p> <p>U: „Alles, was alles? Täller und Gleser?“</p> <p>U. stellt Teller und Gläser auf den Tisch.</p> <p>U: „Okay.“</p> <p>U: „So. (alle Teller & Gläser sind auf dem Tisch) Wie gahts denn ezt d’Gschicht wiiter?“</p> <p>U: „So.“</p> <p>U: „Mh-hmm.“</p> <p>U: „Uii.“</p> <p>U: „Mh-hm.“</p> <p>U: „Wow.“</p> <p>U: „Ououou.“</p> <p>U: „Mischt.“</p> <p>U: „Hoppla.“</p>	<p>V: „Wusch!“</p> <p>K: „Er tuet gad de Baumstamm wäg.“</p> <p>K: „Jetzt dünd sie spaziere...“</p> <p>K: „D’Chinde dünd öppis anders mache.“</p> <p>K: „Alli Nüssli bruch ich jetzt.“</p> <p>K: „Und de Tisch.“</p> <p>K: „Da sind d’Nüssli...“</p> <p>K: <i>legt die Nüssli auf den Tisch.</i></p> <p>K: „Alli, au s’Skateboard.“</p> <p>K: „Wo er verlore hett mal.“</p> <p>K: „Eis Nüssli häsch vergässe.“</p> <p>K: „Ouh und no...“</p> <p>K: <i>stellt Nüssli und Kuchen auf das Skateboard.</i></p> <p>K: „Nei das isch nöd de Chueche.“</p> <p>K: „Alles womer bruched uf de Tisch.“</p> <p>K: „Ja, aber nöd s’Rehli.“</p> <p>K: „Alles.“</p> <p>K: „Ja.“</p> <p>K: „Weisch, hett ebe mal es Skateboard verlore gha.“</p> <p>K: „Vergessed.“</p> <p>K: „Und dänn no grünen.“ <i>Nimmt grüner Becher.</i></p> <p>K: „Und ezt musser da.. ou..“ <i>V. setzt sich an den Tisch.</i></p> <p>K: „Das isch ebe mal de Waldhinzgi xi.“</p> <p>K: „Und sie händ en abgfacklet.“</p> <p>K: „Im Wald. Ezt hämer sie wieder neu baut. Elleige.“</p> <p>S. und J. setzen sich auch an den Tisch.</p> <p>K: „Jonas hätt sich weh gmacht. Er liit grad ide Wiese.“</p> <p>K: „Und sMami hätt usversehe d’Bächer usgläart.“</p> <p>K. geht nochmal zum Korb und holt ein Nüsschen hervor.</p> <p>K: „Ou eis hämer beidi vergässe!“</p> <p>K: „Und das!“</p> <p><i>Geht wieder zurück an seinen Platz. Auf dem Tisch leert ein Becher aus und die Mama fällt vom Stuhl.</i></p> <p>J. steht auf und geht zum Skateboard.</p> <p>K: „Jetzt wotter go Skateboard fahre.“</p>
--	--

<p>U: „Häsch gmeint es seg öppis anders?“ U: „Mh-hmm.“</p> <p>U: „Hätter gad en Unfall gmacht.“</p> <p>U: „Ouh, gad umgheit.“</p> <p>U: „Ouh - isch sie glandet.“</p> <p>U: „Isch sie au umgheit.“ U: „De chans.“</p> <p>U: „Wow.“</p> <p>U: „Auu..“</p> <p>U: „Okay...“</p> <p>U: „Oh, ufem Chopf glandet.“ U: „Aha.“</p> <p>U: „Was macht s'Mami det?“</p>	<p>K: „Dänn muess ich da hocke.“ K. <i>setzt sich auf einen anderen Stuhl.</i> K. <i>schauf in den Korb.</i> K: „Isch das ein? Aaah ich ha welle... oh...“ K: „Nei dases kaputt wär.“ K: „Das isch no en Chueche gsie. Solann <?>. Au, wääää.“ <i>J. macht einen Salto auf dem Skateboard und fällt herunter.</i> J: „Autsch.“ K: „Genau id Nüss.“ K: „Jetzt fährt vornelei. Ezt duet da Skateboarde.“ S. <i>geht Skateboarden.</i> S: „Auaa!“ S: „Scheisse, autsch!“ <i>(Salto und fällt um)</i> K: „Ezt duet no s'Mami mal.“ M: „Ich hab mich fast.“ <i>M. fliegt durch die Luft und landet.</i> K: „Und jetzte, jetzte wett sie mal de rundum.“ <i>M. macht Salto und fällt um.</i> K: „Und de Papi chan alles.“ V. <i>macht Salto in der Luft (mit Skateboard).</i> K: „De chan das. und so.“ <i>V. macht Salto in der Luft und landet auf dem Skateboard.</i> K: „So wiiuu.“ V. <i>macht mehrere Saltos mit dem Skateboard und landet.</i> K: „Und jetzte landet er. Wett öppis gföhrlichs.“ V. <i>macht den Spagat.</i> K: „Spagat.“ K: „Wiah, pff“ <i>(nicht sichtbar was er macht)</i> V. <i>landet auf dem Skateboard.</i> V: „He gangemal wäg da!“ V: „Mmh was wett ich no zeige...“ V: „Aaah..“ V. <i>macht etwas in der Luft, landet auf dem Boden mit Kopf auf dem Skateboard und den Füssen in der Luft.</i> K: „Nei mit de Hände.“ M: „Oh zeig mal!“ <i>M. steht mit ihren Füssen auf die Füsse vom Papa, dann auf seine Schultern.</i> K: „Wett mit so de Vater hätt d'Muetter wiiuu.“ <i>Sie fliegen durch die Luft auf dem Skateboard.</i></p>
--	--

<p>U: „Ezt chasch du no es Endi finde ---.“ <i>(U. sagt dies, da die Kindergartenzzeit um)</i></p> <p>U: „Das isch, ah das isch s'Endi.“ U: „Okay und wie gahts am Jonas jetzt?“ U: „Wieder guet? Und was dänkt er?“ U: „Er wett was spiele?“ U: „Ah ja okay.“ U: „Häsch du das dihei?“ U: „Ah du wetsch nöd?“</p>	<p>M: „äääh!“ <i>Sie machen einen Salto.</i> K: „Das isch s'Endi.“ K: „Mh-hm.“ K: „Wieder guet.“ K: „Das er no wett Wius spiele.“ K: „Ebe Wiuu.“ K: „Ja und ich wett nüme Wii us spiele.“ K: „Nüme.“</p>
--	--

Transkript „Monster“

Diagnostische Notizen: Diese Geschichte findet nach einem Unterbruch von drei Wochen statt. Dabei wurden die ersten Geschichten mit dem Kind wiederholt, rsp. er erinnerte sich genau daran, was er gespielt hatte.

<p>U: „Was hätter da gmacht?“ U: „Uf de Susanne ihres Gsicht gstande.“</p> <p>U: „Ouh, was macht d'Susanne da?“</p>	<p>V. <i>steht auf und geht zu J. ans Bett.</i> V: „Was ist denn?“ J: „Es hätt es Monster i mim Zimmer!“ J. <i>springt auf V., sie fliegen durch die Luft und auf den Boden.</i> K. <i>lacht zu U.</i> V. <i>geht ins Kinderzimmer, dort läuft er ums Bett herum.</i> V: „Ich gseh keis!“ V. <i>steht S. aufs Gesicht.</i> S: „Aua!“ K: „Einfach ufs Gsicht gstande!“</p> <p>S: „Raa!“ <i>S. geht auf V. los und haut ihn mehrfach. Sie fegt ihn über den Tisch, er fällt vom Tisch.</i> K: „Hmm.“ S. <i>geht wieder ins Bett.</i> J zu M: „Komm mal.“ <i>Sie laufen ein wenig.</i> J: „Hallo.“ <i>Schlägt M., sie fällt zu Boden.</i> J. <i>läuft zum Sessel im Wohnzimmer. Er setzt sich hinein.</i> J: „Susanne!“ S: „Was ist denn?“ S. <i>steht auf und geht ebenfalls ins</i></p>
---	--

<p>U: „Was händs jetz gmacht mit Mami und Papi?“ U: „Händ sie wäggrüert?“ U: „Und jetz?“ U: „Isch gad in Bach gheit.“ U: „Was macheds?“ U: „Und d'Susanne?“ U: „Dönds game.“ U: „Okay.“</p>	<p><i>Wohnzimmer.</i> J: „Mir chönd Fernseh luege!“ S. setzt sich ebenfalls auf den Sessel. K. lacht. „Händ sie wäggrüehrt.“ K: „Ja.“ V. fliegt über den Tisch, K. holt ihn. K: „Und de isch grad in Bach gheit.“ (V.) K: „Ja, s'Fräschter isch offe gsie dänn ääääh...“ V. fliegt aus dem Fenster. K: „Dänn voll in Bach.“ K: „De luegt - duet game.“ K: „Und jetzte isch Morge.“ K: „Dönd jetz so tue als wäreds sie schlafe.“ J. und S. stehen auf und gehen ins Kinderzimmer. J. geht ins Bett. K: „E.. so.“ S. geht ins Bett. K: „Jetzt dönd sie Bett wächsle.“ M. geht ins Kinderzimmer. M: „Ufwache! Hä? Händ ihr Bett gwächslet?“ J/S.: „Jaa!“ S. steht auf. M: „Sind ihr mit de Chleider is Bett?“ S.: „Jaa.“ M: „Das isch aber nöd guet.“ K. schaut mit M. unter die Bettdecke von J. K: „Ha denkt... Das dNase wär s'Gsicht.“ K: „Ja. Bim Jan.“ Schaut unter die Bettdecke. K: „So.. Gseht us als wie er würd hässig sil...“ S.: „Döfemer Fernseh luege, döfemer Fernseh luege?“ M: „Ja natürlich.“ S.: „Jee, mer chönd länger Fernseh luege.“ J. steht auf. M: „Wartet, händ ihr ide Nacht Fernseh gluegt?“ J/S.: „Neei.“ K: „Aber sie müessed no Bett ordne.“ K. bettet die Betten.</p>
--	---

<p>U: „Isch d'Gschticht fertig?“ U: „Nonig?“ U: „Ahaa, d'Gschticht gaht no wiiter!“ U: „Henry?“ U: „Wär isch dänn de Henry?“ U: „Ah das isch gar nöd de Jan?“ U: „Laufft sie nackt ume.“ U: „Papi zieht d'Hose au ab.“ U: „Ou, und was passiert da?“ U: „Und fertig.“ U: „Und jetz isch d'Gschticht fertig?“ U: „Und...hoppla.“ U: „Häsch welle go luege wies usgseht.“ U: „Chasch nacher luege --- ich zeigs der nacher. Chasch normal anesitze.“ U: „Und hätt de Jan öpperem verzelt daser Angst hätt vorem Monster?“ U: „Hätter Angst gha vorem Monster?“ U: „Nöd? Hätter kei Angst gha?“ U: „Ah er hätt en Witz verzelt.. hätts gar käs Monster gha?“ U: „Ahaa ja dänn...“ U: „Und dänn gahts em Jan guet? Wie gahts em Jan?“ U: „Nöd so guet... Hätters öpperem verzelt dases em nöd so guet gaht?“ U: „Ja? Wem hätters verzelt?“ U: „Beidne hätters verzelt.“ U: „Und dänn händs em chöne hälfte?“ U: „Ouh.. Und dä was hätter gmacht?“</p>	<p>J: „Fertig!“ K: „Hm-m.“ Schüttelt den Kopf. K: „Er hätt nur gseid fertig.“ Hält J. in der Hand. K: „Will eso tönt de Henry.“ K: „Färtig!“ K. zeigt auf Jan. K. lacht. „Hih ja.“ K: „<?>Und jetze gad die... zieht sie sich ab... Oh.“ M. zieht sich aus. K: „Und dänn laufft sie nackt ume.“ M: „Hallooo.“ M. läufft nackt herum. J./S. kichert. K: „Und sie händ sie usglacht.“ M. läufft vor den Kindern nackt herum. Sie fällt vom Tisch. M: „Ääh.“ V. kommt. K: „Und dä zieht d'Hose au ab.“ V. zieht seine Hose ab. K: „Und er zieht de Pulli...de Pulli ufe. Und no s'Schnäbeli füre. Und dänn laufft er au nackt ume.“ (V. zieht sich aus) V. läufft durch die Wohnung und fällt wie M. vom Tisch. K: „Und fertig.“ K: „Mh-hm.“ K: „Mh-hm.“ K. steht auf und geht zur Kamera. K: „Mh-hm.“ K: „Nein.“ K: „Nei.“ K: „Er hätt nur en Witz verzelt.“ K: „Ja.“ K: „Nöd so guet...“ K. nickt. K: „Em Papi und em Mami.“ K: „Mh-hm.“ K: „Nei.“ K: „Dänn hätter möse im Bett bliebe.“</p>
---	--

U: „Ganz elleige im Bett.“	K: „nimmst S. und sagt: „Sie hätt au möse is Bett.“
U: „Sie hätt au möse is Bett. Okay.“	K: „Beidi sind chrank gsie.“
U: „Ou. Beidi sind chrank gsie.“	K: „Mh-hm.“
U: „Und was hätter dänn dänkt de Jan?“	K: „Nöd gseh gha.“
U: „Weisch au nöd.“	K: „Chömer ezt Serpentina die Schlange luege?“
U: „Das chömer nacher mache. Chunt die nägst Gschicht!“	K: „//Hani gad luege!//“
U: „//Ja häsch gad luege gseid.“	
U: „Chunt dänn die nägsti Gschicht dänn isch die fertig häsch gseid?“	K: „Mh-hm.“

Transkript „Trennung“

U: „Dänn därfsch du ezt d’Gschicht witterverzele - sinds abgstürzt?“

	K: „fährst das Auto weg, es fällt fast vom Tisch (in die Stuhllehne hinein).“
	K: „Dänn sind sie abgstürzt.“
	K: „Mh-hm.“
	K: „Und dänn isch de vonellei wieder zruugg.“ Das Auto fährt wieder zurück.
	K: „Ah!“ Das Auto fährt in den Tisch, es fällt danach um.
	K: „Dänn isch de umgheit. Und sie händ ihn wieder ufgestellt.“ K. stellt das Auto auf.
	J. und S. steigen ins Auto ein.
	K: „Dänn häts so.“
	O. steigt ins Auto ein.
	K: „Da händ sie gschlafe.“ K. lädt die Stühle ins Auto ein.
	K: „Ja.“
	K: „Und dänn so.“ K. lädt alle Stühle ins Auto ein.
	K: „Sie ruumed uf, sie züglet.“
	K. lädt Tisch ein.
	K: „Fertig!“
	K. nickt und lacht.
	K: „Guet.“
	K: „Mh-hm.“
	Er schiebt das Auto ein wenig.
	K: „Dases ihm schlächt wird.“
	Er schiebt das Auto zurück.
	K: „Im Kreis.“
	K. fährt das Auto im Kreis.
	K: „Ja.“
U: „Was macheds da?“	
U: „Ah.. nämeds alles mit.“	
U: „Fertig. Da isch fertig d’Gschicht.“	
U: „Houh und wie gahts ezt em Jan?“	
U: „Gahtsem guet.“	
U: „Und was dänkt er?“	
U: „Dases ihm schlächt wird, dä gahtsem dänn schlächt.“	
U: „Ah fährt s’Auto im Chreis nacher.“	

U: „Denn gheit d’Oma use.“	K: „Denn gheit- denn gheit d’Oma use.“
	K: „Denn...“
	J./S.: „Oma Oma wo bisch du?“
	K: „Denn fahred sie über d’Oma...“
	J./S. im Auto fahren über die Oma.
	K: „Und ezte isch sie fertig.“
	K: „Mh-hm.“
	K: „Die isch.. Sie blüetet.“
	K: „Hett sie es Pflästerli hätt sie müse en Verband ha am ganze Körper.“
U: „Ouh...“	
U: „Ezt isch d’Gschicht fertig.“	
U: „Und was isch dänn mit de Oma passiert?“	
U: „Ouhh... Und dänn?“	
U: „Okay, am ganze Körper.“	

Transkript „Wiedersehen“

Diagnostische Notizen: Vor dem Spielen sagt er, der Papa hat eine Beule, alle sind verletzt. Mama kann nur noch mit einem Bein gehen. Nur die Kinder sind gesund, unverletzt.

	Das Auto fährt am Tisch vorbei, über die Tischkante. Die Eltern fallen heraus.
	K: „Und dänn de auno.“
	Das Auto fällt ebenfalls nach unten.
	K: „Und ezt de ä.“
	S. fällt ebenfalls herunter.
	J. kurz darauf auch.
	Zum Schluss die Oma.
	K: „Färtig!“
	K: „Händ alli e Büüle.“
	K. nickt.
	K: „Mh-hm.“ und nickt.
	K: „Mh-mh.“ und schüttelt den Kopf.
	K: „Guet.“
	K: „Mh-hm, aber er hätt e Büüle.“
	K: „Aber er hätsne nöd - er hätt e versteckt Büüle.“
	K: „Dänn isch sie dänkedwo da.“ K. zeigt Bereich auf seinem Kopf an.
	K: „Ja, die gseht mer nöd.“
	K: „Mh-hm.“
	K: „Hm-mh.“ schüttelt den Kopf.
	K. nickt.
U: „Und was isch dänn jetzt passiert?“	
U: „Was isch dänn inne passiert mit ihne?“	
U: „Händ alli e Büüle.“	
U: „Ouhh.. dä gahts alne nöd eso guet?“	
U: „Und dänn, passiert no öppis?“	
U: „Und wie gahts dänn am Jan?“	
U: „Dem gahts guet?“	
U: „Er hätt e Büüle.“	
U: „E versteckt Büüle, die gseht niemert?“	
U: „Ah, under de Haare.“	
U: „Die gseht mer gar nöd.“	
U: „Und seiter öpperem daser die Büüle hätt?“	
U: „Nöd... Aber duets em weh?“	
U: „Ouh de arm.“	

	Verschütteter Saft	Diagnostische Notizen
	<i>Hinweise auf sichere Bindungsmuster:</i>	
NS	Neuer Saft	NS: „Und jetzt schänkt er normal ii.“
		BIE: „Und d'Bäcker au. Und das, und das, und das.“ Alles wird geworfen.
BO	Bestrafung ohne Gewalt	NE2: Die Mama ertrinkt, der Papa wird von den Kindern heruntergeworfen
BM	Bestrafung mit Gewalt	
SV	Selbstwürfe	
AA	Angst vor Ärger	
	<i>Kodierungen für alle Geschichten:</i>	Desorganisation (D): Sehr negative Ereignisse, Aggression und ein chaotischer Spielverlauf
AI	Ärger bei der Identifikationsfigur	
AV	Ärger/Vorwurf der Erziehungsperson	
UA	Unangemessene, unklare Sprache	
GV	Geschichtenverlängern	
BIE	Bizarres, inkohärentes Ereignis	/
NE1	Negatives Ereignis schwach	
NE2	Negatives Ereignis stark	/
VE	Vermeldendes Erzählen/Deaktivierung	
MX	Maximierung/Dramatisierung	
WK	Widersprüchlichkeit	
BL	Blockierung, Erstarrung	
	Bindungssicherheitswert	0

	Monster	Diagnostische Notizen
	<i>Hinweise auf sichere Bindungsmuster:</i>	
AB	Aktive Beseitigung	ZEI: „Ich gseh keist“
AE	Alternativerklärung	ZI: „Er hätt nur en Witz verzeltt.“
BW	Beruhigende Worte/Handlungen	AI: J. springt auf V., sie fliegen durch die Luft und auf den Boden.
	<i>Hinweise auf unsichere Bindungsmuster:</i>	
ZEI	Zurückweisung durch die Eltern	AV: V. steht S. aufs Gesicht.
ZI	Zurückweisung durch die Identifikationsfigur	BIE: J. sagt zu M. „Komm mal“, danach Hallo und schlägt sie.
AW	Anweisung/Befehl	NE2: Die Familienmitglieder fallen vom Tisch „waggruert“. V. fliegt in den Bach
IA	Identifikationsfigur hat noch Angst	
EI	Eltern haben Angst/inkompetent	
	<i>Kodierungen für alle Geschichten:</i>	Desorganisation (D): Aggressive Handlungen bereits sehr früh in der Interaktion. Die Eltern werden sogar „weggeworfen“
AI	Ärger bei der Identifikationsfigur	/
AV	Ärger/Vorwurf der Erziehungsperson	/
UA	Unangemessene, unklare Sprache	
GV	Geschichtenverlängern	
BIE	Bizarres, inkohärentes Ereignis	/
NE1	Negatives Ereignis schwach	
NE2	Negatives Ereignis stark	/
VE	Vermeldendes Erzählen/Deaktivierung	
MX	Maximierung/Dramatisierung	
WK	Widersprüchlichkeit	
BL	Blockierung, Erstarrung	
	Bindungssicherheitswert	0

	Verletztes Knie	Diagnostische Notizen
	<i>Hinweise auf sichere Bindungsmuster</i>	
VS	Versorgung sofort	BIE: „Das isch ebe mal en Waldchinzgi xie. Und sie hand en abgfacklet.“ Jonas liegt in der Wiese. hat sich weh gemacht und der Mutter sind die Becher ausgeleert.
TRO	Tröstende Worte/Handlungen	NE1: S. macht einen Salto und fällt um.
VSP	Versorgung später	
	<i>Hinweise auf unsichere Bindungsmuster:</i>	
KEIN V	Keine Versorgung	
SV	Selbstwürfe	
	<i>Kodierungen für alle Geschichten:</i>	Unsicher-vermeidend (A): Jonas liegt achtlos in der Wiese. Die unangenehmen Gefühle werden geleugnet.
AI	Ärger bei der Identifikationsfigur	
AV	Ärger/Vorwurf der Erziehungsperson	
UA	Unangemessene, unklare Sprache	
GV	Geschichtenverlängern	
BIE	Bizarres, inkohärentes Ereignis	/
NE1	Negatives Ereignis schwach	/
NE2	Negatives Ereignis stark	
VE	Vermeldendes Erzählen/Deaktivierung	
MX	Maximierung/Dramatisierung	
WK	Widersprüchlichkeit	
BL	Blockierung, Erstarrung	
	Bindungssicherheitswert	1

	Trennung	Diagnostische Notizen
	<i>Hinweise auf sichere Bindungsmuster:</i>	
FI	Freundliche Interaktion mit der Oma	SoE: „Da hand sie gschlafe.“
TmTr	Traurigkeit mit Trost	BIE: Die Eltern stürzen ab, das Auto fährt wieder zurück, fährt in den Tisch hinein. Sie legen sich im Auto schlafen. Sie ziehen um.
	<i>Hinweise auf unsichere Bindungsmuster:</i>	
UG	Ungeschehen machen	NE2: Sie fahren über die Oma. Auf Nachfrage sagt er, dass sie blutet und ein Pflaster am ganzen Körper bekommt.
SoE	Sofort Essen/Schlafen	
SO	Sorgen	
ToTr	Traurigkeit ohne Trost/Trennungssangst	
	<i>Kodierungen für alle Geschichten:</i>	Desorganisation (D): Wiederum bizarre, chaotische Handlungen und starke negative Ereignisse - sie fahren über die Oma, sodass diese am ganzen Körper Pflaster bekommt
AI	Ärger bei der Identifikationsfigur	
AV	Ärger/Vorwurf der Erziehungsperson	
UA	Unangemessene, unklare Sprache	
GV	Geschichtenverlängern	
BIE	Bizarres, inkohärentes Ereignis	/
NE1	Negatives Ereignis schwach	
NE2	Negatives Ereignis stark	/
VE	Vermeldendes Erzählen/Deaktivierung	
MX	Maximierung/Dramatisierung	
WK	Widersprüchlichkeit	
BL	Blockierung, Erstarrung	
	Bindungssicherheitswert	0

Kodierte Tabelle

Name/Code: Mikael

	Wiedersehen	Diagnostische Notizen
	<i>Hinweise auf sichere Bindungsmuster:</i>	
FREU	Begrüßung/Freude	NE2: Alle fallen vom Tisch und haben eine Beule.
KO	Begrüßung mit Körperkontakt	
VERB	Begrüßung verbal	
MEG	Mitteilung von Erlebnissen und Gefühlen	Desorganisation (D): Schwere Verletzung, Chaos, Gefahr dominieren auch die letzte Geschichte.
	<i>Hinweise auf unsichere Bindungsmuster:</i>	
KEIN B	keine Begrüßung	/
SO	Sorgen/Angst um die Eltern	
GE	Gehorsam	
	<i>Kodierungen für alle Geschichten:</i>	
AI	Ärger bei der Identifikationsfigur	
AV	Ärger/Vorwurf der Erziehungsperson	
UA	Unangemessene, unklare Sprache	
GVA	Geschichtenverlängern	
BIE	Bizarres, inkohärentes Ereignis	
NE1	Negatives Ereignis schwach	
NE2	Negatives Ereignis stark	/
VE	Vermeidendes Erzählen	
MX	Maximierung	
WK	Widersprüchlichkeit	
BL	Blockierung, Erstarrung	
	Bindungssicherheitswert	1

	Hinweis auf vorherrschende Bindungsstrategie
<i>Saft</i>	0 Desorganisation
<i>Knie</i>	1 unsicher-vermeidend
<i>Monster</i>	0 Desorganisation
<i>Trennung</i>	0 Desorganisation
<i>Wiedersehen</i>	0 Desorganisation

Globalwert: 0.2

Klassifikation: Desorganisation